

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leseförderung

Eine Analyse der obligatorischen Deutschlehrmittel
der Volksschule mit Fokus auf eine wirksame
Förderung der Lesekompetenz

eingereicht von: Alena Scherrer und Sara Ferrante
Begleitung: Anne Floriane Arend
Datum der Abgabe: 4. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Zugang zur Thematik.....	7
1.2 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Beschreibung der Ausgangslage.....	11
2.1 Situationsanalyse.....	11
2.2 Allgemeine Fragen.....	12
3 Aktueller Forschungsstand.....	13
3.1 Phasenmodell der Leseentwicklung.....	13
3.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas.....	15
3.3 Bisher angewandte Leseförderung.....	18
3.4 Befunde aus den internationalen Schulleistungsstudien PISA.....	20
4 Theoretischer Bezugsrahmen.....	25
4.1 Lesekompetenz.....	25
4.1.1 Didaktisches Modell der Lesekompetenz.....	25
4.1.1.1 Die Prozessebene: Kognitive Anforderungen des Leseakts.....	27
4.1.1.2 Die Subjektebene: Lektüre und Persönlichkeit.....	28
4.1.1.3 Die soziale Ebene: Kommunikation im Anschluss an Texte.....	29
4.2 Kognitionspsychologische Perspektive von Lesekompetenz und Textverstehen.....	30
4.2.1 Hierarchieniedrige Leseprozesse.....	31
4.2.2 Hierarchiehöhere Leseprozesse.....	31
4.3 Lesesozialisation: Verlauf des Erwerbs von Lesekompetenz.....	31
4.4 Leseflüssigkeit.....	33
4.4.1 Genauigkeit des Dekodierens.....	34
4.4.2 Automatisierung des Dekodierens.....	34
4.4.3 Lesegeschwindigkeit.....	35
4.4.4 Segmentierung und Betonung.....	36
4.5 Lesestrategien.....	36
4.5.1 Merkmale und Gruppen von Lesestrategien.....	37
5 Leseförderung.....	40
5.1 Lehrplan 21.....	40
5.1.1 Elemente des Kompetenzaufbaus am Beispiel Lesen.....	40
Grundansprüche.....	42
5.1.2 Grundkompetenzen der EDK im Lesen.....	43
5.1.3 Kompetenzmodell Schulsprache.....	43
5.2 Lesefördermethoden.....	45
5.2.1 Lautleseverfahren.....	45
5.2.2 Wirksamkeit von Lautleseverfahren.....	46
5.2.3 Grundformen des Lautlesens.....	47
5.2.3.1 Wiederholtes Lautlesen.....	47
5.2.3.2 Begleitendes bzw. chorisches Lautlesen.....	50
5.2.4 Formen von Lautleseverfahren.....	51
5.2.4.1 Einzelverfahren.....	52
5.2.5 Kombinierte Lautleseverfahren.....	59
5.2.5.1 Kombinierte Lautleseroutine.....	59
5.2.5.2 Verfahren zum Einüben von Textpräsentationen.....	61
5.2.5.3 Leseflüchtigkeits-Workshop.....	62
5.2.5.4 Lesen – Das Training.....	64
5.2.6 Lautleseprojekte.....	65
5.2.6.1 Hörbuch.....	66
5.2.6.2 Buddy-Reading.....	67
5.2.6.3 Lesetheater.....	68
5.2.6.4 Radio-Lesen.....	69
5.2.7 Vielleseverfahren.....	69
5.2.7.1 Stilles Lesen.....	70
5.2.7.2 Leseolympiade.....	70
5.2.8 Wirksamkeit der Vielleseverfahren.....	70
5.3 Diagnostik der Lesekompetenz.....	71

5.3.1	Gezielte Beobachtung.....	73
5.3.2	Lautleseprotokoll.....	73
5.4	Textauswahl für Lautleseverfahren.....	75
5.4.1	Lesbarkeitsindex (LIX).....	75
6	Fragestellung und Hypothesen.....	76
6.1	Fragestellung.....	76
6.2	Hypothesen.....	77
7	Forschungsdesign.....	78
7.1	Methodisches Vorgehen.....	78
7.2	Forschungsziele.....	79
7.3	Forschungsmethoden.....	80
7.3.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	80
7.3.2	G tekriterien.....	81
7.3.3	Die Verfahrensdokumentation.....	82
7.3.4	Regelgeleitetheit.....	82
7.3.5	Nähe zum Gegenstand.....	82
7.3.6	Triangulation.....	82
7.4	Ableitung des Kriterien-Rasters.....	83
8	Qualitative Inhaltsanalyse.....	84
8.1	Lehrmittel die „Sprachstarken“ - Bände 2 bis 6.....	84
8.1.1	Lehrwerksteile.....	84
8.1.2	Lesekompetenz.....	85
8.1.3	Beurteilung.....	86
8.2	Die „Sprachstarken 2“.....	87
8.3	Die „Sprachstarken 3“.....	88
8.4	Die „Sprachstarken 4“.....	89
8.5	Die „Sprachstarken 5“.....	91
8.6	Die „Sprachstarken 6“.....	92
8.7	Lehrmittel die „Sprachstarken 7 bis 9“.....	93
8.7.1	Lehrwerksteile.....	93
8.7.2	Lesekompetenz.....	93
8.7.3	Selbstbeurteilung.....	94
8.8	Die „Sprachstarken 7 bis 9“ – Auswertung.....	95
8.8.1	Die „Sprachstarken 7“.....	95
8.8.2	Die „Sprachstarken 8“.....	97
8.8.3	Die „Sprachstarken 9“.....	99
8.9	Lehrmittel „Sprachfenster“.....	100
8.9.1	Lehrwerksteile „Sprachfenster“.....	100
8.9.2	Lesekompetenz.....	101
8.9.3	Lesekompetenz beurteilen.....	102
8.9.4	„Sprachfenster“ – Auswertung.....	102
8.10	Lehrmittel „Sprachland“.....	104
8.10.1	Lehrwerksteile „Sprachland“.....	104
8.10.2	Lesekompetenz.....	105
8.10.3	Lesekompetenz beurteilen.....	105
8.10.4	„Sprachland“ – Auswertung.....	106
8.11	Lehrmittel „Sprachwelt Deutsch“.....	107
8.11.1	Lehrwerksteile „Sprachwelt Deutsch“.....	107
8.11.2	Lesekompetenz.....	108
8.11.3	Lesekompetenz beurteilen.....	109
8.11.4	Sprachwelt Deutsch – Auswertung.....	110
8.12	Lehrmittel „Lernpass“.....	110
8.12.1	Lehrwerksteile „Lernpass“.....	111
8.12.2	Lesekompetenz.....	111
8.12.3	Lesekompetenz beurteilen.....	111
8.12.4	Lernpass – Auswertung.....	112
9	Ergebnisse der qualitativen Textanalyse.....	113
10	Beantwortung und Diskussion der Fragestellung und der Teilfragen.....	114
10.1	Repräsentativität der Aussagen.....	115
10.2	Stellenwert der Ergebnisse.....	115
10.3	Diskussion der Ergebnisse.....	116

11	Beantwortung und Diskussion der Hypothesen	117
12	Würdigung und kritische Reflexion	123
13	Praxisbezug	124
14	Schlussreflexion.....	125
15	Ausblick	126
16	Danksagung	126
	Literaturverzeichnis	127
	Abbildungsverzeichnis.....	132
	Tabellenverzeichnis.....	133
	Anhangsverzeichnis	134

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit werden die obligatorischen Deutschlehrmittel der Volksschule der Kantone St. Gallen und Zürich, mit Fokus auf eine wirksame Förderung der Lesekompetenz analysiert. Der Begriff der Lesekompetenz wird in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt und aktuelle Theorien, Modelle, Methoden und Studien im Bereich der Leseförderung werden zusammengetragen. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Fachliteratur ermöglicht ein gemeinsames Verständnis der Prozesse in der Entwicklung der Lesekompetenz, wobei die zentralen Aspekte zur systematischen Förderung der Lesekompetenz benannt werden.

Im Anschluss daran wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse ein Kriterien-Raster erstellt. Aufgrund dessen werden die obligatorischen Deutschlehrmittel analysiert. Dabei wird herausgearbeitet, worauf der Schwerpunkt der Förderung im Bereich Lesen in den Lehrmitteln gelegt wurde und inwiefern allenfalls noch Entwicklungsbedarf besteht.

Abkürzungsverzeichnis

AdL	Altersdurchmischte Lernen
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden
BE	Kanton Bern
DAZ	Deutsch als Zweitsprache
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen
ERZ	Erziehungsdirektion Bern
HarmoS	Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule
HfH	Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
LM	Lehrmittel
LMV	Lehrmittelverlag Zürich
LP	Lehrperson
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PISA	Programme for International Student Assessment
S	Schüler
SG	Kanton St. Gallen
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt Zürich
WpM	Wörter pro Minute
ZH	Kanton Zürich

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird zuerst der persönliche Zugang der Autorinnen zur Thematik der Leseförderung erläutert. Danach werden die Ziele der Arbeit beschrieben und im dritten Unterkapitel wird der Aufbau der Arbeit zusammenfassend dargelegt.

1.1 Zugang zur Thematik

Eine strenge und unumstössliche Regel, was man lesen sollte und was nicht, ist albern.

Man sollte alles lesen.

Mehr als die Hälfte unserer heutigen Bildung verdanken wir dem, was wir nicht lesen sollten.

Oscar Wilde

„Lesen können“ steht für eine der grössten und wichtigsten Kulturleistungen des Menschen und stellt eine elementare Voraussetzung für das selbstständige Zurechtfinden im Alltag dar, wie auch für eine aktive Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Obwohl Kinder lange vor Schuleintritt mit dem Lesen lernen beginnen, ist die Schule doch der zentrale Ort, an dem diese Schlüsselkompetenz erlernt wird. Lesen ist eine komplexe Tätigkeit, ein dynamischer Prozess und öffnet dem Lernenden die Zugänge zu allen weiteren Bildungsbereichen. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Erhebungen 2006 und 2015 stehen die unzureichenden Lesekompetenzen der Schweizer Jugendlichen im Fokus (vgl. Departement Bildung und Kultur, Appenzell Ausserrhoden, 2017, S. 5). Als eine Reaktion auf die Ergebnisse der PISA-Erhebungen wurden diverse Massnahmenkataloge, Empfehlungen, Lesekonzepte und Handreichungen ausgearbeitet. Beispielsweise publizierte die Erziehungsdirektion Kanton Bern (BE) 2004 eine Handreichung zur Leseförderung und das Departement Bildung und Kultur Appenzell Ausserrhoden (AR), gab 2017 ein Konzept zur Leseförderung heraus.

Auch die Autorinnen dieser Masterarbeit können anhand ihrer bisher gemachten Erfahrungen im Bereich Schule beobachten, dass viele Lehrpersonen (LP) bei der Leseförderung der Schülerinnen und Schüler (SuS) Unterstützung benötigen. Weiter stellen die Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen (SHP) fest, dass die obligatorischen Deutschlehrmittel für ein umfangreiches Training der basalen Lesefertigkeiten zum Teil, vor allem für disfluente Leserinnen und Leser zu kurz greifen.

Die beiden Verfasserinnen dieser Arbeit könnten bezüglich ihres beruflichen Kontextes unterschiedlicher nicht sein. Sara Ferrante unterrichtete während 13 Jahren als Klassenlehrperson (KLP) auf der Unterstufe in der Schulgemeinde Uzwil. Seit Sommer 2018 ist sie zusätzlich als SHP tätig und begleitet SuS von der 1. bis zur 3. Klasse unter anderem gezielt in ihrem Leselernprozess. Dabei stellt sie immer wieder fest, dass sich der Lernprozess der Lernenden individuell gestaltet. Einige SuS können bereits lesen, bevor sie ihren ersten Schultag in der 1. Klasse antreten. Andere wiederum stehen bezüglich ihrer Lesekompetenz noch ganz am Anfang. Obwohl die SuS schnell Fortschritte erzielen, bleibt am Ende der 3. Klasse eine grosse Diskrepanz, denn nicht alle SuS konnten im Verlaufe dieser drei Jahre

ihre Lesekompetenz ausreichend entwickeln. An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich lernte Sara Ferrante die kooperative Methode des Lautlesetandems kennen, erprobte sie mit ihren 3. Klässlerinnen und 3. Klässler und evaluierte ihre Fortschritte bezüglich ihrer Lesekompetenz. Von den Ergebnissen und Lernfortschritten war sie begeistert.

Alena Scherrer unterrichtete dreieinhalb Jahre als KLP in einem Internat für männliche Jugendliche, welche ein herausforderndes Verhalten zeigten. Für viele ihrer Schüler (S) verlief ihre bisherige Schullaufbahn nicht reibungslos. Bereits während der Primarschule wurden erste Massnahmen vollzogen und als eine Folge davon, besuchten die Jugendlichen die Schule unregelmässig bis gar nicht. Daraus resultierte, dass die S in vielen Fächern grosse Defizite aufwiesen. Im Bereich Lesen äusserte sich das insofern, als dass die S oft stockend und ungenau lasen und die meisten verfügten über ein negatives lesebezogenes Selbstkonzept. Viele der S verfügten kaum bis gar nicht über die basalen Grundfertigkeiten im Lesen. Alena Scherrer erkannte die Dringlichkeit, die Lesekompetenz der S zu verbessern und weiterzuentwickeln. Im Modul P09 Sprache setzte sich die Studierende vertieft mit den theoretischen Modellen der Leseförderung auseinander. Zur gezielten Förderung der Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeiten und Lesestrategien verwendete sie unter anderem das Lehrmittel „Lesen. Das Training“. Zudem wandte sie auch die kooperative Methode des Lautlesetandems an und war, wie ihre Kommilitonin, Sara Ferrante, sehr von deren Wirksamkeit überzeugt. Seit Januar 2018 arbeitet Alena Scherrer an der Oberstufe in Walzenhausen, Kanton AR, als SHP.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in insgesamt 16 Kapitel.

Im **ersten Kapitel** wird in der Einleitung der Zugang zur Thematik erläutert und die Ziele der Arbeit beschrieben.

In **Kapitel zwei** wird mittels einer Situationsanalyse die Ausgangslage beschrieben. Die Autorinnen haben acht Leitfragen aufgeschrieben, die als eine Art roter Faden durch die Arbeit verlaufen.

Anschliessend wird im **Kapitel drei** der aktuelle Forschungsstand im Bereich Leseentwicklung erläutert und die heilpädagogische Relevanz des Themas dargelegt. Es wird weiter beschrieben, wie Lernende bisher im Lesen gefördert wurden und was aus den Schulleistungsstudien von PISA resultierte.

Im **vierten Kapitel** wird die Leseförderung in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt, wichtige Begriffe werden definiert und das didaktische Modell der Lesekompetenz wird vorgestellt. Weiter wird die Lesekompetenz, wie auch das Textverständnis aus der kognitionspsychologischen Perspektive durchleuchtet und der Verlauf des Erwerbs von Lesekompetenz ausgeführt. Die Dimensionen der Leseflüssigkeit werden beschrieben und Merkmale von Lesestrategien aufgezählt.

Kapitel fünf beinhaltet zum einen die Einbettung der Kompetenz „Lesen“ in den Lehrplan 21. Darauf folgt eine Sammlung von Lesefördermethoden, die hauptsächlich von den Autoren Autoren Gold, Nix, Rieckmann und Rosebrock empfohlen werden. Ihre Abläufe werden beschrieben, die Vor- und Nachteile werden herauskristallisiert und ihre Wirksamkeit für die SuS anhand von Studien dargelegt. Am Ende des Kapitels werden Hinweise für die Diagnostik von Lesekompetenz gegeben. Darauf folgen einige Leitlinien für die Textauswahl für Lautleseverfahren.

In **Kapitel sechs** wird aufgrund der Situationsanalyse, der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand im Bereich Leseentwicklung im Kapitel 3, mit dem theoretischen Bezugsrahmen sowie den Fördermethoden der Leseflüssigkeit aus Kapitel 4 und 5, die Fragestellung entwickelt und die Hypothesen formuliert. Die Hypothesen stellen eine mögliche Antwort auf die Fragestellung und Teilfragen dar, welche im Kapitel 12 bestätigt oder widerlegt werden.

Es folgt die Erläuterung des Forschungsdesign in **Kapitel sieben**, wobei das methodische Vorgehen und die Forschungsziele aufgezeigt werden. Zudem werden die Gütekriterien definiert, anhand derer die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden können. Am Ende des Kapitels entsteht das Kriterien-Raster für die qualitative Inhaltsanalyse, aufgrund der zentralen Begriffe, welche anhand der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema der Förderung der Lesekompetenz entwickelt wurden.

In **Kapitel acht** findet zum einen die Analyse, anhand des Kriterien-Rasters, der Lehrmittel (LM) Sprachstarken, Sprachland, Sprachwelt, Sprachfenster und Lernpass statt und zum anderen ermöglichen die Autorinnen eine Übersicht der LM, indem sie die Lehrwerksteile aufführen, die Definition des Begriffs Lesekompetenz der jeweiligen LM aufzeigen und die Beurteilungsverfahren, welche zur Anwendung kommen, beschreiben.

Kapitel neun bietet eine Veranschaulichung der Ergebnisse, anhand von Balkendiagrammen, aus der qualitativen Inhaltsanalyse der LM aus den Kantonen St. Gallen und Zürich.

In **Kapitel zehn** folgt die Beantwortung der Fragestellung und der Teilfragen, wobei die Ergebnisse reflektiert und diskutiert werden. Die Repräsentativität der Aussagen und der Stellenwert der Ergebnisse werden überprüft. Dabei geht es darum, die Ergebnisse zu diskutieren und kritisch zu reflektieren.

Kapitel elf beinhaltet die Beantwortung und Diskussion der Hypothesen, welche in Kapitel 6.2 formuliert wurden. Es wird betrachtet, inwiefern die Hypothesen bestätigt bzw. widerlegt werden können.

In **Kapitel zwölf** findet eine kritische Würdigung und Reflexion der Untersuchung statt.

In **Kapitel dreizehn** beschäftigen sich die Autorinnen damit, die gewonnenen Erkenntnisse auf ihre berufliche Praxis als SHP zu übertragen. Zudem soll aufgezeigt werden, welchen Anspruch eine wirksame Förderung der Lesekompetenz an die LM und an die pädagogische Praxis der LP und SHP stellt.

Kapitel vierzehn beinhaltet die Schlussreflexion, wobei die Autorinnen auf das Jahr und die Prozesse zurückblicken.

In **Kapitel fünfzehn** werden Fragen und Themen, welche während dem Schreiben der Masterarbeit aufgekommen sind sowie weiterführende Literatur festgehalten.

In **Kapitel sechzehn** folgt die Danksagung.

2 Beschreibung der Ausgangslage

In diesem Kapitel wird mittels einer Situationsanalyse die Ausgangslage beschrieben. Die Autorinnen haben danach acht Leitfragen zusammengestellt, die sich als eine Art roter Faden durch die Arbeit ziehen. Es sind Fragen, die sich die Autorinnen bereits vor und vor allem aber auch während ihrer Zeit an der HfH oft gestellt haben und auf die sie im Rahmen des Schreibens dieser Arbeit gerne eine Antwort finden würden.

2.1 Situationsanalyse

Leseförderung ist seit den grossen Schulleistungsstudien zu Beginn des Jahrhunderts ein zentrales didaktisches Thema. Als das wesentlichste Argument dafür wird die Bedeutung des Lesens für die Schullaufbahn und die Bildungskarriere jedes Einzelnen gesehen, denn Lesen ist in einer „Informationsgesellschaft“ und Wissenskultur das elementare Medium des Lernens. Die Digitalisierung wirkt dabei beschleunigend und intensivierend auf die Prozesse der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung von Informationen und Wissen ein (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 7). Die Bedeutung der Lesekompetenz betont auch Bertschi-Kaufmann, indem er auf das pragmatische „Literacy“-Konzept der anglo-amerikanischen Forschung verweist. In dieser Denktradition wird nach den Basisqualifikationen gefragt, die in der modernen Gesellschaft für eine in beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht erfolgreiche Lebensführung unerlässlich sind. Als solche Basisqualifikationen gelten die mathematische und die naturwissenschaftliche Kompetenz und in diesem Sinne auch die Lesekompetenz, die „Reading Literacy“. Lesekompetenz wird in diesem Verständnis als „ein basales Kulturwerkzeug, das erforderlich ist für die Bewältigung der charakteristischen Kommunikations- und Handlungsanforderungen, denen ein durchschnittlicher Gesellschaftsteilnehmer in seinem Alltag und Beruf begegnet“, definiert (2016, S. 21).

Zugleich wurde und wird die Funktion des Lesens in der Geschichte des Schulwesens weniger im Lernen und stärker im Erwerb von Belesenheit gesehen, in der Aneignung von Welt-, Kultur- und Menschenkenntnis vor allem im Medium der „Schönen Literatur“. Dementsprechend gibt es im Anschluss an die Grundschule keinen expliziten Leseunterricht als solches. Die anderen Bereiche des Unterrichts – Schreiben und Rechtschreibung, Sprachbewusstheit und Mündlichkeit – sind mit didaktischen Konzepten ausgestattet, die bis zum mittleren Bildungsabschluss reichen. Für das Lesen entstehen diese Grundlagen des Unterrichtens erst schleppend. Es existiert kein Lesecurriculum, welches das weiterführende Lesen der Grundschule vorsetzt, begrifflich ausdifferenziert, in eine Erwerbslogik rückt und methodisch entfaltet (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 7f.).

Hingegen wächst das empirisch gestützte Wissen darüber, wie Kinder und Jugendliche im Bereich Lesen nach ihrem Schriftspracherwerb in der Grundschule dazu lernen. Heute ist bekannt, woher gute Leserinnen und Leser ihre Fähigkeiten beziehen, Texte umfassend verstehen, sie genussorientiert rezipieren bzw. aus ihnen lernen, und vor allem: wie schwache Leserinnen und Leser erfolgreich dazu angeleitet werden können, eine bessere Lesekompetenz auszubilden.

Ein Spiegel dieser Situation ist der Begriff der *Leseförderung* in der bildungspolitischen Diskussion. Leseförderung wurde bis vor wenigen Jahren als Verlockung zur (Buch-) Lektüre verstanden. Das Ziel von

Lesefördermassnahmen besteht bis heute darin, Kinder und Jugendliche dazu zu bewegen, mehr oder weniger freiwillig ein Buch zu lesen. Dem zugrunde liegt eine Hypothese, die kaum hinterfragt wurde:

Lesen lerne man vor allem durch vieles Lesen. Nach der Alphabetisierung in den ersten beiden Schuljahren lese der spätere gute Leser im Idealfall zunehmend eigenständiger in und ausserhalb des Unterrichts ... Er oder sie lese immer mehr genuss- und interessenorientiert, und durch diese Leseerfahrung könne das Kind mit Eintritt in die weiterführenden Schulen oder doch im Laufe der Förderstufe mühelos auch umfangreiche bzw. komplexe Texte verarbeiten. Es habe nun „Buchreife“ (Bamberger 2000) erlangt, es sei nun also bereit und fähig, aus Texten zu lernen (ebd.).

Die beiden Autoren fassen diese Auffassung wie folgt zusammen: „Lesekompetenz werde nach der Alphabetisierung durch kinderliterarisch bestimmtes, wesentlich ausserschulisch situiertes Lesen beiläufig erworben“ (ebd). Zugleich weiss man seit den 1990er Jahren (vgl. Lehmann et al. 1995) und besonders auch durch die regelmässigen Bildungsstudien der letzten Jahrzehnte, dass diese Auffassung für einen erheblichen Teil der SuS nicht zutrifft. Man kann von einem Fünftel der Schülerschaft ausgehen, deren Lesefertigkeiten nicht ausreichend sind, um in der gegenwärtigen „Informationsgesellschaft“ zu bestehen. Sie sind nicht in der Lage, altersangemessene Texte ausreichend zu verstehen und zu verarbeiten. Mit animationsorientierten Leseförderverfahren werden ebendiese SuS ihre Lesefertigkeiten nicht verbessern können, denn dass viel Lektüre gleichsam unabhängig von der Qualität der Texte und von der Verstehenstiefe, mit der gelesen wird, die Lesekompetenz verbessert, ist empirisch nicht belegt (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 7f.).

2.2 Allgemeine Fragen

Im Rahmen dieser Arbeit werden die obligatorischen Deutschlehrmittel der Volksschule mit Fokus auf eine wirksame Förderung der Lesekompetenz analysiert. Die folgenden Leitfragen basieren auf der oben beschriebenen Situationsanalyse (vgl. Kapitel 2.1) und unterstützen die Autorinnen dieser Arbeit beim systematischen Vorgehen der Analyse. Weiter geben sie der Arbeit eine Art roten Faden.

- Wie lernen SuS heutzutage lesen?
- Wie gestaltet sich die bisher angewandte Leseförderung in den Schulen?
- Was sagen die bisherigen Befunde der Schulleistungsstudien PISA im Bereich der Lesekompetenz über die Lesefähigkeit der Schweizer SuS aus und wie definieren die Autoren von PISA den Begriff «Lesekompetenz»?
- Über welches theoretische Wissen sollten Lehrende verfügen, um die Lernenden wirksam in ihren Lesefertigkeiten fördern zu können?
- Wie wird der Kompetenzbereich «Lesen» im Lehrplan 21 dargestellt?
- Welche Lesefördermethoden erweisen sich in Studien und Erfahrungsberichten als wirksam und werden von den Autorinnen und Autoren Gold, Nix, Rieckmann und Rosebrock empfohlen? Kommen sie in den LM vor?
- Welche Leseförderkonzepte (Lesecurriculum) wurden in der Schweiz publiziert?

Die Forschungsfrage, sowie die Teilfragen und die Aufstellung der Hypothesen werden nach einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund der Thematik in Kapitel 6 formuliert.

3 Aktueller Forschungsstand

In diesem Kapitel wird zuerst der aktuelle Forschungsstand im Bereich Leseentwicklung anhand des Phasenmodells erläutert. Die exemplarisch beschriebene Lesenentwicklung trifft leider für einen erheblichen Teil der SuS nicht zu. Als Folge davon, fehlt ihnen neben der Kompetenz zur Textverarbeitung auch die motivationale Basis für das Lesen. Dementsprechend hat die Thematik der Leseförderung eine hohe Bedeutung für die Heilpädagogik (vgl. Kapitel 3.2). Infolgedessen wird weiter beschrieben, wie Lernende bisher im Lesen gefördert wurden und welche Ergebnisse aus den Schulleistungstudien von PISA resultierten.

3.1 Phasenmodell der Leseentwicklung

Die Leseentwicklung der Kinder beginnt bekanntlich vor dem Lesen von Buchstaben und Wörtern und ist dabei mit dem Erwerb des Schreibens verflochten. Niedermann und Sassenroth haben diese Leseentwicklung in einem Phasenmodell dargestellt und legen besonderen Wert auf den Zeitpunkt des Einsetzens des Lernprozesses, denn der Schriftspracherwerb beginnt nicht mit dem Buchstabenlernen, sondern mit dem Betrachten von Bilderbüchern. In der aktuellen Fachliteratur wird den frühen Phasen grosse Bedeutung zugemessen. Das Modell eignet sich darüber hinaus gut als Grundlage für die Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Speziallehrkräften.

Abbildung 2: Phasenmodell der Leseentwicklung (vgl. Niedermann und Sassenroth, 2002)

Nach dem Modell durchläuft ein Kind sieben Phasen, die aufeinander aufbauen. Dabei sind diese „Etappen“ in der Praxis nicht klar vorzufinden, und es besteht die Möglichkeit, dass sich ein Kind gleichzeitig auf mehreren Phasen befindet. In der folgenden Tabelle werden sie zusammenfassend beschrieben.

Tabelle 1: Phasen des Modells der Lesestufen (vgl. Niedermann und Sassenroth, 2002)

<p>Phase 1: Präliteralsymbolische Leistungen</p>	<p>In dieser Phase stehen die ersten Erfahrungen mit Büchern im Vordergrund und das Kind erwirbt neben inhaltlichem auch formales Wissen über Schriftsprache. So kann es beispielsweise entdecken, dass in Büchern meist Geschichten erzählt werden, dass von links nach rechts geschrieben wird, dass man ein Buch von vorne nach hinten „liest“ und dass ein Unterschied zwischen Bild und Buchstaben besteht. Das Kind kann Buchstabenformen visuell unterscheiden. Die Bedeutung der Zeichen hingegen kennt es noch nicht.</p>
<p>Phase 2: Logographische Leistungen</p>	<p>In dieser Phase werden die nächsten Entwicklungen im Umfeld gemacht, denn das Kind beginnt sich für Schriftzüge zu interessieren. Es erkennt bereits Firmenzeichen wie Coop, Coca-Cola, McDonald's oder Migros. Das korrekte Benennen eines Schriftzuges bedeutet aber nicht, dass das Kind schon lesen kann, sondern dass es einen weiteren Schritt in seinem Symbolverständnis gemacht hat. Das Kind weiss jetzt, dass ein Zeichen für etwas stehen kann.</p>
<p>Phase 3: Logographemische Leistungen</p>	<p>In dieser Phase erkennt das Kind einzelne Wörter. Dabei ist diese Fähigkeit weiterhin auf der Ebene des Benennens anzusiedeln, denn es verfügt noch über keine Buchstabenkenntnisse. Die Orientierung erfolgt an einzelnen Merkmalen eines Wortes, wie beispielsweise der Wortlänge, auffällige Buchstaben oder der Stellung eines Buchstabens im Wort. Dabei ist der eigene Name und die Namen der Geschwister und Eltern ein beliebtes Experimentierfeld und der Kontext ist von grosser Bedeutung.</p>
<p>Phase 4: Erste Graphem-Phonem-Korrespondenz</p>	<p>In dieser Phase steht die Erkenntnis im Vordergrund, dass die Sprache lautorientiert ist, denn das Kind lernt, dass ein Buchstabe für einen Lautwert steht und dass jeder Buchstabe (Graphem) einen „Namen“ (Phonem) hat. Zum visuellen Aspekt gesellt sich der auditive Aspekt, demnach die Fähigkeit, einzelne Laute aus einem Wort herauszuhören (auditive Diskriminationsfähigkeit). Das Kind „liest“, indem es dem einzelnen Buchstaben den Lautwert zuordnet und beim Vorsprechen des Wortes kann es einzelne Laute heraushören. Nach wie vor orientiert es sich an den graphischen Merkmalen und benötigt als Entschlüsselungshilfe den Kontext. Wirklich lesen kann das Kind noch nicht, denn es beginnt eine neue, die alphabetische Strategie (für einen Buchstaben steht ein Lautwert) anzuwenden und greift dabei aber noch auf die alte, logographemische Strategie zurück.</p>
<p>Phase 5: Vollständiges Synthetisieren</p>	<p>In dieser Phase liegt der Fokus auf der Fähigkeit, Buchstaben in Laute zu übersetzen und zusammen zu schleifen. Dieser Prozess ist mit grosser Anstrengung verbunden, denn er ist schwer zu begreifen und zu vermitteln. Bei der Beschaffung von Informationen findet eine Verlagerung statt, denn der Kontext tritt als Entschlüsselungshilfe in den Hintergrund, denn das Beschaffen der lautlichen Information benötigt sehr viel Energie. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass das Kind ein bereits bekanntes Wort neu erliest. Das Synthetisieren bedeutet insofern eine grosse Abstraktionsleistung, als dass ein isolierter Laut in gewissen Fällen anders tönt als in der zusammengeschliffenen Form und der Klang der Vokale verändert sich. Ob stimmt, was das Kind gelesen hat, überprüft es nach wie vor am Kontext (z.B. an Bildern).</p>
<p>Phase 6: Fortgeschrittenes Erlesen</p>	<p>In dieser Phase geht es darum, dass das Erlesen schneller und müheloser gestaltet wird, denn das Kind übersetzt jetzt nicht mehr Graphem für Graphem und verschleift sie, sondern verarbeitet gleichzeitig mehrere Buchstaben (Einheiten). Das Bilden von Verarbeitungseinheiten wird Segmentierung genannt, wobei ungeübte Leserinnen und Leser eher kürzer, in Buchstaben und Buchstabengruppen, segmentieren. Geübtere hingegen erfassen Sprechsilben, Morpheme, Signalgruppen und ganze Wörter. Diese Einheiten werden im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert, wobei ein Kind in der Regel sieben Items (Verarbeitungseinheiten) behalten kann. Segmentiert es nur buchstabenweise, besteht die Gefahr, dass es bei längeren Wörtern den Anfang vergisst.</p>
<p>Phase 7: Flüssiges Lesen</p>	<p>In dieser Phase lernt das Kind nichts Neues, sondern verbessert und festigt das Erworbene. Durch die zunehmende Automatisierung entsteht mehr Kapazität für die Erfassung des Inhaltes. Das Kind hat nun „Raum“, um Erwartungen aufzubauen und Hypothesen bezüglich der Weiterführung eines Wortes, Satzes oder Textes zu bilden. Erneut ist dabei der Kontext zentral. Wenn das Kind diese Stufe erreicht hat, gilt es als im Lesen kompetent, denn es ist fähig, flexibel mit den verschiedenen Verarbeitungseinheiten umzugehen und Wörter in grossen Einheiten zusammenzufassen.</p>

3.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Der Verlauf der ineinander verschränkten Entwicklung des Lesens und Literaturverstehens trifft leider für einen erheblichen Teil der SuS nicht zu. Schwache Leserinnen und Leser stammen in der Regel aus Familien, in denen der Zugang zu Schriftmedien wenig unterstützt wurde und wird, sodass sie in ihrer literalen Sozialisation hauptsächlich auf die Bildungsinstitutionen angewiesen sind. Im Erstleselehrgang und bis zum Beginn der Sekundarstufe nehmen diese Kinder ihre Leseentwicklung oft nicht aktiv in die eigenen Hände, sondern lesen altersangemessene Texte weiterhin nur stockend, bringen wenig Engagement dafür auf, den Text mental zu verarbeiten und vermeiden insgesamt das Lesen. Als Folge davon geraten sie schnell in einen Teufelskreislauf, denn der Mangel an Engagement und der an Kompetenz verstärken sich im Verlauf der Schulkarriere gegenseitig. Die Gratifikation für all die Mühen und der Lese Genuss bleiben nachhaltig aus, denn die Lesefähigkeit bleibt immer hinter der sich steigenden Komplexität der Texte und des Unterrichts zurück (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 30-31). Die beiden Frankfurter Autoren beschreiben die Folge davon wie folgt:

Die schwachen Leser(innen) werden mehrheitlich in die weniger anspruchsvollen Schulformen überwiesen und treffen dort auf einen Unterricht, der diesem Stand der Lesefähigkeit und dem negativen lesebezogenen Selbstbild in der Regel nicht durch gezielte Förderung ihrer mangelnden Leseflüssigkeit und die Vermittlung kultureller Muster für den Umgang mit Büchern begegnet, sondern der, falls er überhaupt lesedidaktisch aktiv wird, weiterhin zum Lesen in den offenen Förderanlagen zu animieren versucht, was bereits in der Grundschule bei diesen Schüler(innen) nicht gegriffen hat. (ebd.)

Was den Verlauf ihrer Lesesozialisation angeht, fehlt dieser Gruppe demnach die Leseflüssigkeit, ohne die das Lesen nicht mühelos und belohnend wird. Ihnen fehlen ausserdem die Erfahrungen, dass Lektüre ein eigenständiger und befriedigender Modus des Weltzugangs sein kann, und ihnen fehlt ein positives, erfolgsoversichtliches Selbstbild als Leser(in). Zusammengefasst fehlt neben der *Kompetenz* zur Textverarbeitung auch die *motivationale Basis* für das Lesen. Hinzu kommt, dass die Jugendliteratur nur ausnahmsweise Texte bereithält, die den wenig entwickelten Lesekompetenzen entgegenkommen und zugleich dem Weltverhältnis und Interessenhorizont junger Leute entsprechen, sodass diese Gruppe gewissermassen auch bei den Lesemedien von den Altersgenossen in den höheren Schulen abgehängt ist. Die beiden grossen Aufgaben des Leseunterrichts für die schwachen Leserinnen und Leser in der späten Grundschule und in der Sekundarstufe I sind demnach, auf der einen Seite die Leseprozessfähigkeit im hierarchieniedrigen Bereich zu stärken und somit die Leseflüssigkeit zu fördern und die Verarbeitungsstrategie zu steigern und auf der anderen Seite eigenständige Erfahrungen mit Schriftmedien zu ermöglichen. Die literarische Sozialisation dieser Gruppe ist von audiovisuellen Medien, wie beispielsweise Serien, Musikclips, eventuell noch Jugendmusikzeitschriften und Sportblättern geprägt. Schriftsprachlich strukturierte literarische Genres kennen sie hauptsächlich nur als schulische Forderung. Rosebrock und Nix betonen, dass es eine grosse Herausforderung für den Literaturunterricht mit diesen Gruppen ist, die vorhandenen Genreerfahrungen auch in anderen Medien als Ausgangspunkt des Literaturunterrichts zu entfalten und ihre literarischen Potentiale zu entdecken und zu entwickeln (vgl. 2017, S. 31).

Die Leseforschung zeigt auf, dass ab der Pubertät der Literaturunterricht als Anregungsfaktor des Freizeitlesens stark verliert. Die Ergebnisse werden von Rosebrock und Nix wie folgt zusammengefasst:

Während bei vorpubertären Schüler(innen) die Leseneigung in Schule und Freizeit noch hohe Übereinstimmungen aufweisen, stimmen bei den Dreizehn- bis Sechzehnjährigen selbst ausgewiesene Freizeit-Vielleser(innen) mehrheitlich der Aussage „In der Schule lesen wir nur langweilige Sachen“ zu. Diese Zustimmung ist erwartungsgemäss noch höher bis hin zu annähernd 100 Prozent bei Jugendlichen mit schwächerer Leseneigung (Harmgarth 1997, S. 64 ff.). Die Diskrepanz der Schüler(innen) zu den schulischen Lesestoffen und Vermittlungspraktiken ist ab dem dreizehnten bis zum sechzehnten Lebensjahr für den Gymnasialbereich in der Leseforschung sehr gut belegt (vgl. Graf 1980; Schön 1993) und wird von Lehrer(innen) in der Regel auch deutlich wahrgenommen. Für die grosse Mehrheit der Hauptschüler bestimmt diese Distanz ohnehin die gesamte Sekundarschulzeit hindurch das Verhältnis zum schulischen Lesen (Klieme et al. 2010; Rosebrock 2004b). (2017, S. 24)

Ludgar Brüning, Lehrer- und Lehrerinnenfortbildner und Lehrer, beschreibt im folgenden Beispiel seine Erfahrungen mit der Diagnostik von Lesekompetenz bei schwachen SuS und beschreibt die Ursachen dafür auf schulischer Ebene.

Als LP hat er im Jahr 2015 in seiner 5. Klasse die Lesekompetenz mit Hilfe des Stolperwörter-Lesetests durchgeführt. Das Ergebnis zeigte auf, dass nur fünf SuS seiner Klasse über ein ausreichendes Lesekompetenzniveau verfügten, die für die Eingangsklasse in die Sekundarstufe I vorausgesetzt war. Alle anderen SuS wiesen eine unzureichende Lesekompetenz auf. Dies bedeutet für den Unterricht, dass nur wenige SuS mit dem Schulbuch arbeiten und dem Unterricht folgen können.

„Nach der zur ckliegenden PISA-Studie (2015) befinden sich 16 Prozent der SuS auf der Lesekompetenzstufe 1. ... Es wird Schulformen geben, in denen vermutlich 25 bis 50 Prozent aller SuS bereits Lesekompetenzstufe 2 verfehlen, also praktisch nicht sinnennehmend lesen können“ (Brüning, 2017). Es stellt sich die Frage, wie das möglich ist. Brüning macht auf schulischer Ebene mehrere Ursachen aus:

Ursache 1: Lesekompetenz ist nicht sichtbar

- LP haben Schwierigkeiten die schwachen Leserinnen und Leser treffsicher zu erkennen.
- Nur jede 10. Schülerin, jeder 10. Schüler wird zutreffend als schwache Leserin oder als schwacher Leser erkannt.
- Die Schule benötigt geeignete Diagnoseinstrumente, um die Lesekompetenz der SuS verlässlich zu diagnostizieren.

Ursache 2: Lesestrategie statt Leseflüssigkeit

- Ende der Grundschule wird meistens davon ausgegangen, dass die SuS über eine ausreichende Leseflüssigkeit verfügen.
- Dies führt dazu, dass ab der Sekundarstufe fast nur noch Lesestrategieverfahren eingeführt werden, statt weiterhin die Leseflüssigkeit zu fördern.
- SuS, die keine ausreichende Leseflüssigkeit besitzen, können von den Lesestrategieverfahren nicht profitieren.

Ursache 3: Gezielte Lesekompetenzförderung fehlt

- Schulen, die im Unterricht die Leseleistung der SuS durch Viellese- und Leseanimationsverfahren wie Leseolympiaden, Antolin oder Lesenächte steigern möchten, werden die Lesekompetenz der schwachen SuS nicht verbessern, sondern nur das Lesen bereits kompetenter SuS intensivieren (vgl. Brüning, 2017).

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass es für die schwachen Leserinnen und Leser elementar ist, dass sie zum einen seitens der Schule als solche erkannt und entdeckt werden. Zum anderen sollte das möglichst frühzeitig und dementsprechend bereits in den frühen Schuljahren geschehen, denn ansonsten ist es den Lernenden kaum noch möglich, ihre Rückstände ohne spezifische Förderung wieder aufzuholen (vgl. dazu Kapitel 3.2).

3.3 Bisher angewandte Leseförderung

Schülerinnen und Schüler lernen nach der Einschulung zunächst das alphabetische Prinzip, so dass sie gegen Ende der ersten Klasse bereits Buchstaben «zusammenschleifen» und einfache Sätze lesen können. Ab der zweiten Klasse wird die Lesefähigkeit dann im Rahmen des «weiterführenden Leseunterrichts» über die restliche Grundschulzeit hinweg ausgeprägt, so dass die Lernenden nach der vierten Klasse flüssig und sinnentnehmend lesen können sollten. Der Unterricht an den weiterführenden Schulen kann dann mit der Vermittlung der fachspezifischen Inhalte einsetzen, ohne das Lesen an sich weiter thematisieren zu müssen. (Rosebrock und Nix, 2017, S. 34)

Obwohl diese Skizze des Leselernprozesses verkürzt und überspitzt zu wirken scheint, bestimmte sie lange Zeit massgeblich das lesedidaktische Denken und Handeln. Denn anders lässt es sich nicht erklären, dass basale Leseprozesse auf der Wort-, Satz- und lokalen Textebene über die ersten beiden Klassen kaum in den Fokus der deutschdidaktischen Leseforschung geraten sind und dass Schwierigkeiten im Lesen bislang eher auf motivationale Faktoren oder auf inhaltliche Verständnisprobleme zurückgeführt wurden. Demgegenüber berichten aber viele Lehrpersonen immer wieder davon, dass ein grosser Teil ihrer SuS nicht dazu in der Lage ist, Texte flüssig und sinnkonstituierend (vor)lesen zu können – durchaus auch in der Sekundarstufe.

Empirische Untersuchungen zum Lesen zeigen die eben genannte Problematik ebenso auf:

- In verschiedenen Ländern und über verschiedene Jahrgangsstufen hinweg wurde gezeigt, dass eine ausgebildete Leseflüssigkeit am Ende der Primarschulzeit bei vielen Kindern keinesfalls sichergestellt ist (vgl. z.B. Hasbrouck & Tindal 2006; NICHD 2000; Pinnell et al. 1995; Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1993; zusammenfassend: Nix 2011).
- In den empirischen Untersuchungen von Rosebrock und Nix, die sie im Rahmen des «Frankfurter Leseprojektes» durchgeführt haben, konnten sie für den Hauptschulbereich beispielsweise ermitteln, dass über die Hälfte der vorab getesteten Sechstklässlerinnen und Sechstklässler nur unterdurchschnittliche Werte im Bereich der basalen Lesefertigkeiten erzielen konnte und mithin nicht in der Lage war, altersangemessene Texte flüssig zu lesen und vorzulesen (vgl. Gold et al. 2010; Nix 2011, S. 196 ff.). Das gilt als ein äusserst fatales Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass in derselben Stichprobe die Leseflüssigkeit als stärkster Vorhersagefaktor des Leseverständnisses insgesamt identifiziert werden konnte (vgl. Gold 2009).
- Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) konnten in einer Längsschnittstudie nachweisen, dass SuS, die während der zweiten und dritten Klasse auffällig disfluent lesen, diesen lesetechnischen Rückstand zu ihren Mitschülern in den folgenden Schuljahren ohne spezielle Fördermassnahmen nicht mehr aufholen können (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 35).

Rosebrock und Nix (vgl. 2017, S. 34-35) betonen, dass die Befunde zur mangelhaften Ausprägung lesetechnischer Fähigkeiten bei vielen Kinder und Jugendlichen aus lesedidaktischer Sicht als ausserordentlich besorgniserregend eingestuft werden müssen, denn sie sind nicht in der Lage, sich

ausreichend fachlich mit Sach- und literarischen Texten im Unterricht auseinanderzusetzen. Bereits auf den grundlegenden Anforderungsebenen des im Kapitel 4.1.1 dargestellten Lesekompetenzmodells treten Probleme auf. Bedenkt man, dass der Unterricht überwiegend textbasiert erteilt wird, kann man sich leicht vorstellen, dass sich die unterdurchschnittliche Leseflüssigkeit negativ auf den schulischen Lernerfolg generell auswirkt (vgl. Bos et al. 2007).

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass der holzschnittartige Gedanke, dass die SuS in der Grundschule das Lesen lernen («learning to read»), um dann mit dieser ausgebildeten Lesekompetenz in der Sekundarstufe die Fachinhalte zu lernen («reading to learn») lange Zeit in der Lesedidaktik verbreitet war, obwohl er in dieser Einfachheit nicht stimmt. Zum einen können – wie eben dargelegt – viele SuS bis in die Sekundarstufe hinein nicht richtig flüssig lesen und zum anderen sollte die Lektüre auch in der Grundschule in möglichst sinnvolle und lebensweltnahe Kontexte eingebunden werden, sodass die SuS bereits hier «aus Texten lernen» können (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 36).

Die Leseflüssigkeit (die Fähigkeit zur genauen, automatisierten, schnellen und sinnkonstituierenden Lektüre) wird unter dem Begriff „reading fluency“ als Voraussetzung für Textverstehensleistung hervorgehoben. Sie bildet eine notwendige „Brücke zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen“. Zur direkten Leseförderung der Leseflüssigkeit wurde die hohe Wirksamkeit der verschiedenen Lautleseverfahren belegt. Nach Rosebrock et al. gelten aber die didaktisch konzipierten Lautleseverfahren trotz ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit im deutschsprachigen Raum in der schulischen Leseförderung bislang als kaum verbreitet (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 23f.).

Lautes Lesen wird in der unterrichtlichen Praxis hierzulande in der Regel mit dem Prinzip des «Reihumlesens» in Verbindung gebracht, mit dem auch heute noch Texte im Unterricht eingeführt und erschlossen werden sollen. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler einen ihnen meist unbekanntem Text, aus dem sie abschnittsweise in der Klasse unvorbereitet vorlesen müssen. In der Regel bestimmt die Lehrkraft den ersten Leser, und die laute Lektüre wird dann im Uhrzeigersinn durch andere Schüler fortgesetzt. Alternativ ist auch die Variante verbreitet, dass die Lehrkraft willkürlich im Wechsel Vorleser herausdeutet, die Sätze oder Absätze eines Textes vortragen, während die anderen Lernenden still mitlesen (sollen). Oftmals wird das Vorlesen auch als Wettbewerb gestaltet, bei dem jeder Schüler so lange liest, bis er einen Fehler macht und der Sitznachbar an die Reihe kommt. (ebd.)

In der Leseforschung wird die oben beschriebene Praxis des Reihumlesens kritisiert und aus folgenden Gründen als unwirksam zur Förderung der Lesekompetenz angesehen (vgl. zusammenfassend: Nix 2011):

- Ein Übungseffekt ist aufgrund der geringen Lesezeit, die den einzelnen Lernenden zur Verfügung steht, sowie der Unvertrautheit mit dem unbekanntem Text nicht zu erwarten.
- Die SuS lesen die Passagen nicht wiederholt, sodass sie sich nicht durch eine Relektüre verbessern können.

- Leseflüssigkeit und Leseverständnis können nicht gefördert werden, denn der Gesamtzusammenhang des Textes wird durch den für sich genommen bereits problematischen Leserwechsel und durch das zögerliche Lesen der schwachen SuS nicht transparent.
- Viele Lernenden konzentrieren sich so stark darauf, keinen Lesefehler zu machen, dass sie den Inhalt des Textes kognitiv nicht erschliessen können.
- Eine Modellfunktion beim Vorlesen kann aufgrund der häufigen Wechsel und der performativ schwachen Vorträge der disfluent lesende SuS nicht realisiert werden.
- Die schlechten Leserinnen und Leser könnten sich sozial vor der Klasse stigmatisiert fühlen, weil sie ihre zögerliche Lektüre den anderen vorführen müssen.
- Es gibt das Phänomen, dass die Lernenden vorherzusehen versuchen, wann sie an der Reihe sind, um diesen Textabschnitt vorbereitend einzuüben, wodurch sie sich aber nicht auf die gerade vorgelesene Stelle konzentrieren, wie es vom Verfahren intendiert ist.
- Guten Leserinnen und Lesern ist das Reihumlesen in der Regel zu langatmig und sie lesen den Text daher ohne Rücksicht auf die Reihenfolge still für sich weiter.

Folglich kann festgehalten werden, dass ein Übungseffekt beim Reihumlesen nicht zu erwarten ist: Die aktive Lesezeit, die den einzelnen SuS zur Verfügung steht, ist zu gering, die Unvertrautheit mit dem zu lesenden Text erschwert das flüssige Lesen, durch das Fehlen eines Lesemodells und weil es keine Wiederholungen gibt, können kumulative Lernfortschritte durch das wiederholte Lesen nicht erzielt werden. Zudem werden die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis durch das Reihumlesen auch deshalb nicht gefördert, weil der Gesamtzusammenhang eines Textes durch den für sich genommen bereits problematischen Leserwechsel und durch das zögerliche Lesen der schwachen Leserinnen und Leser häufig nicht transparent gemacht werden kann. Weiter langweilt sich die Mehrheit der Kinder einer Klasse, weil sie beim stillen Lesen schneller vorankommt, oder die Kinder sind abgelenkt, weil das Lautlesen des Vorlesers und ihr stilles Mitlesen nicht synchron verlaufen. Weiter können sich die sozialen Vergleichsprozesse in der Klasse emotional und motivational ungünstig auswirken, denn die schwachen Leserinnen und Leser offenbaren beim Reihumlesen ihre Leseschwächen vor der ganzen Klasse (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 23f.).

3.4 Befunde aus den internationalen Schulleistungsstudien PISA

PISA gilt als die Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“. Bei der PISA-Studie werden weltweit die Leistungen der SuS erfasst und international miteinander verglichen. Die Studie wird international von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) initiiert und national im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vollzogen. Dabei findet die Koordination für Deutschland im Zentrum für internationale Vergleichsstudien (ZIB) statt. Das Ziel von PISA ist es, die grundlegenden Kompetenzen von 15-Jährigen in den beteiligten Staaten zu erheben, um danach festzustellen, wie die SuS auf das Leben vorbereitet werden. Dabei bezieht sich der Begriff der Kompetenz auf die Fähigkeit, Wissen aus verschiedenen Schulfächern auf neue Kontexte und Problemstellungen sowie auf den Alltag zu adaptieren und nicht nur das Gelernte wiederzugeben. In PISA

werden diese Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften untersucht, denn ebendiese Kompetenzen sind entscheidend für ein lebenslanges Lernen über die Schule hinaus, eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und dienen somit als Indikatoren für gut funktionierende Schulsysteme. PISA erhebt weiter Informationen zu Bedingungen des Lehrens und Lernens und die Studie zeigt, wo Handlungsbedarf besteht, um Lernchancen optimal nutzen zu können und gerecht zu verteilen.

PISA ist ein langfristiges Projekt, denn im Abstand von drei Jahren werden SuS in den Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Dabei wird jeweils ein Kompetenzbereich als Schwerpunkt genauer untersucht. Im Jahr 2018 ist die Lesekompetenz zum dritten Mal Schwerpunkt der Studie.

Durch «PISA 2000» ist die Tatsache, dass die Lesekompetenz ein unverzichtbarer Teil einer umfassenden Medienkompetenz darstellt, wirkungsvoll ins gesellschaftliche, politische und pädagogische Bewusstsein gerückt worden (vgl. Baumert et al. 2001). Die erstmalige, gross angelegte Untersuchung der OECD zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme im internationalen Vergleich setzte den Schwerpunkt der Leistungsüberprüfung auf das Lesen und betonte damit, dass die Vermittlung der Lesekompetenz in der modernen Gesellschaft nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben der Schule ist (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 19).

Rund 250'000 15-jährige Jugendliche aus 31 Ländern, darunter 6100 15-Jährige aus der Schweiz nahmen an der PISA-Studie 2000 teil (vgl. BFS/EDK, 2010, S. 9). Die EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen) und das Bundesamt für Statistik (2010, S. 14) beschreiben in einer Kurzfassung des nationalen Berichtes PISA 2000 die Lesefähigkeit der SuS in der Schweiz wie folgt:

Auffallend beim Ergebnis der Schweizer Jugendlichen im Lesen ist, dass ein überdurchschnittlich grosser Anteil nur über sehr geringe Lesekompetenzen verfügt (Niveau kleiner als 1 oder Niveau 1). Gleich wie in Deutschland sind mehr als 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit nicht in der Lage, einfache Texte vollständig richtig zu verstehen und den Inhalt sinngemäss zu interpretieren. Sie verfügen nur über rudimentäre Kompetenzen im Lesen und Verstehen der Unterrichtssprache. Für rund 7 Prozent der Schülerinnen und Schüler ist es sogar kaum möglich, aus einem schriftlichen Text auch nur einfache Informationen zu ermitteln. Sie gehören im Hinblick auf die berufliche und schulische Integration zu einer Risikogruppe, weil sie ernsthafte Probleme haben werden, die Anforderungen einer Berufslehre oder von Weiterbildungsangeboten zu erfüllen. (ebd.)

Die differenzierte Erfassung der Lesekompetenz im ersten PISA-Zyklus ermöglichte, dass eine aussagekräftige Aufzeichnung des Bildungsstands der Jugendlichen im Lesen am Ende der obligatorischen Schulzeit gemacht werden konnte. Für die Bildungsplanung ist nicht primär von Interesse, welche Länder die höchsten Mittelwerte erreichen, sondern vielmehr wie diese Mittelwerte zu Stande kommen. Die Leistungen der teilnehmenden SuS wurden deshalb verschiedenen Niveaus zugeteilt.

Tabelle 2: Lesekompetenzen PISA 2000 (vgl. BFS/EDK, 2010, S. 14)

Niveau	Beschreibung der Kompetenzerreichung
Niveau 1	Jugendliche, die das Kompetenzniveau 1 erreichen, verfügen bestenfalls über rudimentäre Lesekompetenzen. Sie können zwar in einfachen Texten einzelne Informationen ermitteln und diese mit dem bestehenden Wissen verbinden, es gelingt ihnen jedoch nur ungenügend, das Lesen für das Lernen zu nutzen.

Niveau 2	Jugendliche, die das Kompetenzniveau 2 erreichen, sind fähig, einen Text für grundlegende Aufgaben zu nutzen. So ziehen sie etwa auf Grund der Informationen aus dem Text einfache Schlüsse oder verstehen die Bedeutung begrenzter Textteile mit Hilfe des eigenen Wissens.
Niveau 3	Jugendliche, die das Kompetenzniveau 3 erreichen, sind fähig, Texte mittlerer Komplexität zu verstehen, Informationen aus verschiedenen Textteilen miteinander in Verbindung zu bringen und diese zum vertrauten Alltagswissen in Beziehung zu setzen.
Niveau 4	Jugendliche, die das Kompetenzniveau 4 erreichen, sind fähig, schwierige Aufgaben zu lösen, sowie eingeschobene Informationen zu lokalisieren, sprachliche Nuancen zu erkennen und Texte kritisch zu beurteilen.
Niveau 5	Jugendliche, die das höchste Kompetenzniveau erreichen, sind in der Lage, anspruchsvolle Texte mit nicht vertrautem Inhalt bis ins Detail zu verstehen. Sie sind fähig, relevante Informationen zu erkennen und auf Grund dieser Hypothesen kritisch zu testen, auch wenn es sich um fachspezifische Texte handelt.

Die folgende Grafik visualisiert die Verteilung der Leistungen der 15-Jährigen SuS im Jahr 2000 auf die Kompetenzniveaus im Lesen.

Abbildung3: Verteilung der Leseleistungen auf die Kompetenzniveaus, PISA 2000 (vgl. EDK/ BFS, 2010, S. 13)

In der PISA-Studie 2003 hat sich der Anteil an SuS, die nicht über das Kompetenzniveau 1 hinausgelangen, nur auf 17 Prozent verringert. Zudem erreichten knapp 40 Prozent der 15-Jährigen nicht das dritte Kompetenzniveau (vgl. BFS/EDK, 2004, S. 28). Im Jahr 2006 erreichten die Jugendlichen in der Schweiz auf der Skala der Lesekompetenz einen Mittelwert von 499 Punkten und lagen somit erstmals signifikant über den OECD-Mittelwert. Der Anteil an SuS, die nicht über das Kompetenzniveau 1 hinausgelangen, liegt aber immer noch bei 17 Prozent (vgl. BFS/EDK, 2007, S. 42). 2009 erreichten die SuS der Schweiz einen Mittelwert von 501 Punkten und lagen damit erneut statistisch über dem Mittelwert der OECD. Neun Länder erzielten einen statistisch signifikant höheren Mittelwert als die Schweiz. Es sind dies insbesondere die ostasiatischen Länder Shanghai-China, Korea, Hong Kong und Singapur, wie aber auch Finnland und Kanada. Der Anteil der SuS, die im Jahr 2009 das Kompetenzniveau 2 nicht erreichen, beträgt innerhalb der OECD-Länder im Durchschnitt 19 Prozent, in der Schweiz 17 Prozent. Hervorzuheben ist dabei erneut, dass die Anteile in den führenden Ländern Shanghai-China mit 4 % und Finnland mit 8% deutlich geringer ausfallen (vgl. Konsortium PISA.ch, 2010, S. 12). Im Jahr 2012 hat sich der Anteil der SuS, die nicht das Kompetenzniveau 2 erreichten, auf 14 Prozent verringert. Insgesamt erreichten aber immer noch 38% Prozent der 15-Jährigen nicht das dritte Kompetenzniveau (vgl. OECD – SBF/ EDK, Konsortium PISA.ch, 2012). Im Jahr 2015 wurden die Aufgaben erstmals von den SuS am Computer gelöst. Dieser Wechsel bei der Erhebungsart und andere von der OECD vorgenommene Veränderungen warfen allerdings zahlreiche Fragen zur Vergleichbarkeit der Daten auf. Eine abschliessende Darstellung und Interpretation der Daten für die Schweiz war vor diesem Hintergrund nicht möglich. Hinzu kam, dass sich die Zusammensetzung der Schweizer Stichprobe in PISA 2015 von der Stichprobe in PISA 2012 in einer Weise unterschied, die nicht durch demographische Veränderungen erklärbar war, wodurch Unklarheiten bezüglich der Repräsentativität der Stichprobe von 2015 bestanden. Dies muss noch genauer untersucht werden. Trotzdem gilt die PISA-Studie für die Schweiz zurzeit als einzige internationale Vergleichsmöglichkeit für Schülerleistungen und die Daten sind für das nationale Bildungsmonitoring wichtig. Im Moment ist es unerfreulich, dass PISA 2015 noch keine genügend gesicherten Daten vorliegen. Die EDK und das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) als Auftraggeber verzichteten vor diesem Hintergrund auf eine Interpretation und umfassende Darstellung der Schweizer Daten.

Trotzdem wurden im Anhang der Pressemitteilung die Darstellungen zu Positionierung der Schweiz im Lesen gezeigt. Bei diesen Ländervergleichen ist aber zu beachten, dass reine Ranglisten-Darstellungen entlang der Mittelwerte nicht zulässig sind, weil Unterschiede von ein paar Punkten aus statistischer Sicht zufällig sein können. Es ist darum sinnvoller, die Länder in Signifikanzgruppen zusammenzufassen (vgl. OECD – SBF/ EDK, Konsortium PISA.ch, 2015).

Tabelle 3: Leistungen im Lesen im internationalen Vergleich (vgl. OECD – SBF/ EDK, Konsortium PISA.ch, 2015)

<p>Mittelwert statistisch signifikant höher als in der Schweiz (535 bis 501 Punkte)</p>	<p>16 Länder (13 OECD-Länder)</p> <p>Singapur (535), Hong Kong-China (527), Kanada (527), Finnland (526), Irland (521), Estland (519), Korea (517), Japan (516), Norwegen (513), Deutschland (509), Macao-China (509), Neuseeland (509), Polen (506), Slowenien (505), Australien (503), Niederlande (503)</p>
<p>Mittelwert unterscheidet sich nicht statistisch signifikant von der Schweiz (500 bis 485 Punkte)</p>	<p>18 Länder, darunter die Schweiz (13-OECD Länder) OECD-Mittelwert</p> <p>Dänemark (500), Schweden (500), Belgien (499), Frankreich (499), Portugal (498), Vereinigtes Königreich (498), Chinesisch Taipeh (497), Vereinigte Staaten (497), Spanien (496), Russland (495), B-S-J-G-China (494), OECD-Mittelwert (493), SCHWEIZ (492), Lettland (488), Kroatien (487), Tschechische Republik (487), Vietnam (487), Italien (485), Österreich (485)</p>
<p>Mittelwert statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz (484 bis 347 Punkte)</p>	<p>36 Länder (9 OECD-Länder)</p> <p>Island (482), Luxemburg (481), Israel (479), Argentinien (nur Buenos Aires, 475), Litauen (472), Ungarn (470), Griechenland (467), Chile (459), Slowakische Republik (453), Malta (447), Zypern (443), Uruguay (437), Rumänien (434), Vereinigte Arabische Emirate (434), Bulgarien (432), Türkei (428), Costa Rica (427), Montenegro (427), Trinidad und Tobago (427), Kolumbien (425), Mexiko (423), Moldawien (416), Thailand (409), Jordanien (408), Brasilien (407), Albanien (405), Katar (402), Georgien (401), Peru (398), Indonesien (397), Tunesien (361), Dominikanische Republik (358), Mazedonien (352), Algerien (350), Kosovo (347), Libanon (347)</p>

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Nach Rosebrock und Nix benötigt eine wirksame Leseförderung die Einbettung in einen theoretischen Kontext von Lesekompetenz, denn wie bereits im Kapitel 3.2 ausgeführt, sind nur Lehrende, die die Leseleistungen ihrer SuS beobachten und diese Beobachtungen vor dem Horizont eines Lesekompetenzbegriffs bewerten können, in der Lage, das Lesen erfolgreich zu unterstützen und zu fördern (vgl. 2017, S. 13). Dazu werden in den folgenden Unterkapiteln zum einen wichtige Begriffe definiert. Weiter wird das didaktische Modell der Lesekompetenz vorgestellt. Infolgedessen wird die Lesekompetenz, wie auch das Textverständnis aus der kognitionspsychologischen Perspektive durchleuchtet und der Verlauf des Erwerbs von Lesekompetenz ausgeführt. Die Dimensionen der Leseflüssigkeit werden beschrieben, im Kapitel 4.4 ausgeführt und danach werden die Merkmale von Lesestrategien aufgezählt.

4.1 Lesekompetenz

Der Begriff *Lesen* bezeichnet eine ausgesprochen komplexe Tätigkeit. Beim Lesen laufen diverse, einander ergänzende Prozesse ab: die optische Wahrnehmung von Textelementen, die Buchstabenerkennung, das Verstehen und Verarbeiten, das Verknüpfen und Einordnen, die Reflexion und die Bewertung, die Vorstellungsbildung und nicht zuletzt auch die innere Beteiligung am Gelesenen. Wer liest, nimmt Informationen auf, verbindet diese mit seinem vorhandenen Vorwissen und konstruiert Bedeutungen. Wer liest, erlebt das Berichtete mit (vgl. Kruse, Riss & Sommer, 2013, S. 6-8).

Lesekompetenz ist zum einen die Fähigkeit des Entzifferns von Buchstaben, Wörtern und Sätzen (Dekodierung), zum anderen aber – sehr viel umfassender – die Fähigkeit der Bedeutungskonstruktion und damit des Leseverstehens. Leseverstehen erfordert das Herstellen von Sinnzusammenhängen, das heisst einerseits Kohärenzbildung innerhalb von gegebenen Textelementen und andererseits Einordnung der Textelemente in bestehende Erfahrungs- und Wissenszusammenhänge. (ebd.)

Nach PISA beinhaltet die Lesekompetenz zum einen die Fähigkeit relevante Informationen aus Texten herauszusuchen und zum anderen Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren. Weiter werden in den Studien die Fähigkeit und Motivation erfasst, sich auf Texte einzulassen und sich mit deren Inhalten auseinanderzusetzen (vgl. ZIB, 2018, S. 4).

4.1.1 Didaktisches Modell der Lesekompetenz

Um die SuS wirksam in ihrer Lesekompetenz fördern zu können, müssen die Lehrenden aus einer Vielfalt von Leseförderverfahren für die Situation angemessene Methode auswählen können, sie in die Unterrichtsplanung integrieren, sie adäquat durchführen und schliesslich kritisch auswerten. Dafür ist es unabdingbar, den Lesevorgang in seinen verschiedenen Dimensionen zu verstehen.

Die PISA-Studie hat Lesekompetenz im Kern als Prozess der Informationsentnahme und – verarbeitung modelliert und hat für diese schmale Bestimmung Kritik geerntet. Zwar hat sich der PISA-Kompetenzbegriff für das Messen von Leseverstehensleistung in einem gegebenen Moment durchaus als leistungsfähig und sinnvoll erwiesen. Die Autorinnen und Autoren von PISA räumen ein, dass der Kompetenzbegriff für lesedidaktische Belange zu kurz greift, denn das Kompetenzmodell von PISA geht nicht auf die Erwerbswege und nicht auf die subjektiven oder sozialen Funktionen des Lesens ein. Gailberger und Holle (2010) fassen

zusammen, dass das PISA zugrunde liegende Modell keine auf die Entwicklung und keine auf die soziale Einbindung von Lesefähigkeit gerichteten Dimensionen hat.

Folglich bedarf es einem Lesekompetenzbegriff, der die Lernprozesse in Bezug auf diese Kompetenz erfasst, so dass sie gezielt unterstützt werden können. Das *Mehrebenenmodell des Lesens*, das im Kern im DFG-Schwerpunkt „Lesesozialisation in der Mediengesellschaft“ entwickelt wurde, benennt die verschiedenen Dimensionen des Lesens. Die messbaren auf der Prozessebene des konkreten Leseprozesses, aber auch diejenigen auf der subjektiven und auf der sozialen Ebene. Wichtige Aspekte des Lesens, die kaum operationalisierbar scheinen und deren Verständnis jedoch notwendig ist, um einen, für didaktische Entscheidungen, tragfähigen Begriff zu begründen.

Abbildung 4: Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)

Da die verschiedenen Ebenen heterogen zueinander stehen, handelt es sich um ein Mehrebenenmodell. Rosebrock und Nix erläutern die Grafik wie folgt (vgl. 2017, S. 13-15).

Der Ausschnitt aus einem gedachten Kreis beschreibt in seinem Kern den einzelnen Moment der Lektüre mit seiner kleinsten Einheit, der Wortidentifikation, die eingebettet ist in weitere mentale Tätigkeiten der kognitiven Verarbeitung die ihrerseits insgesamt eingebunden sind in eine systematisch andere Dimension, nämlich die des Verstehens und der Reaktionen des Menschen, der liest. Diese schliesslich ist ihrerseits Teil sozialer Zusammenhänge, die sein Lesen bestimmen. (ebd.).

„Lesen“ lässt sich folglich, wie die Grafik aufzeigt, r didaktische Belange in drei verschiedenen „Krönungen“ abbilden. Das Zentrum der konzentrisch gedachten Kreise beschreibt die kognitiven Tätigkeiten des Leseprozesses, also dem Augenblick des Entzifferns: Die Aufnahme der Schriftzeichen in einem gegebenen Moment, die verschiedenen Schritte ihrer Verarbeitung. Diese Ebene umschliesst den eigentlichen, zunächst

aber künstlich isolierten kognitiven Prozess. Der äussere Kreis des Lesemodells bildet die soziale Ebene, die die Lesesituation formatiert, die Ebene, die die Genese seiner Lesefähigkeit und seine Lesebereitschaft in der aktuellen Situation grundiert. Folglich ist das die Dimension, in der Schule und Unterricht grundsätzlich organisiert sind. In der gedachten Mitte der Kreise wird demnach allein die Schriftwahrnehmung fokussiert und je grösser die Ringe werden, desto mehr erweitert sich die Perspektive auf die Verarbeitungs – und dann die Erfahrungsdimension des Lesens, um dann im äusseren Bereich die sozialen Situationen und Interaktionen, in die Lesefähigkeit und Leseneigung eingebunden sind, in den Blick bekommen.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die oben stehende Grafik und damit die Komponenten des Lesekompetenzmodells genauer dargestellt (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 15f.).

4.1.1.1 Die Prozessebene: Kognitive Anforderungen des Leseakts

Rosebrock und Nix betonen, dass gegenwärtige kognitionstheoretische Modelle Lesen als einen kognitiv konstruktiven Vorgang beschreiben, der die aktive Bildung von Bedeutungen verlangt. Die Leistung des kognitionstheoretischen Lesemodells besteht darin, diese aktive Tätigkeiten des Lesenden in unterschiedliche Anforderungsdimensionen, die während des Lesens kognitiv vollzogen werden, aufzufächern. Dabei können fünf solche Dimensionen isoliert werden.

Für flüssige Leser ist die **Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung** eine Selbstverständlichkeit, denn sie haben diese Komponente des Leseprozesses bereits automatisiert. Der Prozess der Automatisierung der Worterkennung gestaltet sich auf diesem hierarchieniedrigen Level von Leseleistung oft langwierig. Der sogenannte „Wortberlegenheitseffekt“ spielt auf dieser Ebene eine bedeutende Rolle: Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern in ihrer Buchstabengestalt ist wichtig für die Geschwindigkeit und die kognitive Mühelosigkeit, in der sie identifiziert werden können. Das gilt aber nicht nur für die Wörter allein, denn wenn die Kontexte, in die die Wörter hineingehören, bekannt und demnach erwartbar sind, wird die Worterkennung stabilisiert. Die beiden Autoren betonen weiter: „Leseanfänger, die über einen differenzierten Wortschatz und entsprechendes Kontextwissen verfügen, haben also schon auf diesem niedrigsten Level der Leseleistung einen Vorteil, indem sie während des Lesens präzisere Erwartungen entwickeln, d.h., sogenannte „Top-down“-Leistungen zur Unterstützung des Lesens einsetzen“ (2017, S. 17).

Für das Satzverstehen ist insbesondere die Bildung von Sequenzen, die semantisch zusammengehören, elementar. So verfügen Leseanfängerinnen und Leseanfänger, die umfassende vorschulische Erfahrungen mit strukturell schriftsprachlicher Kommunikation haben, zum einen über differenziertere Satzmuster. Zum anderen sind sie geübter im rezeptionsbegleitenden Aufbau einer inneren Repräsentation des Gelesenen, eines sogenannten mentalen Modells. Weiter verarbeiten sie sehr viele textseitige Hinweise bereits auf dieser noch relativ hierarchieniedrigen Stufe des Leseprozesses.

Die **lokale Kohärenzbildung** ist das nächste Level der Prozessleistungen und stellt die Verknüpfung von Satzfolgen dar. Bei diesen über die Satzgrenzen hinaus gehenden Bildungen von Sinnzusammenhängen spielt Sprach- und Weltwissen eine Rolle, denn die kleinen, lokalen Stimmigkeiten konstruiert der gute Leser völlig beiläufig durch die Herstellung von sogenannten Inferenzen. Inferenzen sind passende Ergänzungen zu Leerstellen im Text. Die beiden Autoren beschreiben die Herausforderungen für ungeübte Lesenden auf diesen beiden Ebenen wie folgt:

Für Leseanfänger oder gänzlich Leseungewohnte, die sich noch lautierend vorlesen müssen, um überhaupt eine Idee davon zu bekommen, wovon im Text die Rede ist, sind die Vorgänge auf diesen beiden relativ niedrigen Ebenen bereits mental so aufwändig, dass ihre kognitiven Ressourcen durch die Anstrengung auf diesen Ebenen gleichsam aufgezehrt werden, so dass sie trotz aller Mühen die etwas grösseren Zusammenhänge des Textes kaum verstehen. (2017, S. 18)

Komplexeres Leseverstehen beginnt aber erst, wenn die lokalen Kohärenzen nicht nur hergestellt, sondern auch in reduzierenden Organisationsvorgängen verdichtet und miteinander verknüpft werden und zwar mitlaufend zu den bereits genannten Leistungen der Wort- und Satzidentifikation im Fluss der Lektüre. Dann bildet der Lesende Makrostrukturen, eine strukturierte Vorstellung von Textinhalt als Ganzem. Damit wird die **globale Kohärenz** hergestellt, die umfasst, wovon die Rede ist, was das übergreifende Thema ist. Folglich eine inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes, die aus dem Zusammenschliessen von erfahrungsbasierten Vermutungen zum Thema („top down“) und ersten Verarbeitungsschritten der Semantik des Textes („bottom up“) entsteht. Beispielsweise: „Bis jetzt habe ich über den Körperbau und die Ernährung von Schnecken etwas gelesen, nun geht es wohl weiter mit der Beschreibung von Lebensraum, Fortpflanzung, verschiedene Arten usw.“

Die mentale Rekonstruktion der formalen Organisation des Themas im Text werden **Superstrukturen** genannt. Wer sie errichtet hat, kann während des Lesens hilfreiche Hypothesen bilden und in Anwendung bringen, weil er schon weiss, wie Texte dieser Art funktionieren.

Der Lesende bildet durch all diese Leistungen eine innere gleichsam holistische Repräsentation des Gelesenen, das mentale Modell, in das neue Textmomente fortlaufend Eingang finden, so dass es korrigiert, differenziert und insgesamt prozessiert wird. Die einzelnen kognitiven Prozesse – Wortidentifikation, Satzidentifikation, lokale Kohärenz usw. – interagieren permanent miteinander und geschehen im Prozess des Lesens. Das mentale Modell ist der eigentliche Ertrag des Lesens. Wenn man von der Qualität des Textverstehens spricht, meint man, inwiefern die im Text ausgedrückten Inhalte vollständig abgebildet und geordnet sind. Wenn diese mentalen Modelle in konventionalisierte Redeweisen eingeordnet werden können, d.h., wenn aus einer Metaperspektive heraus rhetorische, stilistische und argumentative Strategien entschlüsselt und in ihrer Bedeutung ausgeschöpft werden können, ist die hierarchiehöchste Ebene der kognitiven Leistungen im Leseprozess erreicht. In diesem Fall wird der logische Gang des Textes gleichsam begleitend nochmals aus der Metaperspektive gesehen und seine **Darstellungsstrategien** werden identifiziert (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 18-20).

4.1.1.2 Die Subjektebene: Lektüre und Persönlichkeit

Um die komplizierten und vielschichtigen Denkkakte beim Lesen langwierig einzuüben und während des Lesens selbst innere Modelle des Repräsentierten auf immer höherem Niveau anzustreben, braucht der Lesende **Motivation**. Rosebrock und Nix betonen weiter, dass es sozusagen Antrieben bedarf, die jeden einzelnen der kognitiven Schritte auf den Weg bringen. Für didaktisches Denken, folglich für ein Verständnis der individuellen Genese von Lesefähigkeit, sind ebendiese Faktoren zentral. Die lesende Person ist in seinen eigenen textgeleiteten Konstruktionen nicht nur verstrickt, sondern sie ist ihnen auch konfrontiert. Das Lesen fordert, vielleicht noch mehr als andere Medienhandlungen, das umfassende Engagement des

lesenden Subjekts. Es ist nicht nur kognitiv, sondern als Ganzes, demnach auch mit seinen affektiven Komponenten, mit seinem **Weltwissen** und mit seiner Fähigkeit, die Erfahrungen anderer auf sich zu **reflektieren**, verstrickt in die Konstruktion der Lektüre. Schaut man auf kindliches Lesen, so wird deutlich, dass es diese **innere Beteiligung**, der Bezug des Gelesenen auf die Lebenswelt ist, die den Reiz des Lesens ausmachen.

Aber ob Lesen überhaupt als Modus positiver Erfahrungen, zur Verfolgung von Interessen, lebensgeschichtlich erschlossen wurde und ggf. mit welchen Themen und Textsorten welche persönlichen oder sozialen Gratifikationen erreicht werden können, das ist lebensgeschichtlich bestimmt und insofern zunehmend individuell und geschlechtsspezifisch ausgeprägt. Das Entwicklungsschicksal der Lesebereitschaft seit der frühen Kindheit bestimmt das Leseengagement bei einem konkreten Text mit, denn die Haltung zum Lesen ist Teil der Identität geworden. In der Fachdiskussion wird das als **lesebezogenes Selbstkonzept** bezeichnet. Motivationale Selbstüberzeugungen, die das Selbstkonzept in Bezug auf das Lesen betreffen, sind milieugeprägt, beziehen sich auf Vorbilder, Erfahrungen und Rückmeldungen, die über das gesamte Leben hinweg von unterschiedlichen Lesesozialisationsinstanzen, beispielsweise von der Familie, der Schule, der Peer-Group usw. vermittelt bzw. verstärkt wurden (vgl. 2017, S. 20-22).

4.1.1.3 Die soziale Ebene: Kommunikation im Anschluss an Texte

Freiwillige individuelle Lektüregewohnheiten sind stärker von dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe getragen als das verbreitete Bild vom einsamen, in die Buchwelt entrückten Leser zeigen will, das Klischee vom Leser, der in der Stille seines Kämmerleins mit seinem Buch ganz bei sich bleibt (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2016, S. 9).

Auf der dritten Ebene des didaktischen Lesekompetenzmodells geht es schliesslich um die Fähigkeit, den Zugang zu Lektüreprozessen und Textbegegnungen in Interaktionen zu erwerben und ebenso Texterfahrungen in soziale Kontakte einzubetten. Neben dem ausserschulischen Austausch steht auf dieser Ebene vor allem die Kompetenz im Vordergrund, Leseerfahrungen in (schulische) **Anschlusskommunikation** überführen zu können, in denen eigene mentale Modelle gelesener Texte durch die Sichtweise der Gesprächspartner validiert, falsifiziert, erweitert oder mit anderen Ansichten bereichert werden können. Die Bedeutung dieser Dimension von Lesekompetenz ist nicht hoch genug zu veranschlagen, wenn man bedenkt, dass in der Schule der textbasierte Unterricht in nahezu allen Fächern grundsätzlich kommunikativ organisiert ist und dass Interpretationen von Texten in der Regel im Rahmen gemeinsamer Unterrichtsgespräche geleistet werden müssen. Die Fähigkeit der SuS, die verschiedenen institutionell geprägten Gesprächsformate des Unterrichts über Texte zu beherrschen, beeinflusst den Schulerfolg somit in hohem Masse (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 9).

Das Modell suggeriert keinen zeitlichen Ablauf, denn lebensgeschichtlich lernt man nicht zuerst Wörter entziffern, bevor man in der Lebenswelt damit kommuniziert, sondern es sind Prozesse, die tief ineinandergreifen. Mit dem Mehrebenenmodell sind vielmehr unterschiedliche Perspektiven auf das „Lesen“ zueinander in ein systematisches Verhältnis gerückt. Rosebrock (2017, S. 26) beschreibt ebendieses Verhältnis wie folgt:

Von dem engen Blick allein auf die kognitiven Leistungen über den Blick auf die Person hin zum erweiterten Blick auf die literalen Verhältnisse, in denen sie lebt. Von diesen drei unterschiedlichen Perspektiven wissen wir, dass sie alle sehr bedeutend für den Erwerb von Lesekompetenz sind.

4.2 Kognitionspsychologische Perspektive von Lesekompetenz und Textverstehen

„Kompetent lesen heisst, Texte gut verstehen und behalten zu können, verbunden mit der Fähigkeit zum Interpretieren, Reflektieren und Bewerten des Gelesenen“ (Rosebrock et al., 2016, S. 12). Die Kognitionspsychologie hat sich mit den mentalen Prozessen beschäftigt, die auf der Prozessebene des Lesens für einen gelungenen Lektüreverlauf bedeutsam sind. Kognitionstheoretische Modelle des Textverstehens fächern somit den – vom geübten Leser als ganzheitlich wahrgenommenen – Vorgang analytisch auf, indem sie die einzelnen kognitiven Anforderungsdimensionen isolieren und in ihrem Zusammenspiel darlegen. Die Modelle beschreiben den Leseprozess dabei als konstruktiven Vorgang, der eine aktive Bedeutungserzeugung, eine „Sinnproduktion“, des Gelesenen verlangt. Textverstehen ist demnach ein Zusammenspiel aus text- und wissensbasierten Verarbeitungsprozessen. Walter Kintsch (1996;1998) hat dieses zyklische Zusammenspiel text- und wissensgeleiteter Prozesse modellhaft beschrieben. Schon vor dem Beginn der Lektüre geben Leseziel und Leseerwartung sowie das inhaltliche Vorwissen des Lesers die Art der Herangehensweise an einen Text vor. Während wir einen Textabschnitt lesen, werden aufgrund seiner Inhalte, die im Gedächtnis bereits vorhanden Wissensbestände aktiviert, was wiederum „auf den Text zurckwirkt“ und hilft, ihn besser zu verstehen. Die Bedeutung eines Textes, sein eigentlicher Inhalt, wird schlussendlich als mentales (geistiges) Modell des Gelesenen kognitiv, das heisst im Gedächtnis, repräsentiert. Deshalb kann man sich später an die Textinhalte zurückerinnern und über sie Auskunft geben, auch wenn die wörtliche Textvorlage längst nicht mehr verfügbar ist. Kintsch nennt dieses mentale Modell auch *Situationsmodell*. Darin verbindet sich die Textvorlage mit dem, was ein Leser bereits vor dem Lesen im „Kopf“ hat. Das Situationsmodell ist in ihrer Terminologie von Walter Kintsch die „höchste“ kognitive Repräsentationsebene. Darunter sind kognitive Repräsentationen auf zwei weiteren Prozessebenen des Textes elementar: auf der Ebene der *Textoberfläche* und auf der Ebene der *Textbasis*. Oberflächlich und deswegen besonders vergessensanfällig wird eine Textvorlage wortwörtlich und in ihrer gegebenen syntaktischen Struktur, folglich gewissermassen fotografisch, repräsentiert. Man spricht auch von einer Oberflächenkodierung eines Textes oder von einer oberflächlichen Repräsentation auf der Wortebene. Diese ist aber nur ein Aspekt des Verstehensprozesses. Als Textbasis wird zusätzlich die Bedeutungshaltigkeit einer Textvorlage repräsentiert, was in Form von kleinen Bedeutungseinheiten (sogenannten „Propositionen“) losgelöst vom Wortlaut der Textvorlage geschieht. Um solche Bedeutungseinheiten mental erzeugen zu können, müssen immer wieder Kohärenzen innerhalb von Sätzen und Textabschnitten hergestellt werden, zunächst auf lokaler, später auf globaler Ebene. Unter den kognitiven Prozessen, welche die mentalen Repräsentationen auf den einzelnen Ebenen hervorbringen, differenziert man zwischen *hierarchieniedrigen* und *hierarchiehöheren Leseprozessen* (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 12-14).

Abbildung 5: Kognitionspsychologische Modellierung des Leseprozesses (Rosebrock et al., 2016, S. 13)

4.2.1 Hierarchieniedrige Leseprozesse

Die hierarchieniedrigen Kognitionen verlaufen beim geübten Leser überwiegend automatisiert. Dabei werden Buchstaben, Wörter und Satzteile unmittelbar erkannt, ihren Bedeutungen zugeordnet und miteinander verknüpft. Gute Leser sind somit zunächst einmal flüssige Leser. Dazu gehört weiter, dass einzelne Bedeutungseinheiten durch Prozesse der lokalen Kohärenzbildung auf der Ebene der Textbasis miteinander verknüpft werden. Effiziente Abläufe der hierarchieniedrigen Prozesse sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ebenfalls die hierarchiehöheren kognitiven Prozesse beim Lesen optimal ablaufen können (ebd.).

4.2.2 Hierarchiehöhere Leseprozesse

Die hierarchiehöheren Prozesse setzen an der Textbasis an und transformieren sie, um ein globales Verstehen des Textganzen zu gewährleisten, wie auch das Verständnis und das Behalten des Textinhaltes zu vereinfachen. Dadurch entsteht, auch im Rückgriff auf die im Gedächtnis bereits vorhandenen Wissensbestände, das *Situationsmodell* des Textinhaltes (ebd.).

4.3 Lesesozialisation: Verlauf des Erwerbs von Lesekompetenz

Bereits im vorschulischen Bereich machen Kinder Erfahrungen mit schriftsprachlich strukturierten Texten und literarischen Formen, insbesondere durch das Vorlesen, das Erzählen und durch die Medien. Dabei ist die Qualität dieser vorschulischen Schriftsprach- und Literaturerfahrungen in hohem Mass davon abhängig, ob und wie Schriftsprache aus Medien und Büchern zwischen Erwachsenen und Kindern mündlich aufgenommen und vermittelt wird. Folglich ist sie von der Qualität der Kommunikation in der Familie, dann auch in der Schule und unter den Gleichaltrigen usw. abhängig. Rosebrock und Nix (2016, S. 26-30) schlussfolgern, dass die Qualität solcher Erfahrungen in ausserordentlichem Ausmass von der sozialen Schicht mitbestimmt wird, demnach vom äusseren Kreis des Lesekompetenzmodells. Die beiden Autoren betonen weiter:

Ein gut messbarer Effekt ausgeprägter Schriftspracherfahrungen im Vorschulalter ist eine hohe phonologische Bewusstheit, also das Bewusstsein, dass Wörter mit ihrer jeweiligen Klanggestalt isolierbar sind und nicht mit der Sache, die sie bedeuten, in Eins fallen. Phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den systematischen Schriftspracherwerb in der ersten Klasse. (ebd.)

Weiter betont Günther (vgl. 2007, S. 54) die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit, indem er bemerkt, dass sie die grösste Vorhersagekraft für den Erfolg beim Lesen und Schreiben besitzt. Ebenso verweist Bertschi-Kaufmann auf den Einfluss des soziokulturellen Umfelds für sogenannte erfolgreiche Lesekarrieren: Der Erfolg hängt wesentlich von den Anregungen ab, die Kinder und Jugendliche in ihren Familien erhalten (Hurrelmann 2004a und 2004b), denn für den Zugang zur Welt der Schrift ist das soziokulturelle Umfeld entscheidend (Fend et al. 2004). Zu den Bedingungen gehören der Ausbildungsgrad der Erziehungsberechtigten, die ökonomischen Verhältnisse der Familie, die Sprachkultur innerhalb der Familie, die Lese- und Mediengewohnheiten, der Grad der Integration in die gesellschaftliche Umgebung bzw. die Möglichkeit zur Nutzung gesellschaftlicher, wie auch kultureller Angebote (vgl. 2015, S. 9).

Mit stark heterogenen Vorerfahrungen der Schriftsprache treten Kinder in den unmittelbaren Leselehrgang im ersten Grundschuljahr ein. Zunächst wird vorwiegend das lautierende Entziffern geübt, die Übersetzung der Buchstaben in die Klanggestalt, von der aus dann ein bekanntes Wort wiedererkannt werden kann. Die Kinder haben nun realisiert, dass Wort und Sache nicht gleichermassen identisch sind, sie verabschieden sich spätestens jetzt von der vorschulischen Vorstellung, ein geschriebenes Wort sei eine Art Icon, und haben die Strategie erworben, sukzessive Buchstaben zu entziffern. Gleichzeitig setzt die allmähliche Automatisierung der Worterkennung und die Steigerung der Leseflüssigkeit ein, die auszubilden eine grosse lesedidaktische Aufgabe der folgenden Grundschuljahre bildet (vgl. Kapitel 3.1, Tabelle 1: Phasen des Modelles der Lesestufen). Leseschwache Leserinnen und Leser erreichen jedoch oft nicht den Grad an Flüssigkeit, der notwendig wäre, um einen Text zu geniessen oder aus ihm lernen zu können.

Für die späteren guten Leser folgt in der späten Kindheit eine Viellesephase, in der auch in der Freizeit die Automatisierung der Worterkennung und die Leseflüssigkeit fortentwickelt und ein „langer Leseakt“ erworben wird. Damit ist die Fähigkeit gemeint, komplexe, mentale Modelle über längere Zeit zu prozessieren, unterbrochene Handlungsfäden wieder aufzunehmen, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren usw. – folglich zahlreiche mentale Leistungen, die zwar an kinderliterarischen Texten erworben werden, aber ebenso erforderlich für das Verstehen von Sachtexten sind. Am Ende der Kindheit ist das Lesen schlichter Texte für diese mittelschichtsozialisierten Kinder mental mühelos geworden. Idealerweise ist auf der Leseprozessebene für diese SuS der hierarchieniedrige Bereich nun automatisiert und die Energien im Leseakt können sich ganz auf die hierarchiehohe Weiterverarbeitungen richten. In der Pubertät erscheinen die einfachen wunscherfüllenden Texte der Kindheit eher schal und ein Neuanfang der literarischen Sozialisation steht an. Freizeitlektüre wird bei Mittelschichtkindern oft als private, geradezu intime Form des Erlebens inszeniert und entsprechend heftig wird der Abstand zum Literaturunterricht mit seinen eher analytischen oder hermeneutischen Zielen empfunden. Die grosse Aufgabe des gymnasialen Literaturunterrichts ab Mitte der Sekundarstufe ist es, die SuS bei der krisenhaften Entwicklung neuer, für sie tragfähiger und genussreicher Lesehaltungen und beim Finden geeigneter Lesemedien zu unterstützen – eine Aufgabe, der der Literaturunterricht in der Regel nicht gerecht wird. Nun noch etwa ein Drittel der SuS eines Jahrgangs lesen noch in ihrer Freizeit.

Zusammenfassend schlagen Garbe, Holle und von Salisch (2006) vor, drei „Plateaus“ der lese- und literarischen Sozialisation zu unterscheiden: Im Vorschulalter wird der Eintritt in die Literalität durch kompetente Andere installiert und dieses sogenannte „Plateau der Emergenz“ wird durch „interpersonale Literarität“, durch Ko-Konstruktionsprozesse zwischen Mutter und Kind in der Vorlesesituation gebildet. Im Laufe der Grundschulzeit bis zur Pubertätskrise des Lesens muss das Kind in seiner Lektüre ein Stück weit autonom werden und nach der Pubertätskrise wandelt sich der Umgang mit Texten nochmals. Diese drei Plateaus – Herausbildung literaler Fähigkeiten in der Vorschulzeit, Automatisierung des Lesens in der späten Kindheit, Ausdifferenzierung in der Adoleszenz – lösen einander nicht ab, sondern die jeweils ältere, überwundene Erfahrungsform bleibt als Basis weiter bestehen. Hierbei muss angemerkt werden, dass diese Theoretisierung deutlich an der Mittelschicht orientiert ist (vgl. Rosebrock und Nix, 2016, S. 26-30). Die als Entwicklungsaufgabe proklamierte Autonomie im Umgang mit altersgemässen Texten und die folgende Ausdifferenzierung der Lesehaltung wird von dem schwachen Viertel der SuS nicht erreicht (vgl. Pieper et al. 2004).

4.4 Leseflüssigkeit

Rosebrock et al. (2016, S. 15f.) betonen, dass flüssige Leser einen Text mühelos, routiniert lesen und lesen, „ohne zu merken“, dass sie lesen. In der angloamerikanischen Leseforschung wird in diesem Sinn die Fähigkeit zur genauen, automatisierten, schnellen und sinnkonstituierenden leisen und lauten Lektüre unter dem Begriff *reading fluency* als eigenständige Komponente der Lesekompetenz verstanden. Dabei wird der Voraussetzungscharakter der Leseflüssigkeit für Textverstehensleistungen hervorgehoben: Erst ein ausreichender Grad an Leseflüssigkeit auf der Wort- und Satzebene setzt jene kognitiven Ressourcen frei, die für die höheren Verstehensprozesse beim Lesen benötigt werden. Deshalb wird auch oft davon gesprochen, dass Leseflüssigkeit eine notwendige „Brücke zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen“ (Pikulski 2006) bildet. Vor dem Hintergrund der kognitiven Prozessebene lässt sich dieser Sachverhalt plausibel nachvollziehen, denn ein genaues, automatisiertes und angemessen schnelles Dekodieren auf der Wort- und Satzebene fördert den Aufbau kleinräumiger (lokaler) und umfassender (globaler) interner Textzusammenhänge (Kohärenzen). Wenn die hierarchieniedrigen Dekodierprozesse zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen, weil Wörter und Satzteile mehrere Male langsam erlesen werden müssen, können längere und anspruchsvollere Textabschnitte kaum mehr bewältigt werden (Samuels, 1994). In Trainingsstudien lässt sich der Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Textverstehen wie folgt nachweisen:

Wird nämlich die Leseflüssigkeit durch geeignete Trainingsmassnahmen gesteigert, verbessert sich in der Folge in der Regel auch das Textverstehen (NICHD 2000). Aber auch auf der Subjekt- und sozialen Ebene von Lesekompetenz ist ein Zusammenhang mit der Leseflüssigkeit plausibel: Wer flüssig lesen kann, wird auch lieber lesen und sich mit anderen über Gelesenes austauschen können. Lesemotivation und Lesefreude werden sich umso eher in die gewünschte Richtung entwickeln, je leichter das Lesen fällt. (ebd.)

Leseflüssigkeit umfasst nach übereinstimmender Ansicht vieler Wissenschaftler unterschiedliche Dimensionen, die aber allesamt eng miteinander zusammenhängen. Die Dimensionen der Leseflüssigkeit werden von den SuS unterschiedlichen Lesealters und unterschiedlicher Lesekompetenzstufen unterschiedlich gut beherrscht. Zusammengenommen kennzeichnen sie die elementaren Bestandteile des

Flüssig-lesen-Könnens, als Fähigkeit zur genauen, automatisierten, hinreichend schnellen und prosodisch angemessenen leisen und lauten Lektüre von Texten und man kann sie deshalb modellhaft als Indikatoren eines zugrundeliegenden Konstrukts Leseflüssigkeit auffassen. Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 19) haben in ihrer Frankfurter Studie zeigen können, dass die Indikatoren des leisen und des lauten Flüssiglesens hoch korreliert sind (Gold 2009). In den folgenden Unterkapiteln werden die eben genannten Dimensionen detaillierter ausgeführt.

4.4.1 Genauigkeit des Dekodierens

Rosebrock et al. (2016, S. 16) betonen, dass gute Leserinnen und Leser exakte Dekodierinnen und Dekodierer sind. Sie lesen Wörter genau, erkennen sie schnell und verlesen sich wenig und wenn sie sich verlesen, bemerken sie die gemachten Fehler eigenständig und verbessern sie. Schwache Leserinnen und Leser dekodieren Wörter hingegen häufiger sinnentstellend falsch und korrigieren sich nur selten selbst. Durch ein falsch dekodiertes Wort wird aber in den meisten Fällen ein ganzer Satz oder ein Satzzusammenhang sinnentstellt, sodass eine andere Bedeutung des Gelesenen konstruiert wird. Lokale Prozesse der Kohärenzbildung werden demnach erschwert und eine Beeinträchtigung des Textverstehens ist die Folge. Das ist dann gegeben, wenn die Dekodiergenauigkeit einen kritischen Wert unterschreitet. Der amerikanische Leseforscher Timothy Rasinski (2003) spricht von 90 Prozent korrekt dekodierter Wörter eines Textes und beschreibt den Zusammenhang wie folgt:

Sind es weniger als 90 Prozent, dann muss im Lektüreverlauf zu viel geraten und improvisiert werden und es stellen sich zwangsläufig Frustrationen beim Lesen ein, weil der Text ohne zusätzliche Hilfen nicht verstanden werden kann. Erst wenn mehr als 90 Prozent aller Wörter fehlerlos gelesen werden, kann ein Text gut und ohne gesonderte Hilfe verstanden werden. (ebd.)

4.4.2 Automatisierung des Dekodierens

Rosebrock et al. (2016, S. 16–17) verweisen darauf, dass gute Leserinnen und Leser genau dekodieren und ihre Dekodierfähigkeit in hohem Masse automatisiert ist, wodurch sich ihr Lesevorgang mühelos und unbewusst vollzieht, sodass sie nur selten oder gar nicht unsicher oder stockend lesen. Der rasche und mühelose Zugriff auf die Wortbedeutungen ist ein entscheidender Vorteil des geübten Lesers, denn er kann Wörtern, die visuell wahrgenommen werden, in der Regel direkt und unmittelbar eine Bedeutung zuordnen. Der disfluente Leser ist hingegen wesentlich häufiger auf einen indirekten Zugangsweg angewiesen, indem er sich zunächst den Klang eines Wortes vergegenwärtigen muss, um zur Wortbedeutung zu gelangen. Der australische Sprachwissenschaftler Max Coltheart verweist in seinem „Zwei-Wege-Modell“ des Wortverstehens in diesem Zusammenhang auf einen „direkten lexikalischen“ und einen „indirekten phonologischen“ Pfad zu Wortbedeutung. Guten Lesern hilft die Reichhaltigkeit und schnelle Verfügbarkeit des semantischen Lexikons (Wortschatz und Vorwissen) beim Flüssiglesen. Die Automatisierung der Worterkennung und das Erkennen der Zusammengehörigkeit von Wortgruppen setzt kognitive Kapazitäten für nachfolgende (hierarchiehöhere) Verarbeitungsprozesse frei. Man kann sich dies gut am Beispiel des Autofahrens oder anderer hochgradig automatisierter Fähigkeiten verdeutlichen:

Fahranfänger sind noch hauptsächlich damit beschäftigt, den richtigen Gang zu finden, die Fusspedale in der richtigen Weise zu bedienen und die Steuerung zu beherrschen. Darauf muss sich ihre Aufmerksamkeit so intensiv ausrichten, dass sie kaum noch auf den Strassenverkehr oder auf die Unterhaltung mit dem Beifahrer achten können....Analog gilt für das Lesen: Wenn Leseanfänger und schwache Leser Wörter eines Textes noch mühsam und stockend erlesen müssen, dann ist ihre Verarbeitungskapazität zu grossen Teilen damit bereits aufgebraucht und sie können kaum mehr auf die Bedeutung des Gelesenen und auf die Bedeutungsverknüpfungen achten. (ebd.)

4.4.3 Lesegeschwindigkeit

Rosebrock et al. (2016, S. 17-18) betonen, dass die Lesegeschwindigkeit wahrscheinlich den sichtbarsten Unterschied zwischen guten und weniger guten Leserinnen und Leser markiert. „In allen Klassenstufen lesen die leseschwachen Schülerinnen und Schüler nur etwa halb so schnell wie die guten Leser ihres Jahrgangs“ (Klicpera/ Gasteiger-Klicpera 1993). Eine höhere Lesegeschwindigkeit ist die logische Konsequenz aus einer genaueren Worterfassung und einem höheren Automatisierungsgrad, denn je besser die beiden Komponenten ausgebildet sind, desto schneller und damit flüssiger kann man lesen. In den folgenden Unterkapiteln werden die eben genannten Komponenten detaillierter ausgeführt. betonen, dass für den Verstehensprozess im Rahmen „normaler“ Textrezeption das Erreichen einer Mindestgeschwindigkeit des Lesens aus zwei Gründen von grosser Bedeutung ist:

- Beim (zu) langsamen Lesen gibt es Verstehensprobleme, denn durch die verzögerte Informationsaufnahme können die zusammengehörigen Informationseinheiten nicht zur selben Zeit im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden. Am Ende eines langen Satzes angekommen, haben weniger gute Leserinnen und Leser bereits wieder vergessen, was sie am Anfang gelesen haben. Gleiches gilt auch für die Repräsentationen längerer Textabschnitte.
- Eine langsame Lesegeschwindigkeit erschwert die Effizienz der Selbstüberwachungsprozesse beim Lesen. Man kann Lesefehler nur dann aufgrund seines Vorwissens erkennen, wenn man zeitnah registriert, dass zum Beispiel ein Satzende nicht zum zuvor gelesen Satzanfang passt.

Üblicherweise wird das Lesetempo in Wörtern pro Minute (WpM) gemessen. Ronald Carver (1997) hat in Untersuchungen mit Studierenden gezeigt, dass die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit entscheidend von der Lesehaltung bzw. von der Zielsetzung der Lektüre abhängt. Wer gelesen, um aus Texten zu lernen und um sich dementsprechend das Gelesene ins Gedächtnis einzuprägen, sind etwa 100-200 WpM üblich. Geht es hingegen um das bloss Überfliegen und das rasche Verstehen der Grundzüge eines Textes, können mitunter auch 400-600 WpM bei den Lesern beobachtet werden. Im „Normalmodus“ des Lesens werden nach Carvers Untersuchungen etwa zwischen 250 und 300 WpM von den Leserinnen und Leser bewältigt.

4.4.4 Segmentierung und Betonung

Als vierte Dimension der Leseflüssigkeit wird die Fähigkeit zum betonten und sinngestaltenden Vorlesenkönnen angesehen. Die angloamerikanische Fluency-Forschung verwendet für diese Leistung den Begriff „prosodic parsing“, auch phrasiertes Lesen. Durch das angemessene betonte Lesen werden innerhalb eines Satzes semantisch und syntaktisch zusammengehörende Sachverhalte sinnstiftend zusammengezogen. Disfluente Leserinnen und Leser lesen in den für sie typischen monoton-stockenden Wort-für-Wort-Schritten und fassen zudem durch diese falsche Betonung auch unpassende Satzteile zusammen. Eine gute Ausdrucksfähigkeit beim (Vor-)Lesen gilt damit einerseits als Voraussetzung und andererseits als Folge von tieferen Verstehensprozessen (vgl. Rosebrock et al. 2016, S. 19).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Leseflüssigkeit aus einem Konstrukt der folgenden Dimensionen besteht (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 40):

Abbildung 6: Einzeldimensionen des Leseflüchtigkeits-Konstrukts (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 40)

4.5 Lesestrategien

„Eine Lesestrategie ist ein Handlungsplan, der hilft, einen Text gut zu verstehen. Lesestrategien zielen auf einen eigenständigen Umgang mit Texten. Sie haben Werkzeugcharakter: Mit ihrer Hilfe kann der Leser den Text möglichst selbstständig erschliessen“ (Studienseminar Koblenz, 2009, S. 18). Kruse et al. betonen, dass Lesestrategien darüber hinaus bewusst gewählte und selbst kontrollierte Vorgehensweisen oder Verstehensoperationen beim Lesen sind, die systematisch und gezielt zum Verständnisaufbau und Gebrauch von Texten eingesetzt werden (vgl. 2016, S. 31). Lesestrategien beziehen sich auf die hierarchiehohe Ebenen des Textverständnisses und bewirken beispielsweise globale Kohärenzbildung, indem sie die Textbegegnung und den sich dabei vollziehenden Erkenntnisprozess strukturieren und organisieren (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 73f.).

„Mittels Lesestrategien kann der Leser bzw. die Leserin die im Text aufbereiteten Informationen erschliessen, auftretende Verständnisprobleme bewusst wahrnehmen und meistern, das Gelesene in Verbindung mit den eigenen Vorwissensstrukturen bringen und auf diese Weise ein inneres Gesamtkonstrukt, ein mentales Modell des Textes, bilden“ (ebd.).

4.5.1 Merkmale und Gruppen von Lesestrategien

Lesestrategien sind den Lernstrategien einzuordnen und bilden eine domänenspezifische Version der Lernstrategien. Mit Lernstrategien sind die Verhaltensweisen und Gedanken gemeint, die eine lernende Person während des Lernens benutzt, um ihr Lernen zu steuern und zu lenken. Lernstrategien können beispielsweise das Ziel haben, dass ein Lernender seine Motivation steuert oder aber auch bedacht neues Wissen aussucht, sich aneignet, es gliedert oder es in seine eigenen Wissensbestände implementiert. Der Lernende kann zudem die Nutzung von Strategien automatisieren. Dass dies gelingt, müssen jedoch bereits Wissensbestände vorhanden sein. Des Weiteren sind Lernstrategien vom Kontext abhängig und eine lernende Person benötigt sie zwingend, um in einem spezifischen Bereich (wie der Domäne des Lesens) ausnahmslos kompetent zu sein. Strategien sind vor allem Prozesse, die sich in Gedanken abspielen und im Resultat somit nicht mehr direkt erkennbar sind. Sie setzen darüber hinaus auf der Ebene des Wortes, des Satzes, des Absatzes, des Textes an und sind sogar textübergreifend. Was sie von basalen Fähigkeiten, wie beispielsweise der Leseflüssigkeit, unterscheidet, ist die beabsichtigte Lenkung und Steuerung des Lernenden selbst. Da mittlerweile mehrere Hundert Lern- und Lesestrategien erfasst worden sind, gibt es auch eine Vielzahl von Klassifikationsversuchen (vgl. Phillip, 2015, S.42f.).

In der folgenden Tabelle ist eine mögliche Kategorisierung dargestellt, wobei beachtet werden muss, dass die einzelnen Klassifikationen nicht exklusiv gehandelt werden dürfen.

Abbildung 7: Klassifikation von Lesestrategien (vgl. Philipp und Schlichter, 2012, S. 45)

Die erste Klassifikation bezieht sich auf den **Bezugspunkt der jeweiligen Aktivität**. Dabei lassen sich kognitive von metakognitiven Strategien und diese wiederum von Stützstrategien trennen.

„Kognitive Strategien dienen dazu, einen Fortschritt im Lernen bzw. Lesen zu erzielen“ (Phillip, 2015, S.42f.). Elaborationsstrategien und Organisationsstrategien sind Untergruppen der kognitiven Strategien und unterscheiden sich bezüglich ihres Inhaltes. Elaborationsstrategien sorgen dafür, dass Textinhalte langfristig

im Gedächtnis bleiben. Dazu gehören Begriffserklärungen, sich stark etwas vorzustellen oder Fragen an einen gelesenen Text zu äussern. *Organisationsstrategien* hingegen, unterstützen den Leser dabei, die Struktur von Informationen und die Textstruktur erkennen zu können und diese Informationen zum besseren Verständnis zu nutzen. Um ein Beispiel zu nennen, könnte das das Anstreichen von wichtigen Informationen oder aber das Erstellen von Zusammenfassungen oder Schemata zu Texten sein. Die *Wiederholungsstrategien* bestehen im Grunde nur aus der Wiederholung einer Strategie und können sowohl auf der Ebene der Elaboration – als auch auf den Organisationsstrategien stattfinden. Ein Beispiel dafür wäre das erneute Lesen eines Textes.

„Die *metakognitiven Strategien* haben die Funktion, den angestrebten Fortschritt zu überwachen, indem eine Person ihren Strategieeinsatz plant, kontrolliert und ggf. interveniert und modifiziert“ (ebd.). Sie haben folglich weniger mit dem Text zu tun, als mit der erfolgreichen mentalen Auseinandersetzung mit dem Text; solche Strategien regulieren kognitive Prozesse. Ein Exempel dafür könnten sein, dass der Lernende ein Wort im Wörterbuch nachschlägt, weil er es nicht verstanden hat, oder aber einen nicht verstandenen Textabschnitt farblich kennzeichnet, um ihn später nochmals zu bearbeiten. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass eine Person einen zuvor gehörten Begriff bei „Google“ eingibt, um mehr darüber zu erfahren. Die *Stützstrategien* tangieren die kognitiven wie auch die metakognitiven Abläufe und unterstützen sie. Dabei unterscheiden sich die internen von den externen Stützstrategien insofern, dass die internen vor allem an der Steuerung des eigenen Verhaltens und der Motivation beteiligt sind. Die externen Stützstrategien helfen dem Lernenden hingegen, seine Umwelt so zu gestalten, dass sie für ihn vorteilhaft ist. Das Einrichten eines ruhigen Arbeitsplatzes wäre ein Beispiel dafür.

Strategien können weiter nach dem Grad ihrer **Spezifität** kategorisiert werden. *Allgemeine Strategien* sind in verschiedenartigen Situationen von Nutzen. Dazu zählen beispielsweise das Erstellen von Schaubildern, Zusammenfassungen oder Notizen. *Domänenspezifische Strategien* können, wie der Name bereits verrät, nur in gewissen Domänen angewendet werden. Somit funktionieren sie nicht in allen Schulfächern, da die Texte, die die Leser in den verschiedenen Schulfächern zur Bearbeitung bekommen, eine gewisse Charakteristika aufweisen, die wiederum vom Leser die Anwendung spezifischer Strategien verlangt. Die höchste Spezifität beinhalten Strategien, die man ausschliesslich bei *einzelnen Aufgaben bzw. Gruppen von Aufgaben* verwenden kann. So kann der Lernende beispielsweise das Schema eines Argumentationsvorganges nur dann exemplarisch durcharbeiten, wenn der zu bearbeitende Text auch tatsächlich eine Argumentation ist.

Bei der **Verarbeitungstiefe** wird differenziert, ob sich die Strategien auf die Oberfläche oder auf Tiefenmerkmale eines Textes beziehen. Oberflächenbezogene Strategien haben zum Ziel, sich einen Zugang zu den Texten auf Ebene des Wortes zu verschaffen. Wörter, die der Leser nicht verstanden hat, auszulassen oder im Wörterbuch nachzuschlagen, langsamer oder schneller zu lesen, das sind Beispiele für oberflächenbezogene Strategien.

Verglichen dazu, zeichnen sich texttiefenbezogene Strategien dadurch aus, dass der Leser versucht, gezielt zentrale Inhalte zu erkennen, Texte kritisch liest und vergleicht und sein Vorwissen bewusst aktiviert, um Textinhalte zu kritisieren. Auf dem Weg zur umfassenden Lesekompetenz nehmen die stark wissensabhängigen Tiefenstrategien zu, während die oberflächenbezogenen tendenziell rückläufig sind.

Demgegenüber überwiegt der Einsatz von Oberflächenstrategien bei jüngeren und schwächeren Leserinnen und Lesern. Den **Zeitpunkt**, um eine Strategie anzuwenden kann der Lesende so wählen, dass er *vor* dem Lesen, *während* dem Lesen oder aber *nach* dem Lesen stattfindet. Eine letzte Kategorisierung wird bei der **Textart** vorgenommen. Auf der einen Seite wird eine Unterscheidung von linearen zu nichtlinearen Texten gemacht. Auf der anderen Seite wird die Zahl der zu lesenden Texte unterschieden, denn die Anforderung für die lesende Person erhöht sich bei mehreren (nichtlinearer) Texten (ebd., S.43-46). Phillip betont weiter die Wichtigkeit der drei Arten von Strategiewissen:

Für den effektiven Strategieeinsatz braucht man ein hohes Strategiewissen. Man muss nicht nur wissen, dass es Strategien gibt (deklaratives Strategiewissen), sondern auch, wie man sie konkret anwendet (prozedurales Strategiewissen) und wann man bestimmte Strategien anwenden kann bzw. nicht anwenden kann und was der Grund dafür ist (konditionales Strategiewissen). Im günstigsten Fall haben Leserinnen und Leser umfassendes Wissen in allen drei Wissensarten erworben, um auch bei ungewohnten Leseaufgaben handlungsfähig und kompetent zu sein. (ebd., S.52).

5 Leseförderung

Das folgende Kapitel beinhaltet zum einen die Einbettung der Kompetenz „Lesen“ in den Lehrplan 21. Dem folgt eine Sammlung von Lesefördermethoden, die hauptsächlich von den Autoren Autoren Gold, Nix, Rieckmann und Rosebrock empfohlen werden. Die Abläufe der Methoden werden beschrieben, die Vor- und Nachteile werden herausgearbeitet und die Wirksamkeit für die SuS anhand von Studien dargelegt. Am Ende des Kapitels werden Hinweise für die Diagnostik von Lesekompetenz gegeben. Darauf folgen einige Leitlinien für die Textauswahl für Lautleseverfahren.

Der Aufbau des didaktischen Modells der Lesekompetenz (vgl. Kapitel 4.1.1) macht deutlich, dass alle Ebenen von Lesekompetenz gleichermassen wichtig sind und durch passende schulische Förderangebote unterstützt werden sollten. Dabei ist es elementar, dass die Lehrkräfte systematisch vorgehen, indem sie durch Beobachtung (Baurmann/ Müller 2005) und durch den Einsatz von lesediagnostischen Instrumenten (Christmann 2009, Holle 2010) Stärken und Schwächen bei den SuS identifizieren und danach passende Fördermassnahmen ergreifen, die dem Kompetenzniveau der Lernenden entsprechen.

Hierarchiehöhere Verstehensprozesse auf der Kognitionsebene lassen sich beispielsweise durch die Vermittlung von Lesestrategien im Unterricht schulen, die dabei helfen, Texte effektiv zu bearbeiten und auf zentrale Inhalte reduzieren zu können (Gold 2010, Souvignier 2009). Auf der Subjektebene von Lesekompetenz bieten sich Fördermassnahmen und Unterrichtsaktivitäten an, die bei der Herausbildung einer positiven Leseridentität unterstützend wirken. Dazu zählen beispielsweise Vielleseverfahren, die auf das Lesepensum einwirken und das Spektrum der Leseerfahrungen der SuS erweitern (Rieckmann 2010). Auf der sozialen Ebene steht dagegen die Sicherstellung eines sozialen Umfeldes im Fokus, in welchem Lesen eine positive Wertschätzung erhält und in dem ein Austausch über Gelesenes, aber auch über Leseprobleme stattfinden kann. Hier setzen die leseanimierenden Verfahren an, die in einem empathischen und kulturellen Sinn «Werbung» für Bücher und für das Lesen machen, indem sie die Lektüre als anregende, genuss- und gewinnreiche Freizeitaktivität und Lebenspraxis darstellen (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 10).

5.1 Lehrplan 21

5.1.1 Elemente des Kompetenzaufbaus am Beispiel Lesen

In der folgenden Abbildung werden die Kompetenzen, die zu den Grundfertigkeiten im Lesen zählen, dargestellt. Der Lehrplan Volksschule unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen. Der erste Zyklus (orange) umfasst zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarschule (bis Ende 2. Klasse). Der zweite Zyklus (blau) bezieht sich auf die Zeitspanne der nächsten vier Jahren der Primarschule (3. bis 6. Klasse) und der dritte Zyklus (grün) umfasst die drei Jahre der Sekundarstufe I (1. bis 3. Klasse bzw. 7. – 9. Klasse). In der folgenden Abbildung wurden die Elemente des Kompetenzaufbaus anhand des Kompetenzbereiches «Lesen» visualisiert und anschliessend erklärt (vgl. www.lehrplan.ch).

Abbildung 8: Elemente des Kompetenzaufbaus (Zugriff am 25.07.2018 unter www.lehrplan.ch)

Kompetenzbereiche

Auf der ersten Gliederungsebene sind die Fachbereiche und Module in Kompetenzbereiche gegliedert. Die Kompetenzbereiche orientieren sich an Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. *Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben* in den Sprachen) oder an Themen und Kenntnissen (z.B. *Zahl und Variable* in der Mathematik). Wie die Kompetenzbereiche ausgerichtet sind, liegt in der fachdidaktischen Tradition und ist im aktuellen Stand der fachdidaktischen Entwicklung des jeweiligen Fachbereichs begründet.

Handlungs-/Themenaspekte

Auf der nächsten Gliederungsebene werden dann die Kompetenzbereiche in Handlungs- bzw. Themenaspekte strukturiert. Dabei gilt zu bemerken, dass nicht alle Fachbereichslehrpläne diese Gliederungsebene enthalten.

Kompetenzen

Zu jedem Kompetenzbereich bzw. jedem Handlungs- oder Themenaspekt werden Kompetenzen formuliert und deren Aufbau wird dargestellt. Die Kompetenzbeschreibungen lenken den Blick auf das Ende der Volksschule und beschreiben, was die SuS dann wissen und können.

Kompetenzstufen

Für jede Kompetenz wird der erwartete Aufbau an Wissen und Können pro Zyklus mehrstufig dargestellt. Dadurch wird deutlich, dass Kompetenzen kontinuierlich über einen bestimmten Zeitraum erworben werden. In den einzelnen Kompetenzstufen wird formuliert, über welche Vor- und Zwischenstufen sich die Kompetenzen aufbauen. Die Stufenabfolge kann sich aus der fachlichen Logik ergeben. Das bedeutet, dass die Themen/Kenntnisse und Fähigkeiten/Fertigkeiten einer vorgängig erworbenen Kompetenzstufe die Grundlage für die nachfolgenden Kompetenzstufen bilden. Falls es keine solche fachliche Logik gibt, nimmt der Lehrplan die Reihenfolge der Setzung der Kompetenzstufen vor. Der Kompetenzaufbau weist je nach Thema eine variable Anzahl von Kompetenzstufen auf.

Orientierungspunkte

In der Mitte des 2. Zyklus (Ende 4. Klasse) und 3. Zyklus (Mitte der 2. Oberstufe) wird in der Regel je ein Orientierungspunkt gesetzt. Die Orientierungspunkte geben vor, welche Kompetenzstufen bis zum Ende der 4. Klasse sowie bis zur Mitte der 2. Oberstufe bearbeitet werden sollen. Sie dienen den Lehrpersonen als Planungs- und Orientierungshilfe.

Grundansprüche

Für jeden Zyklus werden Grundansprüche ausgewiesen. Die Grundansprüche bezeichnen diejenigen Kompetenzstufen, welche die SuS spätestens bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollen. Dabei gilt zu bemerken, dass sie die Grundansprüche im Laufe des Zyklus zu individuellen Zeitpunkten erreichen. Viele SuS arbeiten anschliessend an den weiterführenden Kompetenzstufen und erreichen auch die darin festgehaltenen Ansprüche. In den Fachbereichen Sprachen, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) wurden die Grundkompetenzen (nationale Bildungsstandards) der EDK (vgl. folgendes Kapitel 4.1.2) in die Grundansprüche des Lehrplans implementiert. Dadurch wird gewährleistet, dass SuS, welche die Grundansprüche des Lehrplans erreichen, zugleich die Grundkompetenzen (nationale Bildungsstandards) der EDK erreichen (vgl. www.lehrplan.ch).

Der Kompetenzbereich «Lesen» besteht im Lehrplan 21, neben den «Grundfertigkeiten», aus drei weiteren Handlungs- und Themenaspekten mit den folgenden Kompetenzen:

- Verstehen von Sachtexten: Die SuS können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen.
- Verstehen von literarischen Texten: Die SuS können literarische Texte lesen und verstehen.
- Reflexion über das Leseverhalten: Die SuS können ihr Leseverhalten und ihre Leseinteressen reflektieren.

Die Grundfertigkeiten aus dem Lehrplan Volksschule im Kompetenzbereich Lesen und die weiteren Handlungsaspekte «Sachtexte oder literarische Texte lesen und verstehen» entsprechen vorwiegend der «Prozessebene» und der «Subjektebene» aus dem didaktischen Modell nach Rosebrock & Nix. Die Reflexion über das eigene Leseverhalten und die Kommunikation darüber finden sich in der «sozialen Ebene» des Modells. Jeder dieser Kompetenzen der Grundfertigkeiten und Handlungsaspekte sind auf allen Ebenen im Aufbau des Modells gleichermassen wichtig und machen die Lesekompetenz der SuS aus, wobei sie im hohen Masse den Schulerfolg bestimmen. Jedes Kind bringt auf den drei Ebenen des Modells

individuelle Voraussetzungen und Leistungen mit, was wiederum einer individuellen Unterstützung und Förderung in der Lesekompetenz bedarf.

5.1.2 Grundkompetenzen der EDK im Lesen

Die EDK betont, dass sich die Grundkompetenzen für Schulsprache auf den aktuellen Stand der Sprachdidaktik stützen. «Sprachkompetenz» meint demnach vor allem die Fähigkeit, mit Sprache situationsangemessen zu handeln. Ausgangspunkt für das Kompetenzmodell «Schulsprache» ist folglich ein handlungsorientiertes Verständnis von Sprache und ihrem Gebrauch. In allen Fächern gibt es viele Situationen, die sprachlich bewältigt werden müssen: Lehrpersonen und Mitlernenden zuhören, Sachtexte lesen und verstehen, Fragen mündlich oder schriftlich beantworten, Referate halten, an Diskussionen teilnehmen, usw. Die EDK betont weiter, dass die Grundkompetenzen nicht nur im Deutsch-, Französisch-, Italienisch- oder Romanischunterricht der jeweiligen Sprachregionen erworben werden sollen. Vielmehr ist in allen Fächern eine entsprechende Förderung nötig, damit die Schulen die Grundkompetenzen «Schulsprache» erreichen. Hinzu kommt, dass beinahe jedes schulische Lernen in hohem Masse an Sprachkompetenzen gebunden ist: Wer nicht über sprachliche Mindestkompetenzen verfügt, kann dem Unterricht nicht folgen und an ihm teilhaben. Es geht folglich nicht nur um ein «Sprachlernen in allen Fächern», sondern auch um ein «Mit Sprache lernen in allen Fächern». Dieses Wechselspiel gilt bei der Formulierung und Gewichtung der Grundkompetenzen für Schulsprache zu bedenken (vgl. EDK, 2011, S. 5).

5.1.3 Kompetenzmodell Schulsprache

Das Kompetenzmodell der Schulsprache sieht folgende zwei Ebenen vor, mit deren Unterstützung die Grundkompetenzen beschrieben werden.

Abbildung 9: Kompetenzmodell Schulsprache (vgl. EDK, 2011, S. 6)

Die EDK betont weiter, dass Sprache in Laut und Schrift existiert und Sprache produziert und rezipiert wird. Das Kompetenzmodell «Schulsprache» gliedert sich in vier Kompetenzbereichen: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Im Hinblick auf die Erstellung von Lehrplänen und Lehrmitteln werden diese vier basalen

Kompetenzbereiche um die zwei Bereiche Orthografie und Grammatik ergänzt (vgl. EDK, 2011, S. 5-7). Der Kompetenzbereich Lesen wird wie folgt definiert:

Lesen meint die Fähigkeit, Texte unterschiedlicher Textsorten (literarische Texte und Sachtexte, kontinuierliche und diskontinuierliche Texte usw.) sinngemäss auf verschiedenen Ebenen verstehen zu können, Texte als Ausdruck einer Kultur wahrzunehmen und, wenn angemessen, als ästhetisches Produkt geniessen zu können sowie das Gelesene in der eigenen Vorstellung ausgestalten, über das Lesen nachdenken und sich mit anderen darüber austauschen zu können. (ebd.)

Die Beschreibungen der Grundkompetenzen werden im Rahmen der interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS) sprachübergreifend (Deutsch, Französisch oder Italienisch als Schulsprache) formuliert, sodass lediglich zwischen drei Grundkompetenzen unterschieden wird: die Grundkompetenzen am Ende des 4. Schuljahres, die Grundkompetenzen am Ende des 8. Schuljahres (Ende der Primarschule), wie auch die Grundkompetenzen am Ende des 11. Schuljahres (Ende der Sekundarstufe I). Die Grundkompetenz «Lesen» wird für die drei Zeitpunkte wie folgt definiert:

Tabelle 4: Stufung der Grundkompetenzen nach Fertigungsbereich Lesen (eigene Darstellung nach EDK, 2011, S. 41)

<p>Lesen, 4. Schuljahr</p> <p>Die SuS können die Beziehungen zwischen Lauten und Buchstaben herstellen (Graphem-Phonem-Korrespondenzen) sowie den Sinn von Wörtern und Sätzen verstehen.</p> <p>Die SuS können kurze Texte verschiedener Art verstehen, wenn Thema, Textaufbau und Wortschatz vertraut sind, z.B. Bilderbücher, Märchen, einfache Anleitungen und Sachtexte.</p> <p>Insbesondere können sie, wenn sie mithilfe gezielter Fragen dazu angeleitet werden, einen Text als Ganzes verstehen, Informationen erfassen, sowie naheliegende Informationen aus dem Kontext ableiten, wie auch Text und Bild zueinander in Beziehung setzen.</p>
<p>Lesen, 8. Schuljahr (Ende Primarstufe)</p> <p>Die SuS können verschiedene Arten von schriftlichen Texten verstehen, deren Themen und Wortschatz ihrem Weltwissen entsprechen, beispielsweise Erzählungen und Romane (Kinder- und Jugendliteratur), Artikel aus Jugendzeitschriften, Lexikonartikel, Anleitungen oder argumentative Texte. Insbesondere können sie einen übersichtlich strukturierten Text als Ganzes verstehen, sowie zentrale inhaltliche Elemente erkennen und mit ihrer Lebenswelt in Verbindung bringen.</p> <p>Sie können Textart und Textfunktion erkennen, die Organisation eines Textes nachvollziehen und explizite Informationen erkennen. Naheliegende implizite Informationen erkennen sie dann, wenn sie mit zielgerichteten Fragen dazu angeleitet werden.</p> <p>Sie können Textinformationen und ihr Vorwissen in Beziehung setzen. Sie können Zusammenhänge zwischen Text, Bild und Grafik herstellen, wie auch einige strukturierende Textelemente erkennen (z.B. Zwischentitel, Absätze, Bildlegenden).</p>
<p>Lesen, 11. Schuljahr (Ende Sekundarstufe I)</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können vielfältige schriftliche Textarten verstehen, z.B. Kurzgeschichten und Romane (Jugendliteratur), Interviews, Reportagen, Anleitungen und argumentative Texte. Insbesondere können sie einen Text als Ganzes verstehen, zentrale inhaltliche Elemente erkennen und mit ihrer Lebenswelt in Verbindung bringen.</p> <p>Sie können Textart und Textfunktion und ebenso die Autorintentionen erkennen. Sie können explizite und implizite Informationen erkennen und Schlussfolgerungen auf Basis einzelner Informationen oder ganzer Textteile ziehen. Weiter können sie einen eigenen Standpunkt zum Text ausdrücken.</p> <p>Sie sind fähig, ihr Textverständnis zu ergänzen, indem sie textstrukturierende Elemente (Inhaltsverzeichnis, Titel, Layout) und Illustrationen (Tabellen, Grafiken) nutzen.</p>

Die im Juni 2011 frei gegebenen Bildungsziele (Grundkompetenzen) der EDK richten sich in erster Linie an die Entwickler von Lehrplänen, Lehrmitteln und Evaluationsinstrumenten für die Schulpraxis und sind als Zielvorgaben in die neuen Lehrpläne eingeflossen. Zudem werden sie von Fachleuten, welche die Tests zu den Grundkompetenzen entwickeln, für die Systemevaluation eingesetzt (vgl. EDK, 2011, S. 3).

5.2 Lesefördermethoden

Rosebrock und Nix beschreiben Lektüre als ein «insgesamt aktiv-konstruktiver und hochkomplexer mentaler Vorgang, der ganz unterschiedliche Kompetenzen vom lesenden Subjekt voraussetzt und einfordert, so dass bei Leseschwierigkeiten in den unterschiedlichen Feldern auch unterschiedliche Förderlogiken bedacht werden müssen» (2017, S. 12). Das im Kapitel 3.1.1. ausgeführte Mehrebenenmodell dient als Basis für die folgenden Unterkapitel. Die folgenden Lesefördermethoden beziehen sich auf das Modell und es wird herausgearbeitet, welche der dargelegten Teilbereiche durch das jeweilige Verfahren idealtypisch gestützt wird, welche Aspekte eher indirekt angesprochen oder aber von der jeweiligen Methode kaum gefördert werden (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 21).

Abbildung 10: Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)

5.2.1 Lautleseverfahren

Lautleseverfahren gelten in der angloamerikanischen Leseforschung und Förderpraxis als direkte Übungsmethoden, bei denen Kinder und Jugendliche Texte im Unterricht nach verschiedenen Prinzipien laut bzw. halblaut vorlesen (vgl. Überblick Samuels/Farstrup 2006). Rosebrock und Nix fassen unter dem Begriff «Lautleseverfahren» Formen des Lesetrainings zusammen, bei denen die SuS durch das laute Lesen von kurzen Texten oder Textabschnitten vor allem ihre Lesefähigkeit bei der Worterkennung, der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang und bei der Herstellung von Relationen zwischen den einzelnen Sätzen unmittelbar üben können. Lautleseverfahren zielen demnach innerhalb des dargelegten Lesekompetenzbegriffes (vgl. Kapitel 3.1) in kognitiver Hinsicht direkt auf eine Verbesserung der hierarchieniedrigen Leseleistungen (vgl. Abbildung) ab, indem sie die Leseflüssigkeit der Lernenden schulen.

Im Gegensatz zur stillen Lektüre, die im Rahmen der Vielleseverfahren, aber auch im regulären Unterrichtsgeschehen zwar eingefordert, aber nicht immer sichergestellt wird, ist bei den Lautleseverfahren der Leseprozess folglich als solcher uneingeschränkt gewährleistet. Die Kinder bzw. Jugendlichen müssen die kognitiven Teilprozesse des Lesens, die sich beim stillen Lesen normalerweise «unsichtbar» im Subjekt vollziehen (oder auch nicht), durch die geforderte Verbalisierung für sich und andere hörbar machen, also quasi objektivieren, sodass die technische Seite des Lesens «sichtbar» wird. Hiebert und Martin (2009, S. 5 f.) betonen, dass ein Vorteil der Lautleseverfahren darin besteht, dass sie das Lesen tatsächlich erzwingen.

Durch die systematische Anwendung von Lautleseverfahren wird mehr selbst gelesen als das im Unterricht normalerweise der Fall ist – wo sowieso nur selten sichergestellt wird, dass alle SuS tatsächlich aktiv lesen (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 53).

Durch das Verfahren können die schwachen Leserinnen und Leser mit Unterstützung der Lehrpersonen und/oder ihrer kompetenteren Mitschülerinnen und Mitschüler an ihrer Leseflüssigkeit im handwerklichen Sinn arbeiten. Diese Arbeit beschreiben die Autoren Rosebrock et al. (2016, S. 22) wie folgt:

Sie lernen im Zuge des Lautlesens, Wörter richtig zu dekodieren und besser zu artikulieren, sie lernen durch die angeleitete Zusammenarbeit mit ihren Mentoren auch, welche Wörter zusammengehören und wie sie sinnvoll in einen Satzzusammenhang zu integrieren sind, wie schriftsprachliche Satzmuster beschaffen sind, welche Lesegeschwindigkeit der jeweiligen Passage angemessen ist und vieles andere mehr. (ebd.)

Vor diesem Hintergrund scheint die Bezeichnung der Lautleseverfahren als Verfahren der direkten Leseförderung als plausibel: Im Rahmen vorstrukturierter Übungsabläufe werden die Einzeldimensionen von Leseflüssigkeit gezielt angesteuert und unterstützt, sodass Verbesserungen in der Dekodierfähigkeit, der Wortautomatisierung, der Lesegeschwindigkeit, wie auch des Leseausdrucks erwartet werden können. Die meisten Lautleseverfahren zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: zum einen dadurch, dass Texte in standardisierten Übungssituationen laut bzw. halblaut gelesen werden, und zum anderen durch das Prinzip, dass das Vorlesen einer schwächeren Leserin oder eines schwächeren Lesers durch einen «lesekompetenten Anderen» begleitet wird, wobei der kompetentere als Lesemodell agiert, Lesefehler verbessert und/ oder Textpassagen zusammen mit dem von ihm betreuten Tutanden chorisch vorliest (ebd.)

5.2.2 Wirksamkeit von Lautleseverfahren

Rosebrock et al. betonen, dass die vorliegenden empirischen Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte eine hohe Wirksamkeit der Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit belegen (vgl. 2016, S. 22f.). In der umfangreichen Metaanalyse der US-amerikanischen «National Reading Panel» (NICHD 2000) wurden für den angloamerikanischen Raum zum Beispiel knapp 100 Studien, die unterschiedliche Aspekte und Auswirkungen von Lautleseverfahren empirisch untersuchen, kategorisiert und danach einer Zweitauswertung unterzogen. Die Erkenntnisse fielen wie folgt aus:

Die dabei ermittelten Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die Lesegenauigkeit und die Lesegeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler signifikant durch die Lautlesetrainings gesteigert werden können. Studien, die nur die Leseflüssigkeit ohne gesonderte Überprüfung der Textverständnisses kontrollieren, zeigen ausnahmslos beeindruckend hohe Zuwächse der Kinder und Jugendlichen im flüssigen Lesen. Bei Studien, die mit einem Kontrollgruppendesign arbeiten, sind die Lautlesegruppen den Kontrollgruppen ohne spezifische Fördermassnahmen deutlich überlegen. Darüber hinaus zeigen sich in den meisten Studien auch Transfereffekte der Lautlesetrainings auf das Leseverstehen der Lernenden, was vor dem Hintergrund der oben aufgezeigten «Brückenfunktion» von Leseflüssigkeit für hierarchiehohe Prozessebenen des Lesens ebenfalls plausibel ist. In Bezug auf das Alter der Kinder zeigten die Verfahren bei «normalen» Lesern von der zweiten bis zur vierten und fünften Klasse die deutlichsten Erfolge, schwache Leserinnen und Leser profitieren aber auch noch in den weiterführenden Schulen von einem Lautlesetraining (vgl. zusammenfassend: Kuhn/Stahl 2003; NICHD 2000; Rosebrock/Nix 2006). (ebd.)

Aufgrund dieser uneingeschränkt positiven Befunde und in Anbetracht der Einfachheit der Verfahren liegt es nahe, Lautleseverfahren – neben anderen Leseförderaktivitäten – fest in den schulischen Leseunterricht zu integrieren. Rosebrock und Nix betonen weiter, dass sich durch den Einsatz von Lautleseverfahren zusätzlich indirekte Wirkungen bezüglich der Lesemotivation und des Reflexionsvermögens erwarten lassen, denn durch eine Verbesserung der technischen Lesefähigkeit kann auch das lesebezogene Selbstkonzept der SuS positiv beeinflusst werden und durch die eigenständige Verbesserung von Lesefehlern werden metakognitive Fähigkeiten potenziell ausdifferenziert (vgl. 2017, S. 33). Darüber hinaus weisen Rosebrock et al. auf die empirisch ermittelbaren Transfereffekte von Lautlesetrainings auf unbekannte Texte hin. Die in einem Text wiederholt gelesenen Wörter können auch danach auch in fremden Texten direkt auf dem lexikalischen Zugangsweg erkannt werden (vgl. 2016, S. 29).

5.2.3 Grundformen des Lautlesens

Während Lautleseverfahren in der angloamerikanischen Leseforschung und Leseförderpraxis weit verbreitet sind, ist der Ansatz für die Leseförderung im Schulunterricht an Regelschulen im deutschsprachigen Raum weitestgehend ungenutzt. Aus deutschdidaktischer Perspektive ist es daher überraschend, wie produktiv die angloamerikanische Leseforschung den Bereich des Lautlesens bereits erschlossen hat. Seit den 1980er-Jahren wurden unterschiedliche Lautlesemethoden entwickelt und empirisch erforscht, sodass die gegenwärtig vorliegenden Verfahren und die publizierten Unterrichtsmaterialien auf dem Buchmarkt kaum noch zu überblicken sind (Nix 2010). Rosebrock et al. betonen, dass es für den Einsatz des Lautlesens im Unterricht hilfreich ist, die beiden Grundformen des Lautlesens – das *wiederholte* und das *begleitende (chorische) Lautlesen* – in ihrer Struktur und ihrem Ablauf nachvollziehen zu können, denn diese Prinzipien werden im Grossteil der vorliegenden Verfahren methodisch aufbereitet, variiert und/oder miteinander kombiniert (vgl. 2017, S. 26).

5.2.3.1 Wiederholtes Lautlesen

Die Methode des *wiederholten Lautlesens* («repeated reading») gilt heute vermutlich als das bekannteste und am weitesten verbreitete Verfahren zur Umsetzung des Lautlesens. Mit den unabhängig voneinander vorgenommenen Konzeptionen von Chomsky (1976; 1978), Dahl (1979) und Samuels (1979) wurde ein neuer Förderansatz etabliert, der sich seitdem, gestützt durch eine grosse Anzahl empirischer Wirksamkeitsstudien, in zahlreiche Einzelverfahren ausdifferenziert hat (Rasinski/Hoffmann 2003). Das «repeated reading» ist eine explizite Trainingsmethode, um die Automatisierung des Wort- und Satzerkennens didaktisch umzusetzen: Schwache Leserinnen und Leser sollen durch aktives Vorlesen ihre Dekodierfähigkeiten so weit automatisieren, dass sie ihre kognitiven Ressourcen zunehmend für die hierarchiehöheren Verstehensleistungen beim Lesen einsetzen können.

Im Zuge der Entwicklung der Methode des wiederholten Lautlesens werden Analogien zur kognitionspsychologischen Expertiseforschung sichtbar, denn die genannten Autoren beobachteten zunächst, wie professionelle Experten im Bereich der Musik und des Sports ihre Fertigkeiten ausbilden. Musiker und Musikerinnen spielen zum Einüben eines Musikstückes nicht das ganze Werk immer wieder von Anfang bis zum Ende durch, sondern isolieren Teilstücke, die sie dann immer wieder einüben. Erst wenn ein Abschnitt eines Musikstückes auf diese Weise automatisiert wurde, wird ein neuer angegangen, sodass

das Gesamtstück auf diese Weise schrittweise erschlossen wird. Ebenso werden beim Sport komplexe Bewegungen beim Training in Einzelabläufe untergliedert, die bis zur Automatisierung wiederholt werden. Chomsky, Dahl und Samuels fragten sich in einem nächsten Schritt, ob sich ihre Beobachtungen in den Bereichen Sport und Musik auf die Förderung der Leseflüssigkeit adaptieren lassen. Der Grundablauf des wiederholten Lautlesens ergibt sich unmittelbar daraus:

Schwache Leserinnen und Leser mit mangelhaften Automatisierungsleistungen (sie werden im Folgenden als Tutanden bezeichnet) lesen einem Leselehrer oder Leseexperten (sie werden im Folgenden als Tutor bezeichnet) einen kurzen Text oder Textabschnitt so lange und so oft laut vor, bis sie ein vorher festgelegtes Mass an Lesegeschwindigkeit (nicht unter 85 bis 100 Wörtern pro Minute) erreicht haben. Je nach Textschwierigkeit sollte ihnen das nach einigen Wiederholungsdurchgängen gelingen. Sind die Fortschritte zu gering, können für weitere Leserunden entsprechend einfachere Texte zum wiederholten Lautlesen ausgewählt werden. (Rosebrock et al., 2017, S. 27f.)

Die folgenden fünf Aspekte sollten dabei beachtet werden:

- Das Textmaterial sollte vom zu fördernden Lernenden selbst ausgewählt werden, denn dadurch werden die Texte für ihn interessant, sodass eine hinreichende Lesemotivation für deren Lektüre im Rahmen des Lautlesetrainings vorausgesetzt werden kann. Zudem wird das Lautlesen zu einer authentischen Lesesituation und erschöpft sich nicht in einem künstlichen Methodentraining mit isolierten Texten. Der Leselehrer kann bei der Auswahl des Textmaterials bei Bedarf beratend und unterstützend tätig sein.
- Die Schwierigkeit des ausgewählten Textmaterials sollte von der Lehrperson möglichst genau kontrolliert werden. Als Richtwert gibt Dowhower (1987) an, dass die SuS bei der Erstlektüre einen Text mit einer Dekodiergenauigkeit von mindestens 90 Prozent lesen können sollten. Zudem sollten die Texte nicht zu lang sein bzw. sinnvoll in Textabschnitte aufgeteilt werden können, damit die wiederholte Relektüre praktikabel gestaltet werden kann. Als Richtwert sollten 300 Wörter pro Text nicht überschritten werden.
- Das Verfahren besteht darin, dass die Tutanden dem Leselehrer (Tutor) den Text wiederholt laut vorlesen. Der Tutor hält nach Abschluss einer Vorleserunde die Lesegeschwindigkeit und die Anzahl der Lesefehler für jede Schülerin und jeden Schüler auf einer Kopie des Textes individuell fest.
- Im Anschluss werden diese Werte für jede Schülerin und jeden Schüler in Übersichtsgraphen übertragen, sodass die Lernenden ihre Verbesserungen bzw. Verschlechterungen beim Lesen im Verlauf des Trainings visuell in Form einer Verlaufskurve sehen können.
- Die Leseroutine des wiederholten Lautlesens sollte dabei so lange mit demselben Text praktiziert werden, bis der Tutand ungefähr 100 Wörter pro Minute flüssig lesen kann und nicht mehr als zwei sinnentstellte Fehler pro 100 Wörter macht. Je nachdem, wie viele SuS in der Fördergruppe zu betreuen sind, kann sich der Abschluss eines kompletten Lautlesezyklus daher über mehrere Sitzungen erstrecken (ebd.).

5.2.3.1.1 Wirksamkeit des wiederholten Lautlesens

Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 29) betonen, dass die lesetheoretischen Wirkmechanismen des wiederholten Lautlesens sich in erster Linie auf das titelgebende Grundprinzip der Wiederholung beziehen, deren Bedeutung für einen automatisierten Lesefluss in der Leseforschung besonders hoch veranschlagt wird. Logan (1997) beschreibt die Automatisierungsprozesse wie folgt:

Die Automatisierungsprozesse werden dadurch bewirkt, dass durch das wiederholte Lautlesen Wörter und spezifische Buchstabenkombinationen in das orthografische und semantische Lexikon des Lesers «eingeschliffen» werden. Diese können dann unmittelbar ganzheitlich erkannt und einer Bedeutung im semantischen Lexikon zugeordnet werden. Sie müssen nun nicht mehr umständlich erlesen, also in ihre phonologische Klanggestalt mental «übersetzt» werden, wie es bei Leseanfängern typischerweise zu beobachten ist. Durch den gezielten Aufbau eines Sichtwortschatzes wird somit die Worterkennung bei geläufigen Wörtern gesteigert, sodass die Lesegeschwindigkeit in der Folge deutlich zunimmt (Nix 2007).

Nach den Untersuchungen von O'Shea, Sindelar und O'Shea (1985) sollten Leseanfänger dabei ein unbekanntes Wort vier- bis fünfmal wiederholt erfolgreich dekodieren können, um es anschliessend rasch und direkt zu erkennen. Darüber hinaus werden beiläufige Trainingseffekte im Zuge der quantitativ gesteigerten Textmenge postuliert, denn die leseschwachen und leseabstinenten SuS erschliessen im Laufe des Trainings zahlreiche Texte für sich und lesen somit durch das Training tatsächlich auch mehr als zuvor. Die angloamerikanische Leseforschung untersucht die Wirksamkeit des wiederholten Lautlesens seit den 1970er-Jahren empirisch, sodass zahlreiche Metaanalysen dazu vorliegen (vgl. z.B. Dowhower 1994; Kuhn/Stahl 2003; Meyer/ Felton 1999; NICHD 2000; Therrien 2004). Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das wiederholte Lautlesen kann die Lesegenauigkeit und die Lesegeschwindigkeit beim leisen und lauten Lesen signifikant steigern und Transfereffekte auf das Leseverstehen bewirkt.
- Es lassen sich positive Effekte des wiederholten Lautlesens für SuS mit und ohne Lerneinschränkungen nachweisen.
- Es können Transfereffekte auf das Lesen und Verstehen zuvor unbekannter Texte dokumentiert werden (vgl. zusammenfassend: Nix 2011).
- Wirksamkeitsnachweise von Lautleseinterventionen lassen sich bei Lernenden von der zweiten (Dowhower 1987) bis zur achten Klasse (Mercer u.a. 2000; Therrien/Kubina 2006) feststellen.
- Für den Einsatz im sonderpädagogischen Bereich haben Wember und sein Team über positive Erfahrungen berichtet (vgl. z.B. Wember 1999; 2006a; 2006b).

5.2.3.2 Begleitendes bzw. chorisches Lautlesen

Bei der zweiten Grundform des Lautlesens, dem begleitenden Lautlesen («assisted reading»), wird primär auf die positive Wirkung eines kompetenten Lesevorbilds gesetzt, das zusammen mit einem weniger gut lesenden Lernenden einen Text laut vorliest. Das Prinzip lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Der kompetentere Leser fungiert dabei als Lesemodell, der dem schwächeren Leser demonstriert, welche Lesegeschwindigkeit dem ausgewählten Text angemessen ist und welche Betonung für welche Satzteile sinnvoll eingesetzt werden sollte, wie also eine sinnvolle prosodische Segmentierung des Satzes geleistet werden kann. Indem das Leseverhalten des Tutors im Rahmen der Leseübung nachvollzogen und aktiv imitiert wird, soll das Expertenlesen über die Zeit hinweg von dem schwächeren Leser memoriert und internalisiert werden, sodass es für künftige Lesehandlungen modellhaft zur Verfügung steht («Lernen durch Beobachtung und Nachahmung»). (Rosebrock et al., 2016, S. 29f.)

Beim modellierenden begleitenden Lautlesen liegt der Fokus vor allem auf der Steigerung der Leseflüssigkeit auf der Satzebene, denn die Lesegeschwindigkeit und die prosodische Satzsegmentierung werden gezielt geübt. Trotzdem wird bei diesem Verfahren auch die Worterkennung gefördert, denn der Tutor achtet beim gemeinsamen Lesen auf sinnentstellende Lesefehler des schwächeren Lesers. Die werden dann möglichst behutsam und sachbezogen von ihm korrigiert.

Allmählich lernt der Tutand, Lesefehler durch die metakognitive Überwachung des eigenen Leseprozesses selbst zu registrieren und zu korrigieren («monitoring»). Schliesslich kommunizieren die beiden Partner während und nach der Lektüre über das Gelesene, sodass sich in inhaltlicher und sozialer Hinsicht ein kontextueller Bezug zur Lektüre herstellt. Zusammengenommen bietet das Lesemodell für den schwächeren Leser eine Orientierung in allen Einzeldimensionen von Leseflüssigkeit, wobei die Verhaltensweisen des Tutors, insbesondere die Massnahmen zur Überwachung des eignen Leseprozesses, im Verlauf der Übung zunehmend von den Tutanden übernommen und internalisiert werden sollten. (ebd.)

Die begleitenden Lautleseverfahren können folglich als Unterstützungssysteme dienen, indem sie einen Rahmen bereitstellen, der die Übertragung vom Modell zum eigenständigen Lesen begünstigen kann: Im Zuge des begleitenden Lautlesens wird die Verantwortung schrittweise auf den Tutanden übertragen, der im Verlauf des Trainings immer eigenständiger das Lautlesen praktiziert (vgl. Abb. 12).

Abbildung 11: Vermittlungsprozess beim begleitenden Lautlesen (nach Rasinski 2003, S. 57 in Rosebrock et al., 2016, S. 32)

Nach Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 31) lassen sich im Bereich des begleitenden Lautlesens drei Grundmuster unterscheiden, je nachdem wie intensiv ein Leselehrer als Lesemodell das Lautlesen des Tutanden im Einzelnen begleitet:

- Beim *Chorlesen* lesen Tutor und Tutand fortlaufend simultan den gleichen Text laut oder halblaut vor.
- Beim *Echolesen* wiederholt der Tutand die vom Tutor vorgelesenen Sätze zeitlich etwas verzögert.
- Beim *Lückenlesen* setzt der Leselehrer an bestimmten Textstellen aus, sodass der Tutand das laute Lesen an diesen Stellen so lange weiterführen muss, bis der Lesetutor wieder die Führung übernimmt.

5.2.4 Formen von Lautleseverfahren

Die ursprünglichen Verfahren des wiederholten und chorischen Lautlesens wurden für Fördersituationen im Rahmen der unterrichtsadditiven Förderung konzipiert. Für die Umsetzung der Methoden in den Regelunterricht im Klassenverband wurden in der Leseförderpraxis für beide Ansätze Modifizierungen erarbeitet, die auch eine sinnvolle Anwendung in Schulklassen gewährleisten. Das laute Lesen der Texte und die Betreuung des schwächeren Lesers durch einen lesekompetenteren Lesetutor gelten als obligatorische Komponenten von Lautleseverfahren, während die Wiederholungen laut gelesener Textabschnitte und die vorgegebenen Anleitungen für die Fehlerkorrekturen des Tutors als fakultative Bausteine angesehen werden können, die – je nach Art der Umsetzung – die Grundformen des Lautlesens ausdifferenzieren können (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 33). Die folgende Grafik stellt eine Übersicht über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten dar.

Obligatorisch Aspekte		3. Der schwächere Leser wird individuell korrigiert.	4. Der Lesevorgang wird wiederholt.
1. Es wird laut gelesen.	z. B. technische Umsetzungen des Lautlesens: zu Hörbüchern halblaut mitlesen	z. B. Partnerlesen („paired reading“)	z. B. chorisches in der ganzen Klasse wiederholtes Lesen mit einer Lehrkraft als Lesemodell
2. Ein Lesemodell begleitet den schwächeren Leser.	z. B. chorisches in der ganzen Klasse einmalig lesen	z. B. Lautlesetandems	
Fakultative Aspekte			

Abbildung 12: Obligatorische und fakultative Bausteine von Lautleseverfahren (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 34)

5.2.4.1 Einzelverfahren

Setzt man die verschiedenen Möglichkeiten, einzelne Lautleseverfahren für den Einsatz im regulären (Deutsch-) Unterricht aufzubereiten, systematisch miteinander in Beziehung, dann kann man in Form von Abb. 13 verschiedene idealtypische Grundformen des Lautlesens im Klassenraum unterscheiden. Die im Folgenden näher vorgestellten Umsetzungen des Lautlesens zeigen einige Möglichkeiten von Verfahren auf.

5.2.4.1.1 Mitleseverfahren

Rosebrock et al. heben hervor, dass für das Durchführen des wiederholten und begleitenden Lautlesens, wie oben dargestellt, unabdingbar Lesetutoren notwendig sind. Für die Umsetzung des Lautlesens in Schulklassen mit 25 bis 30 SuS stellt sich folglich die Frage, wie diese Betreuung organisiert und gestaltet werden kann. Eine Möglichkeit besteht darin, *Hörbuchversionen von Texten* einzusetzen, anhand derer die SuS das Lautlesen praktizieren können. Die Rolle der Lesetutoren wird bei dieser technischen Umsetzung des Lautlesens von den professionellen Sprechern übernommen, welche die Hörbuchaufnahme eingespielt haben. Bei sogenannten *Mitleseverfahren* («reading while listening») steht der Gedanke des begleitenden Lautlesens im Zentrum des Trainings (vgl. 2016, S. 35-36).

Die Schülerinnen und Schüler hören die Hörbuchversion eines Textes individuell über Kopfhörer oder über Lautsprecher im Klassenverband, lesen (halb-)laut simultan mit und versuchen, in einer anschließenden Übungsphase kleine Abschnitte des Textes flüssig laut zu lesen, so wie es der professionelle Vorleser des Hörbuchs vorgeführt hat. (ebd.)

Das Ziel des Verfahrens besteht entsprechend dem Scaffolding-Prinzip darin, die Lernenden so in ihrem Lesefluss zu festigen, dass sie nach einer intensiven Übungsphase die Unterstützung durch die Aufnahme nicht mehr benötigen und den Text flüssig und sinngestaltend (vor-)lesen können. Mit Blick auf die in Abb. 13 vorgenommene Systematisierung der Lautleseverfahren bilden solche technischen Umsetzungen die elementarste Form, um das Lautlesen im Unterricht praktizieren zu können. Sichergestellt wird durch diese Vorgehensweise lediglich, dass die SuS tatsächlich in der Übungssituation laut lesen und dass das Lautlesen der leseschwächeren Lernenden von einem Lesetutor «modellhaft» begleitet wird. Das wiederholte Lesen von Textabschnitten spielt in diesem Rahmen aber keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle. Technisch möglich wären Wiederholungen allerdings schon, indem die Aufnahmen an einzelnen Stellen gezielt zurückgespult und nochmals synchron vorgelesen werden. Die Lesefehler der Lernenden können aber nicht erkannt und korrigiert werden, denn die Lehrpersonen können das laute Lesen einzelner Schülerinnen und Schüler nicht fortlaufend betreuen, sondern nur exemplarisch und in Ausschnitten kritisch mitverfolgen. Zusammengefasst fallen die Unterstützungsfunktionen weg, die aus lesetheoretischer Sicht für den Erfolg der Methode besonders elementar sind: Lesefehler können vom Tutor nicht direkt korrigiert werden, ein kommunikativer Austausch über das Gelesene findet nicht statt, ebenso wenig kommt es zu einer Bestärkung und Ermutigung der schwächeren Leser, und schlussendlich fehlt die lebendige Begleitung, die den Leser «bei der Stange» halten kann und infolgedessen seine Konzentration immer wieder auf den Text lenkt.

Trotz dieser Einschränkungen können Mitlese-Verfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit in Anbetracht dieser vorliegenden empirischen Ergebnisse empfohlen werden (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 36):

- In einer Untersuchung von Rasinski (1990) konnte sich die Leseflüssigkeit von Drittklässlern nach einem entsprechenden Lautlesetraining mit Hörtexten verbessern.
- Pluck (2006) konnte in einer ähnlichen Studie positive Auswirkungen für ältere SuS nachweisen, und Winn u.a. (2006) konnten zeigen, dass die Methode ebenso bei erwachsenen Lesern mit Leseproblemen die Leseflüssigkeit steigern konnte.
- Im deutschsprachigen Raum wurde ein entsprechendes Verfahren für den Deutschunterricht mit Hauptschülern entwickelt, mit dem gezeigt werden konnte, dass das durch Hörbücher begleitete Lesen die Lesegeschwindigkeit deutlich steigern konnte und es sich positiv auf subjektiv empfundene Lesekompetenz auswirkt (Gailberger 2008; 2009).

5.2.4.1.2 Partnerlesen

Abbildung 13: Zugriff am 17.11.2018 unter: www.alphaprof.de

Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 36) unterstreichen, dass beim Partnerlesen («paired reading») das Lautlesen um die sozialen Interaktionen zwischen dem Tutanden und dem Tutor erweitert wird, denn die beiden lesen Texte gemeinsam und fortlaufend im Chor. Wie bereits erwähnt, ist es für den Lautleseunterricht mit ganzen Schulklassen erforderlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler ein Lesepartner erhält. Dem kann nur durch die Schaffung sogenannter «Peer-Tutoring-Settings» Rechnung getragen werden. Die Klasse wird dafür durch die Anwendung eines Testverfahren in sogenannte Lautlesetandems eingeteilt. Das sind Paare, die jeweils aus einem etwas besser lesenden und einem etwas schlechter lesenden Lernenden zusammengesetzt werden, wobei der bessere Leser künftig die Rolle des Lesetutors übernimmt, der für «seinen» schlechter lesenden «Lesetutanden» in der Übungssituation verantwortlich ist und versucht, dessen Lesefertigkeiten im Verlauf des Trainings weiterzuentwickeln. Partnermodelle des Lautlesens sind grundsätzlich relativ klar strukturiert:

Sie folgen den Organisationsprinzipien des kooperativen Lernens, indem sie in Form eines kooperativen Lernscripts genaue Anweisungen geben, wie sich der Lesetutor und der Lesetutand bei der Texterarbeitung im Einzelnen verhalten sollen und welche rollenspezifischen Aufgaben sie jeweils zu übernehmen haben (Borsch 2010). Neben einer Vorbereitung der Tutoren und Tutanden auf ihre jeweiligen Leseaufgaben müssen dabei auch die erwünschten sozialen Verhaltensweisen dezidiert eingeübt werden, um sicherzustellen, dass sich die beiden Partner während ihrer Interaktion in der Leseroutine danach richten. Beispielsweise muss mit dem Lesetutor eingeübt werden, dass er auftretende Lesefehler des Tutanden sachbezogen, ohne Spott und ohne Gereiztheit verbessert. Der Tutand muss hingegen dazu animiert werden, «seinem» Tutor zu vertrauen und dessen Anweisungen im Rahmen des Lesetrainings zu befolgen. (Rosebrock et al., 2016, S. 37)

Je nach Schwerpunktsetzung – entweder auf den Aspekt der Wiederholung oder auf den Aspekt des chorischen Lautlesens – können beim Partnerlesen verschiedene Einzelroutinen umgesetzt werden. Eine im angloamerikanischen Sprachraum weitverbreitete Methode ist das von Keith Topping (2006) konzipierte und empirisch als besonders effektiv ausgewiesene Partnerlesen («paired reading»). Dabei findet ein einmaliges Lautlesen mit Unterstützung durch einen Korrekturpartner mit folgenden Ablaufschritten statt:

- Der schwächere Leser wählt Texte aus, die für ihn motivierend sind und deren Schwierigkeitsgrad seine Lesekompetenz nicht überfordert.
- In der Übungssituation sitzen Tutor und Tutand dicht nebeneinander und haben den ausgewählten Text vor sich liegen. Auf ein gemeinsames Zeichen hin starten beide, den Text im Chor gemeinsam (halb-)laut vorzulesen.
- Der Tutor führt dabei zur Hilfestellung die jeweils gelesenen Zeilen mit dem Finger mit.
- Während des Vorlesens achtet der Tutor auf unkorrigierte Lesefehler des Tutanden, die er, falls keine Selbstkorrektur erfolgt, verbessert. Anschliessend wird das gemeinsame Lesen wieder am Satzanfang aufgenommen.
- Fühlt sich der Tutand nach einer längeren gemeinsamen Übungszeit zunehmend sicherer in seinem Lesefluss, kann er dem Tutor ein Zeichen geben. Dieser setzt daraufhin mit dem Vorlesen aus und führt nur noch die Zeilen mit dem Finger mit. Der Tutor achtet jedoch weiterhin auf Lesefehler des nunmehr allein laut vorlesenden Tutanden.
- Tritt ein unkorrigierter Lesefehler erneut auf, verbessert der Tutor wiederum, und beide Teampartner setzen nun aber das Lesen wieder gemeinsam fort.

Diese Leseroutine wird so lange praktiziert, bis der ausgewählte Text vollständig gelesen wurde – Wiederholungen gelesener Abschnitte sind dabei nicht vorgesehen. Die Lesepartner sind jedoch nach jeder Übungssitzung dazu angehalten, sich über den Inhalt des Textes auszutauschen und ihre Leseerfahrungen gegenseitig zu kommunizieren. Zur Wirksamkeit dieser Form des Partnerlesens liegen inzwischen zahlreiche empirische Studien vor, die mit grosser Einstimmigkeit dem Verfahren eine hohe Wirksamkeit zur Steigerung der Leseflüssigkeit bescheinigen (vgl. zusammenfassend Rosebrock/ Nix 2006). Bemerkenswert ist hierbei, dass nicht nur die leseschwächeren Lesetutanden von der kooperativen Leseübung profitieren, sondern dass auch die lesestärkeren Lesetutoren sich durch das von ihnen ausgeübte «Lernen durch Lehren» in ihren Lesefertigkeiten verbessern (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 37-38).

5.2.4.1.3 Lautlesetandems

Die Methode der Lautlesetandems stellen eine Adaption des von Topping entwickelten Partnerlesens (vgl. Kapitel 4.2.4.1.2) «paired reading» für den deutschen Sprachraum dar (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 49). Die kooperative Methode der «Lautlesetandems» wurde von Rosebrock et al. im Rahmen ihrer Frankfurter Forschungsprojekte im Unterricht dritter und vierter Grundschulklassen und in sechsten Klassen mit schwachen SuS (in Hauptschulen bzw. in leistungsschwächeren Gruppen in Gesamtschulen) jeweils während eines Schulhalbjahres mit insgesamt etwa 1000 SuS erprobt. Für die Konzeption der Methode werden die im Kapitel 4.2.3 vorgestellten Grundprinzipien von Lautleseverfahren – die Wiederholung und das Lesemodell – miteinander kombiniert. In Klassen werden die Tandems, wie beim Partnerlesen, mit dem Ziel gebildet, dass jeweils ein etwas schwächer lesender Tutand mit einem etwas stärker lesenden Tutor zusammen üben kann. Die Lesepartner lesen dann synchron kurze Textabschnitte. Anders als beim Partnerlesen, wird jeder Textabschnitt so lange (mindestens jedoch viermal) synchron laut gelesen, bis der

Text im Grundsatz flüssig, heisst weitgehend fehlerfrei, angemessen schnell und mit einer passenden Betonung von jedem der beiden Lesepartner vorgelesen werden kann. Der Tutor verfolgt dabei den Leseprozess des Tutanden genau und macht ihn auf Lesefehler aufmerksam und begleitet ihn beratend (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 97). Diese Form des Lesetrainings ist den Verfahren des kooperativen Lernens zuzuordnen, genauer: dem sogenannten Peer-Assisted-Learning (PAL):

PAL-Methoden zeichnen sich meist durch eine enge Strukturierung der Lernsituation und durch ein hohes Mass an Kontrolle aus, sowie durch einen genauen Ablaufplan, was vor allem den schwächeren Lernerinnen und Lernern Orientierung und Sicherheit bietet und ihre Lernprozesse nachweislich begünstigt (Borsch 2010). Entsprechend ist auch die Routine der Lautlesetandems im Ablauf engschrittig vorstrukturiert, sodass die Methode auch von sehr schwachen Leserinnen und Lesern schnell erlernt und verinnerlicht werden kann. (ebd.)

Der Grundablauf der Methode gestaltet sich im Rahmen der dafür vorgesehenen Übungszeit von etwa 15 bis 20 Minuten pro Einheit stets nach der im der im Folgenden beschriebenen Routine (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 98-100):

Abbildung 14: Die Trainingsroutine des Lautlesetandems im Ablauf (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 98)

- Tutor und Tutand des Lesetandems sitzen beim gemeinsamen Synchronlesen dicht nebeneinander und haben den Übungstext vor sich liegen.
- Auf ein vereinbartes Zeichen (z.B. bis drei zählen) beginnen beide gleichzeitig, den Text halblaut im Chor vorzulesen. Der Tutor führt dabei die zu lesende Zeile mit dem Finger oder einem Stift mit. Zunächst müssen sich die beiden Lesepartner aufeinander und auf den zu lesenden Text einstimmen und eine gemeinsame Lesegeschwindigkeit finden, die dem weniger lesegeübten Tutanden entspricht. Sein Lesetempo, die Lesegeschwindigkeit des schwächeren Lesenden gilt stets als Richtwert.

- Bei einem Lesefehler des Tutanden wird das gemeinsame Synchronlesen durch eine Korrekturroutine gestoppt: Der Tutor räumt dem Tutanden zuerst eine Frist von etwa vier Sekunden ein, um sich selbst zu korrigieren. Erfolgt eine erfolgreiche Selbstverbesserung, wird das gemeinsame Lesen am Satzanfang wieder aufgenommen. Findet keine Selbstkorrektur statt, deutet der Tutor auf das falsch gelesene Wort und liefert die korrekte Aussprache. Der Tutand wiederholt das zuvor falsch gelesene Wort in korrekter Weise, und die gemeinsame Lektüre wird am Satzanfang wieder aufgenommen. Bei Unsicherheiten und bei offensichtlich schwierigen Wörtern stellt der Tutor sicher, dass sein Tandempartner die Bedeutung des Wortes versteht. Falls der Tutor die Wortbedeutung auch nicht kennt, muss das Team auf externe Quellen zurückgreifen (Wörterbuch, Wissen der Lehrperson).
- Wenn ein Tutand über längere Zeit fehlerfrei gelesen hat und sich nach dem wiederholten Vorlesen des Übungstextes, (ermuntert durch ein entsprechendes Lob seines Tutors) zunehmend sicher fühlt, sollte eine Allein-Lese-Phase folgen: Der Tutand gibt dem Tutor ein Zeichen (indem er ihn z.B. mit dem Knie berührt oder am Arm leicht anstupst), worauf dieser mit dem lauten Vorlesen pausiert und, unter dem weiteren Mitführen des Fingers, nur noch still mitliest. Der Tutand liest so lange allein laut vor, bis er einen Fehler macht und die oben beschriebene Korrekturroutine wieder einsetzt.

Das Prinzip der Fehlerkorrektur nimmt innerhalb des Lautlesetrainings einen wichtigen Stellenwert ein und sollte daher während der Einführungsphase der Methode gut begründet und intensiv mit den SuS eingeübt werden. «Den Schülern wird klargemacht, dass Fehler zum normalen «Trainingsalltag» eines Teams gehören und dass sowohl die Aufgabe des Tutors als auch des Tutanden darin besteht, Fehler zu entdecken und zu korrigieren. Mit anderen Worten: dass aus korrigierten Fehlern gelernt wird!» (Rosebrock et al., 2016, S. 99). Lehrpersonen, die das Verfahren im Rahmen der Frankfurter Forschungsprojekte mit ihren SuS erprobt haben, haben vorgeschlagen, dass der Tutor die in einem Text fehlerhaft gelesenen Wörter nicht nur benennt, sondern auch im Text anstreichen könnte. Durch diese Zusatzaufgabe wird der Tutor zusätzlich «beschäftigt» und es wird sichergestellt, dass er nicht kognitiv unterfordert ist und mit seiner Aufmerksamkeit vom Leseprozess seines Lesepartners abschweift – was vor allem dann passieren kann, wenn der Partner das «Allein-Lese-Zeichen» gegeben hat.

Abbildung 15: Vignetten für die Trainer-Sportler-Methode (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 99)

Für den Einsatz der Leseroutine in den sechsten Hauptschulklassen haben Rosebrock et al. eine Rahmenhandlung entwickelt, um die Integration der Methode in den Unterricht zu erleichtern: Sie haben eine Analogie zwischen Leseleistung und sportlichen Leistungen hergestellt und dadurch eine semantische Anleihe aus dem Bereich des Sportes vorgenommen. Nicht Tutor und Tutand lesen miteinander, sondern ein «Trainer» oder eine «Trainerin» und ein «Sportler» oder eine «Sportlerin» tun sich zusammen, um ihre Leistungen im gemeinsamen Training weiterzuentwickeln. Dadurch soll der Teamgedanke und die soziale Verantwortung der SuS gestärkt und das gewissenhafte Durchführen der regelmässigen Übungseinheiten mit den «Lautlesetandems» motiviert werden. «Aus den instruktionspsychologischen Erfahrungen mit kooperativen Lehr-Lern-Formen ist bekannt, dass kooperative Fertigkeiten und geeignete Anreizstrukturen wichtige Rahmenbedingungen erfolgreichen Lernens sind» (Rosebrock et al., 2016, S. 101). Die Sportmetaphorik bietet mehrere Vorteile für das Lesetraining: Zum einen lässt sich das Lesen als Fertigkeit auf diese Weise symbolisch ein Stück weit aus den Normen des bildungsbürgerlichen Literaturgenusses herausrücken. Zum anderen soll den SuS dadurch aufgezeigt werden, dass sich die Lesekompetenz durch gezielte Übung eigenverantwortlich verbessern lässt. Darüber hinaus erleichtern die sportive Rahmenhandlung und die Benennung der handelnden Personen als «Lesetrainer» und «Lesesportler» die Akzeptanz der Rollenverteilung (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 102).

5.2.4.1.4 Gemeinsames Chorlesen

Das gemeinsame Chorlesen («choral reading») lässt sich als Methode der Leseförderung im Regelunterricht praktizieren, bei welcher alle SuS einer Klasse beteiligt sind. Da diese Lesemethode aber für die meisten Lernenden vermutlich zu Beginn gewöhnungsbedürftig ist, schlagen Rosebrock et al. vor, folgende didaktische und methodische Besonderheiten bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen – vor allem wenn das Verfahren mit SuS durchgeführt wird, die sich noch im Alphabetisierungsprozess befinden (vgl. 2016, S. 38-39):

- Bevor alle SuS zusammen den Text im Chor laut lesen, sollte die LP zuerst den Text als Lesemodell mit guten Leseausdruck und angemessener Lesegeschwindigkeit vortragen.
- Es kann sich als hilfreich erweisen, nicht sofort mit der ganzen Klasse zu arbeiten und stattdessen die Methode schrittweise einzuüben. Dabei könnten die SuS zunächst abwechselnd einzelne – im Vorfeld einstudierte – Sätze eines Textes (üblicherweise eines Reimes oder Gedichts), nacheinander vorlesen, sodass sukzessive ein Gesamtbild des Textes entsteht, auf dessen Grundlage dann eine erste gemeinsame Chorlesung erfolgen kann.

- Weiter ist es möglich, zunächst nur einzelne Teile eines Textes im Chor zu lesen, während längere Textpassagen, davon abweichend, von einzelnen Leserinnen und Lesern solo vorgetragen werden. Texte, die einen Refrain (zum gemeinsamen Lesen) sowie Strophen (zum singulären Lesen) beinhalten oder eine dialogische Struktur aufweisen, eignen sich dafür besonders gut.
- Als letzter Zwischenschritt empfiehlt es sich, verschiedene Kleingruppen zu bilden, die dann jeweils im Wechsel Textabschnitte oder unterschiedliche kleine Einzeltex te zu einem übergeordneten Thema im Chor lesen.
- Darüber hinaus wäre auch denkbar, dass sich die Menge des im Chor gelesenen Textes innerhalb einer Vorleserunde kumulativ steigert: Ein einzelner Lernender startet mit einer Textzeile, die nächste Zeile wird von zwei Lernenden gelesen, die nächste von dreien usw., sodass der Schluss eines Textes von der gesamten Klasse vorgetragen wird.

Die Berichte aus der Unterrichtspraxis zeigen, dass wenn die SuS auf diese Weise vorbereitet werden, es ihnen leichtfällt, Texte im Plenum simultan vorzulesen (Opitz/Rasinski 1998, S. 37). Die Erfahrungsberichte von Lehrenden zeigen weiter, dass die Kinder und Jugendlichen das gemeinsame Lesen in der Regel gern praktizieren, da bei einem gelungenen Vortrag der mit gemeinsamer Stimme artikulierte Text besonders eindrucksvoll klingt und bei den SuS das Gefühl der gelungenen Teamarbeit entstehen lässt. Kretschmann sieht im gemeinsamen Rezitieren von Texten besonders für die leseschwächeren Lernenden eine Chance, sie ohne isolierende soziale Stigmatisierung an Leseübungen teilhaben zu können: «Unsichere Schüler können sich an ihren fortgeschrittenen Mitschülern orientieren. Es ist eine grösstmögliche Anzahl von Lernenden in das Übungsgeschehen involviert und die zur Verfügung stehende Lehrzeit ist für den vorgesehenen Zweck höchst effizient genutzt» (Kretschmann 2000, S. 77).

5.2.5 Kombinierte Lautleseverfahren

In jeder der in den folgenden Unterkapiteln skizzierten Lautleseroutinen werden verschiedenen Einzelschritte zu einem feststehenden Ablaufplan, einer Routine, zusammengestellt, die in der Übungssituation immer wieder vollständig durchlaufen werden muss. Es empfiehlt sich, das instruktive Verfahren in Form eines längerfristig angelegten Lautleseprojektes zunächst einzuüben. Später bedarf es regelmässiger Übungszeiten im Rahmen des regulären Unterrichts, die für die Durchführung der Leseroutine mit jeweils für die SuS neuen Texten bereitgestellt werden müssen (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 39).

5.2.5.1 Kombinierte Lautleseroutine

Die kombinierte Lautleseroutine («Fluency Development Lesson») wurde von Thomas Rasinski und seinem Team (1994) zur Förderung der Leseflüssigkeit bei schwachen Leserinnen und Lesern von der ersten bis zur fünften Klassenstufe entwickelt. Das Programm wurde explizit für den regulären Schulunterricht konzipiert und kann im Klassenverband verwendet werden. Dabei empfehlen die Autoren, die Übungsroutine nach Möglichkeit viermal pro Woche 15 Minuten lang durchzuführen. Als Textgrundlage für das Lautlesen dienen kurze literarische Texte (100-200 Wörter) oder Reime und Gedichte. Die kombinierte Lautleseroutine umfasst folgende Ablaufschritte:

- Als Einführung in das Verfahren liest die LP einen Text (ggf. mehrfach) vor und dient dadurch als Lesemodell. Die SuS verfolgen das, still in ihrer Textkopie mitlesend und führen die jeweils gelesene Zeile mit dem Finger mit. Beim Vorlesen illustriert die Lehrperson verschiedene Möglichkeiten der stimmlichen Interpretation von Wörtern und Sätzen (traurig, lustig usw.) und kontrastiert überdeutlich ein gut betontes Lesen mit einem monotonen Wort-für-Wort-Lesen. Dadurch wird ein Unterrichtsgespräch über das Vorgelesene und über die Art des Vorlesens eingeleitet, bei dem gute und schlechte Merkmale des Vortragens erkannt und benannt werden, sodass gemeinsam die Charakteristika eines gelungenen Vortrags herausgearbeitet werden können.
- Danach folgt ein kurzes Gespräch über den Textinhalt, sodass die SuS die Möglichkeit haben, auf den Inhalt individuell zu reagieren. Allenfalls werden dabei auch unklare Wörter erklärt.
- Zudem macht die LP in dieser Phase darauf aufmerksam, welche Leseschwierigkeiten bei dem entsprechenden Text auftreten können bzw. bei welchen Textstellen eine besondere Intonation beim Vorlesen erforderlich ist.
- In der nächsten Phase liest die ganze Klasse den Text mehrfach zusammen mit der LP im Chor. Die Lernenden führen den Finger mit und die LP agiert erneut als Lesemodell und achtet darauf, dass das gemeinsame Lesen nicht zu langsam gerät. Angemessen ist die Geschwindigkeit, die auch beim Vorlesen verwendet wurde.
- Anschliessend wird das Lautlesen in Lesepaaren fortgesetzt: Jeder Lernende sollte den Text mindestens dreimal vorlesen können. Der zuhörende kindliche oder jugendliche Partner gibt dabei ein kritisches oder lobendes Feedback ab, und zwar im Hinblick darauf, ob der Text gelungen vorgetragen wurde bzw. an welchen Textstellen noch geübt werden muss.
- Die Partner wechseln die Rollen und der andere Lernende liest den Text dreimal laut vor.
- Als nächstes kommt die Klasse im Plenum wieder zusammen und ausgewählte Paare tragen den einstudierten Text ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vor.
- Um das Verfahren abzuschliessen, kann folgendes Ende gewählt werden: Die SuS wählen die drei interessantesten Wörter aus und tragen sie in ein Vokabelheft oder auf einem Wandposter im Klassenraum ein. In späteren Unterrichtshandlungen wird auf diese Wörter zurückgegriffen, sodass die Wortschatzarbeit zusätzlich in einem sinnvollen Kontext geleistet wird.

Rasinski u. a. (1994) haben ihre kombinierte Lautleseroutine in vier zweiten Klassen über einen Zeitraum von fünf Monaten implementiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die geförderten SuS ihre Lesegeschwindigkeit (WpM) gegenüber einer Kontrollgruppe signifikant steigern konnten (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 39-41).

5.2.5.2 Verfahren zum Einüben von Textpräsentationen

Das Verfahren zum Einüben von Textpräsentationen («Oral Recitation Lesson») wurde von Hoffman und Crone (1985; 1987) entwickelt, um die prosodischen Fähigkeiten der SuS beim flüssigen Vorlesen zu fördern. Rosebrock et al. zeigen auf, dass im Unterschied zu den bisher vorgestellten Verfahren, bei dieser Routine zunächst das Textverständnis bei den SuS sichergestellt wird und danach wird erst die eigentliche Leseübung in Angriff genommen (vgl. 2016, S. 41f). Im Einzelnen umfasst das Verfahren folgende Grundschritte:

Abbildung 16: Story Map (nach Rasinski 2003, S. 124, gestaltet zur Erzählung "Die kleinen Wilden" von Jackie Niebisch)

- Zu Beginn gibt die LP den SuS einen kurzen Überblick über die zu behandelnde Geschichte in Form eines Advanced Organizers, indem sie in die zentralen Handlungsverläufe, Handlungsorte und Figuren narrativ einführt.
- Danach liest die LP der Schulklasse den Text laut vor. Dabei kann es sinnvoll sein, die laute Lektüre an bestimmten Stellen zu unterbrechen und Erwartungen über den Fortgang der Geschichte bei den Lernenden zu erfragen.
- Anschliessend werden inhaltliche Aspekte mit den SuS diskutiert, wobei die einzelnen Beiträge der Lernenden auf einer Storymap gesammelt und festgehalten werden, bei der Ort, Zeit, Hauptcharaktere, Ausgangspunkt der Geschichte, die wichtigsten Handlungsetappen und die Auflösung des Plots grafisch visualisiert werden (vgl. Vorlage bei Rasinski 2004, S. 124, bzw.

Abb. 16). Ziel ist es, bereits vor der eigentlichen Lautlesephase das Vorwissen zu aktivieren, sodass während der Leseübung inhaltliche Aspekte des Textes leichter mit den prosodischen Möglichkeiten der Vortragsgestaltung in Beziehung gesetzt werden können. Dadurch bleibt gewährleistet, dass auch während der Leseflüssigkeitsübungen der Fokus immer auf den Verstehenshorizonten der Texte bleibt.

- Als Einstieg in die Übungsphase werden die SuS über das eigentliche Ziel der Leseübung informiert: Die Textabschnitte so einzuüben, dass sie flüssig und betont vorgelesen werden können, wie es die LP am Anfang vorgeführt hat. Danach werden von der LP ausgewählte einzelne Abschnitte der Geschichte vorgelesen und die SuS wiederholen die Abschnitte jeweils laut im Plenum. Somit wird eine Kombination aus «Echo-» und «Chorlesen» praktiziert.
- Im nächsten Schritt üben die SuS in Partnerarbeit mit der Methode des wiederholten Lautlesens ausgewählte Textabschnitte ein, wobei sie auf einen möglichst passenden Ausdruck achten. Die Übungsphase dauert bis die Lernenden den Abschnitt mit einer flüssigen Lesegeschwindigkeit und wenigen Fehlern vorlesen können. Die Lehrkraft betreut die SuS individuell.
- In der letzten Phase des Verfahrens präsentieren die SuS die Geschichte der Lerngruppe.

Rosebrock et al. (2016, S. 42) betonen, dass die Effektivität dieser Routine in verschiedenen Studien untersucht wurde und dass daraus positive Ergebnisse resultierten:

Reutzel und Hollingsworth (1993) konnten beispielsweise deutliche Verbesserungen der Leseflüssigkeit bei Zweitklässlern dokumentieren im Vergleich zu Kindern einer Kontrollgruppe, die das traditionelle Reihumlesen im Förderzeitraum vier Monate lang praktiziert hatten. Neben einer Steigerung der Leseflüssigkeit konnten Reutzel, Hollingsworth und Eldredge (1994) auch Verbesserungen im Leseverstehen von Zweitklässlern nachweisen. Positive Effekte auf die Lesekompetenz werden auch von Hoffman (1987) sowie Morris und Nelson (1992) berichtet (vgl. zusammenfassend Kuhn/Stahl 2003, S. 15 f.; Rasinski 2003, S. 126 f.).

5.2.5.3 Leseflüssigkeits-Workshop

Der Leseflüssigkeits-Workshop («Fluency Development Workshop») wurde von Reutzel (2006) und seinem Team explizit zur Verbesserung der Leseflüssigkeit im Regelunterricht entwickelt und stützt sich auf Pilotstudien mit Grundschülerinnen und Grundschülern in der vierten Jahrgangsstufe. Das Verfahren umfasst eine Routine, die 20 bis 25 Minuten dauert und nach Angaben des Autors über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten ausgeübt werden sollte – nach Möglichkeit täglich. Rosebrock et al. betonen, dass der wesentliche Unterschied zu den bisher vorgestellten instruktiven Verfahren darin besteht, dass ein metakognitiver Blick auf die eigene Leseflüssigkeit einstudiert werden soll (vgl. 2016, S. 43-45). Der Ablauf des Verfahrens umfasst drei Teilabschnitte:

- Die Einführungsphase (circa 5-7 Minuten) wird von der LP gestaltet und dazu genutzt, das Wissen der Lernenden über den Stellenwert der Leseflüssigkeit schrittweise aufzubauen. Diese metakognitiven Kenntnisse werden von den Autoren als erforderlich angesehen, um eine Steuerung des eigenen Leseprozesses bei den SuS zu entwickeln. Didaktisch sinnvoll ist es dabei, möglichst praxisnahe Übungen durchzuführen. So kann stockendes und zögerliches Lesen beispielsweise von der LP oder von den SuS selbst an Textbeispielen vorgeführt werden. Ebenso kann eine gelungene Pausengestaltung und ein guter Leseausdruck thematisiert werden. Solche Mini-Rollenspiele können im Anschluss gezielt mit den Lernenden ausgewertet werden und Teilergebnisse können auf Plakaten im Klassenraum festgehalten werden. Zu beachten gilt jedoch, dass SuS, die tatsächlich stockend lesen, sich dabei nicht blossgestellt fühlen.

- In der zweiten Phase (ungefähr 10-15 Minuten) findet das eigentliche Lautlesetraining statt. Anstelle sich auf ein bestimmtes Verfahren festzulegen, kann die LP sich für eines der bereits ausgeführten Lautlesemethoden entscheiden: Die Lernenden können im Chor, mit Partnern oder alleine das Lautlesen üben.

- Die dritte Phase (etwa 5-7 Minuten) dient der Reflexion der vollbrachten Leistung («monitoring»). Der didaktische Bogen zu den Ergebnissen der Einführungsphase wird geschlossen, indem die Lernenden ihre Fortschritte im flüssigen Lesen nach den selbst aufgestellten Kriterien bewerten und dadurch für sich einen metakognitiven Blick auf die eigene Leseleistung entwickeln. So wäre es beispielsweise möglich, die Einschätzung mit Hilfe von Beobachtungsbögen zu vollziehen. Darauf sollten die verschiedenen Dimensionen von Leseflüssigkeit – Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit und Leseausdruck – aufgenommen werden. Dazu kann es sinnvoll sein, wenn die LP die eigenen Gedanken durch die Methode des «Lauten Denkens» transparent macht, um die Handhabung des Beobachtungsbogen zu veranschaulichen und um passende Problemlösestrategien für die so identifizierten Leseprobleme anzuführen.

Nach jeweils zwei Wochen werden kurze Lesetests durchgeführt, bei denen die Anzahl gelesener Wörter pro Minute und die Lesefehler ermittelt und für jeden Lernenden in einer Verlaufsgrafik eingetragen werden. Die SuS erkennen so, dass sich ihre Leseflüssigkeit verbessert, wenn die Kurve mit den Geschwindigkeitswerten nach oben steigt und wenn sich die Kurve mit den Fehlerwerten nach unten bewegt.

5.2.5.4 Lesen – Das Training

Das von Andrea Bertschi-Kaufmann und Team konzipierte Lesetraining ist als umfassendes Förderprogramm aufgebaut, in dem verschiedene Teilbereiche der kognitiven Kompetenzebene beim Lesen mit verschiedenen Übungen gezielt aufgebaut und weiterentwickelt werden sollen (Bertschi-Kaufmann/Hagendorf/Kruse/Rank/Riss/Sommer 2007). Rosebrock et al. weisen darauf hin, dass sich das Lesetraining insofern von den bisher vorgestellten kombinierten Lautleseverfahren unterscheidet, als dass hierbei grundlegende Leseprozesse auf der Wort-, Satz – und lokalen Textebene als auch hierarchiehöhere Textverständnisleistungen integrativ zu einem Förderprogramm verbunden werden (vgl. 2016, S. 45f.). Es kann folglich als Beispiel dafür angeführt werden, wie sich unterschiedliche Zielperspektiven von Leseförderung sinnvoll in Übungssituationen miteinander verzahnen lassen. Das Training kann im regulären (Deutsch-)Unterricht durchgeführt, aber auch im Rahmen individueller Fördersituationen in unterrichtsexternen Förderkursen verwendet werden. Das Programm besteht aus drei in sich geschlossenen Übungsheften, die auf drei Niveaus einsatzbereite Unterrichtsmaterialien für die folgenden Teilbereiche von Lesekompetenz zusammenstellen:

- Im ersten Teil werden die Lesefertigkeiten der SuS trainiert. Ziel dieses Trainingsteils ist die Verbesserung der Wahrnehmung, hauptsächlich auf der Buchstaben-, Wort- und Satzebene. Durch gezielte Übungen sollen die Automatisierungsleistungen der Lernenden weiterentwickelt werden.
- Im zweiten Teil des Lesetrainings wird die Leseflüssigkeit der SuS trainiert, indem ein einfach zu handhabendes Lautleseverfahren mit den Lernenden einstudiert wird. Die Kinder und Jugendlichen lesen dafür einem Partner oder einer Partnerin kurze Texte aus dem Übungsmaterial dreimal hintereinander vor, wobei der Partner das Vorlesen Kriterien geleitet auf einem Kontrollbogen protokolliert. Bei jedem Durchgang wird der Fokus dabei auf andere Aspekte des flüssigen Lesens gelegt: Der Partner achtet nebst der Lautstärke auf Lesefehler, eine deutliche Aussprache, einen sinnvollen und einen angemessenen Lesefluss. Zudem notiert er nach jeder Lesung die erreichte Lesegeschwindigkeit (WpM) auf dem Protokollbogen. Der Übende selbst schätzt nach jedem Textdurchgang ebenso seine Leistung auf einem Selbstdiagnosebogen ein, sodass im Abgleich von Selbst- und Fremdeinschätzung ein metakognitives Auswertungsgespräch zwischen den Lernenden, aber auch zwischen LP und SuS geführt werden kann.

Abbildung 18: Übungsheft Training der Fertigkeiten (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)

Abbildung 17: Übungsheft Training der Geläufigkeit: Leseheft (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)

- Im dritten Teil werden sechs Lesestrategien mit den SuS eingeübt, die sich auf die Aktivitäten vor, während und nach der Lektüre beziehen. Durch gezieltes und memorierendes Überfliegen des Textes vor der Lektüre sollen die Lernenden ihr Vorwissen aktivieren und sich ihrer Leserwartungen bewusst werden. Durch unterschiedliche Verstehenstechniken sowie durch Reduzierung des Gelesenen auf inhaltliche Kernelemente soll der Verstehensprozess während der Lektüre zielführend gesteuert werden. Durch gezielte Nachbereitungen und bewusste Beurteilungen des Gesamtzusammenhangs sollen Vertiefungen des Gelesenen nach der Lektüre angestrebt werden.

Abbildung 19: Übungsheft Training der Strategien (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)

Für schwächere Lerngruppen bzw. Leserinnen und Leser empfehlen die Autoren, die genannten Teilbereiche nacheinander und nach Möglichkeit vollständig zu durchlaufen. Bei stärkeren Leserinnen und Lesern können aber auch gezielt Einzelteile des Trainings isoliert zur Anwendung gebracht werden, sodass sich die Lernenden dann nur mit denjenigen Trainingsteilen befassen, die zur Verbesserung ihrer Lesekompetenz tatsächlich beitragen können. Die veröffentlichten Materialien wurden als Teil einer umfangreichen Interventionsstudie in vierten und achten Schulklassen empirisch erprobt und bezüglich ihrer Wirksamkeit ausgewertet. «Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Förderung vor allem in der Sekundarstufe die Lesemotivation und die Lesepraxis der Lernenden positiv beeinflussen konnte (Schneider 2010)» (Rosebrock et al., 2016, S. 46).

5.2.6 Lautleseprojekte

Für den länger andauernden Einsatz von Lautleseverfahren im regulären Unterricht kann es zum Problem werden, die SuS dauerhaft zur Mitarbeit an den Verfahren bzw. Routinen zu motivieren. Eine regelmässige Mitarbeit ist aber deswegen elementar, weil eine nachhaltige Steigerung der Leseflüssigkeit durch die unterschiedlichen Trainingsmethoden nur zu erwarten ist, wenn das Lautlesetraining kontinuierlich über einen mehrwöchigen Zeitraum hinweg durchgeführt wird. Für die leichtere Implementierung von Lautlesemethoden in den Unterricht bietet es sich daher an, grössere oder kleinere Projekte durchzuführen, die an ein konkretes Ziel geknüpft sind und für dessen Erreichung sich die ganze Klasse durch das Einüben spezifischer Lautleseverfahren vorbereiten muss. Ein solches Ziel wird meistens in der abschliessenden Präsentation einer speziell guten Vorlesedarbietung bestehen. Die SuS könnten sich zum Beispiel über einen längeren Zeitraum darauf vorbereiten, Textabschnitte aus ihren Lieblingsbüchern ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vorzulesen, sich für einen Vorlesewettbewerb zu qualifizieren, einen klasseninternen Wettbewerb vorzubereiten, bei dem die besten drei Lesetandems gekürt werden, usw. Bei der Organisation solcher Lautleseprojekte gilt zu beachten, übergeordnete inhaltliche Themen gemeinsam mit den SuS auszuwählen, sodass Sachtexte und literarische Textsorten unter einer gemeinsamen Überschrift durch das Lautlesen erschlossen und im Unterrichtsgespräch thematisiert werden können. Der Ansporn der Lautleseprojekte liegt nach Rosebrock et al. (2016, S. 47) in den folgenden Punkten:

Der besondere Anreiz solcher und anderer Lautleseprojekte liegt darin begründet, dass die Übungsphasen des Flüssiglesens für die Lernenden mit übergeordnetem Sinn gefüllt werden kann. Den Kindern und Jugendlichen kann auf diese Weise deutlich werden, dass das von ihnen durchgeführte Lesetraining keinen Selbstzweck darstellt und sich als blosses Methodentraining in sich selbst erschöpft. Das Lautlesen kann so als «Mittel zum Zweck» gesehen werden – indem es nämlich die eigene Leseflüssigkeit verbessert, sodass man sich ausgewählte Texte leichter erschliessen und besser vorlesen kann. Entsprechend können im Zuge solcher Projekte eine hohe Motivation und ein vertieftes Engagement der SuS für das Lautlesen begründet erwartet werden.(ebd.)

In den folgenden Unterkapiteln werden gelungene Beispiele von Lautleseprojekten vorgestellt, die sich zum einen im Unterrichtseinsatz bewährt haben. Zum anderen sollen die Beispiele die Lehrpersonen dazu animieren, eigene Rahmenentwicklungen zu entwickeln, um das Lautlesen auf eine kreative Weise in den Unterricht zu implementieren.

5.2.6.1 Hörbuch

Für überschaubare Hörbuchprojekte bieten sich vor allem Hörbuch-Anthologien an, bei denen kleinere Einzeltexte unterschiedlicher Textsorten (beispielsweise Auszüge aus Romanen, Kurzgeschichten, Gedichte, Balladen, Songtexte, Sachtexte, Zeitungsartikel usw.) zu einem übergeordneten Thema (z.B. Freundschaft, Helden, Reisen, Liebe, Familie, Glück, Tod usw.) von den SuS einzeln bzw. in Kleingruppen geübt und aufgenommen werden. Danach werden die Einzeltexte optional mit einer Einleitung versehen und anschliessend zu einer gemeinsamen Klassen-CD zusammengestellt. Alternativ kann aber auch ein von der Klasse gewähltes Jugendbuch vollständig von unterschiedlichen Kleingruppen kapitelweise laut gelesen werden bzw. gekürzt als mit Musik und Geräuschen unterlegtes Hörspiel inszeniert werden (vgl. hierzu die Anregungen von Müller 2004). Da die Arbeit mit einem langen Text voraussetzungsreich ist und hohe Anforderungen an die Konzentration, das Durchhaltevermögen und die Lesemotivation der Lerngruppe stellt, empfehlen wird die Vertonung einer Ganzschrift Gruppen empfohlen, die bereits Erfahrungen mit Lautleseverfahren haben und mit der Gestaltung von Hörbüchern bekannt sind.

Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 47-49) weisen darauf hin, dass in der Arbeit an einem Hörbuch-Projekt vier elementare Gestaltungsmerkmale zum Tragen kommen, die als konstruktiv für einen effektiven Leseunterricht erachtet werden:

1. Die Übungsphasen ermöglichen die Umsetzung eines binnendifferenzierten Unterrichts, da das Niveau der Einzeltexte variiert werden kann, sodass sich die SuS jene Texte aussuchen können, die ihren jeweiligen individuellen Lesefähigkeiten entsprechen.
2. Durch die eigenständige Textauswahl wird die individuelle Lesemotivation der SuS berücksichtigt.
3. Die Übungsphase bietet die Gelegenheit, den Leseunterricht geschlechtsspezifisch zu differenzieren.

4. Im Verlauf der Übungsphase sind Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Ebenen der Lesekompetenz zu erwarten: Die Lernenden absolvieren nicht «nur» ein lesetechnisches Training, sondern sie tauschen sich über die Texte aus, sie diskutieren, welche Unterthemen und Akzentuierungen sich im Blick auf das Gesamthema eröffnen, und geben sich gegenseitig Rückmeldungen, inwiefern der gewählte Lesevortrag diesen Punkten Rechnung trägt. Zudem kann der soziale Zusammenhalt in der Klasse bestärkt werden, weil gemeinsam «etwas auf den Weg gebracht» wurde. Weiter können vor allem den leseschwachen SuS auf diese Weise Erfolgserlebnisse im Umgang mit Texten ermöglicht werden, die sich wiederum positiv auf ihr lesebezogenes Selbstkonzept auswirken können.

Das fertiggestellte Hörbuch könnte auf einer Abschlussfeier den SuS, den Eltern, wie auch dem Schulleiter usw. feierlich überreicht werden. Zudem wäre eine Archivierung in der schulinternen Mediathek sinnvoll, um die SuS anderer Klassen an dem Produkt teilhaben zu lassen.

5.2.6.2 Buddy-Reading

Die oben beschriebenen Leseroutinen des Partnerlesens zeigen auf, dass Gleichaltrige wirkungsvoll zusammenarbeiten können. Sie unterstützen sich gegenseitig beim Lesen und verbessern auf diese Weise kooperativ ihre Lesekompetenz (vgl. auch Phillip 2010). Trotzdem wird die Peergroup, die nachweislich eine elementare Rolle in der Lesesozialisation von Jugendlichen spielt, selten als möglicher Adressat von leseförderlichen Massnahmen wahrgenommen (Rosebrock 2004; Phillip 2008). Das sogenannte «Buddy-Reading» macht sich diese Tatsache zu nutzen, denn der Methode liegt der Gedanke zugrunde, dass die Peergroup als motivierender Rahmen für ein Lautleseprojekt herangezogen wird. Im Sinne eines Lautleseprojektes werden Texte mit der Zielsetzung einstudiert, Gleichaltrigen einer Schulklasse, einer Parallelklasse oder anderer Schulen eine Lesepräsentation darzubieten. Dabei gibt es diverse Möglichkeiten, wie die Methode umgesetzt werden kann (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 50):

- Die Lesepräsentationen können vorab von der LP organisiert und zu einem festgesetzten Termin durchgeführt werden.
- Es können regelmässige Darbietungen auf dem Schulhof oder in der Mediathek stattfinden, zu denen sich dann – wie bei einem Strassentheater – ein spontanes Publikum Gleichaltriger einfindet.
- Ältere SuS können gezielt unter dem Einsatz von Lautleseverfahren Texte für jüngere SuS vorbereiten. Bei diesem altersübergreifenden Lautlesen («cross-age-reading») werden Lesungen für niedrigere Jahrgangsstufen einstudiert, die entweder in den Räumen der jeweiligen Schulklassen oder an feststehenden Orten (z.B. in der Schulaula) für mehrere Klassen angeboten werden.
- Im Rahmen eines Tutorsystems liest ein älterer Lernender einem jüngeren Lernenden über einen längeren Zeitraum hinweg einstudierte Texte zu regelmässigen Terminen vor.

- Die SuS könnten die Schule auch verlassen und vorbereitete Texte in Kindergärten, Altersheimen oder sozialen Einrichtungen vortragen.

Solche Umsetzungsformen des Lautlesens zielen nicht nur auf die unmittelbare Verbesserung der Leseflüssigkeit, sondern auch auf die Steigerung der Lesemotivation ab. Rosebrock et al. beschreiben die Wirksamkeit zusammenfassend wie folgt:

Kinder und Jugendliche, gerade aus bildungsfernen Elternhäusern, kommen so mit interessanten Lesestoffen in Kontakt, wodurch sich die intrinsische Lesemotivation der Schüler (weiter) entwickeln kann. Weiterhin erleben die Lernenden, wie literarische Anschlusskommunikation vollzogen wird, da nach der Lektüre auch eine gemeinsame Diskussion des Gelesenen unter den Kindern stattfindet. Erfolgreich durchgeführte Peer-Projekte mit Lautleseverfahren werden daher vermutlich auch das lesebezogene Selbstkonzept der Teilnehmer positiv beeinflussen. (2016, S. 50) <

5.2.6.3 Lesetheater

Nach Rosebrock et al. stellt das Lesetheater eine bekannte Umsetzungsform eines Lautleseprojektes dar. Dabei werden literarische Texte bzw. Ausschnitte aus längeren Texten der Kinder- und Jugendliteratur in einfache Leseskripts umgewandelt, mit denen die SuS kooperativ das laute Lesen üben. Zum einen werden in einem solchen Skript Erzählerkommentare und Gespräche der Protagonisten in die direkte Rede umgeschrieben und zum anderen werden Regieanweisungen eingefügt, die die Kontextinformationen der Prosatexte zugänglich machen. Je nach Leistungsniveau der Lernenden werden die Leseskripts entweder von der LP im Vorfeld angefertigt oder von den SuS als Teil des Unterrichtsverfahrens selbstständig erstellt (vgl. 2016, S. 51).

Die Kinder üben mit diesen Leseskripts, eine von ihnen ausgewählte Figur des Textes durch das Vorlesen „zum Leben zu erwecken“, also durch verschiedene sprecherische Mittel die charakterlichen Eigenschaften, Gefühle, Gedanken und Motive der Figur im Kontext der jeweiligen Handlungssituation möglichst angemessen stimmlich zu interpretieren (vgl. Ockel 2000). Darüber hinaus müssen die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Vortrag mit den anderen Sprechern der Gruppe abstimmen, im Gruppenprozess die klangliche Inszenierung des gesamten Textes diskutieren und so eine Gesamtdeutung des Gelesenen zusammen erarbeiten. (Rosebrock et al., 2016, S. 51)

Die Zielsetzung des Lesetheaters besteht folglich darin, sich durch das wiederholte gemeinsame Lautlesen und durch den Austausch in der Gruppe auf die abschliessende Lese-Aufführung vorzubereiten: Im Lesetheater soll den Zuhörern der Text möglichst bildhaft und einprägsam vor Augen geführt werden. Nebst der Steigerung der Leseflüssigkeit liegt bei dieser Methode der Schwerpunkt auf der Förderung der Lesemotivation, denn durch die lesende Auseinandersetzung mit den literarischen Texten ist ein verstärktes Engagement der SuS zu erwarten. Diverse Autorinnen und Autoren haben bereits ihre Erfahrungsberichte zum Lesetheater dargelegt:

- Rasinski (2002) konnte positive Effekte solcher Projekte auf die Lesekompetenz der SuS vermerken.
- Rinehart 1999; Worthy/ Broaddus 2002 und Worthy/ Prater 2002 empfehlen den Einsatz des Lesetheaters auf der Sekundarstufe.
- Daniel Nix (2006) hat eine Adaption des Lesetheaters für den deutschsprachigen Schulunterricht ausgearbeitet und in sechsten Hauptschulklassen erfolgreich erprobt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Lernenden das Verfahren gern praktizieren und dass Erfolge selbst bei sehr schwachen Leserinnen und Leser vermerkt werden können (ebd.).

5.2.6.4 Radio-Lesen

Das Projekt „Radio-Lesen“ wurde ursprünglich von Greene (1979) und Searfoss (1975) als Alternative zum Reihumlesen konzipiert. Die SuS arbeiten dabei in Gruppen und bearbeiten gemeinsam verschiedene Abschnitte eines Textes. Ein Lernender übernimmt die Rolle des Radiosprechers und die anderen agieren in der Rolle von Radiohörern. In beiden Rollen müssen die Charakteristika eines Radiovortrages bzw. der Rezeptionssituation eingehalten werden. Die Rolle des Moderators wechselt so oft, bis jedes Gruppenmitglied seinen Textteil einmal präsentiert hat. Am Schluss der Leseübung wurde folglich der Gesamttext in der Gruppe vorgetragen, sodass eine abschliessende Diskussion über den Inhalt stattfinden kann. Rosebrock et al. (vgl. 2016, S. 52) wenden ein, dass obwohl in der Originalroutine kooperativ gearbeitet werden soll und die Abschnitte nicht abwechselnd vorgelesen werden sollen, die Vorgehensweise nahezu deckungsgleich mit dem von ihnen im Kapitel 2.4 kritisierten traditionellen „Reihumlesens“. Opitz und Rasinski (1998, S. 31 ff.) modifizierten die Methode deshalb, indem sie der eigentlichen Übungsphase eine ausführliche Vorbereitungsphase vorschalteten, während der sich die Lernenden sowohl auf den Vortrag, als auch auf die Diskussion ihres Textabschnittes detailliert vorbereiten müssen. Bei der Leseperformanz halten die Zuhörer ihre eigenen Textabschnitte geschlossen, sodass sie sich nur auf den Vortrag des Moderators konzentrieren. Die Autoren empfehlen ergänzend, die mit dem Verfahren einstudierten Texte auch einer Zuhörerschaft ausserhalb des Klassenkontextes zu präsentieren (ebd.).

5.2.7 Vielleseverfahren

Vielleseverfahren folgen der These «flüssiges Lesen lernt man durch viel Lesen» und basieren auf Förderarrangements, in denen die SuS durch ein gesteigertes Lesepensum ihre Leseflüssigkeit und ihr Leseverstehen beiläufig verbessern sollen (Schön 2002). Von Vielleseverfahren wird darüber hinaus erwartet, dass sie unabhängig von der Qualität der gelesenen Einzeltex-te durch den ausgelösten Lesevorgang an sich die Leseflüssigkeit und die Lesekompetenz der Lernenden fördern. Das soll «quasi zwangsläufig» geschehen, indem sich durch eine Steigerung der Lektüredosis beiläufig der (Sicht-)Wortschatz der SuS vergrössert, damit wiederum die Lesegeschwindigkeit zunimmt und das Weltwissen angereichert wird. Weiterhin erhofft man sich im Zuge des Viellesens, dass die unterschiedlichen kognitiven und affektiven Leseziele während der Lektüre zunehmend besser harmonisieren werden und dass sich das lesebezogene Selbstkonzept im Laufe der Zeit ebenso «nebenbei» zum Positiven verändert (Möller/Schiefele 2004). Die verschiedenen Vielleseverfahren knüpfen damit an die korrelativen Befunde vieler

empirischer Studien an, die zeigen, dass gute Leser meist auch Vielleser sind und dass sie folglich lebensgeschichtlich deutlich mehr Zeit im Vergleich zu den schwächeren Lesern mit Lesen verbringen (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 21).

5.2.7.1 Stilles Lesen

Eine weitverbreitete Viellesemethode ist zum Beispiel das im englischen Sprachraum als «*Substained Silent Reading*» bezeichnete Stille Lesen (Pilgreen 2000). Dabei werden regelmässig freie Lesezeiten im regulären Unterricht durchgeführt, in denen die Lernenden selbst ausgewählte, motivierende Sach- und literarische Texte aus einem Kinder – und Jugendbucheangebot lesen, ohne aber dass die Lektüre im Klassenplenum durch Aufgabenstellungen und Unterrichtsgespräche vorstrukturiert oder lernzielorientiert nachbesprochen wird (ebd.).

5.2.7.2 Leseolympiade

Ebenso sind Vielleseverfahren im deutschdidaktischen Kontext verbreitet, wobei die von Richard Bamberg (2000) konzipierte «*Leseolympiade*» als ein bekanntes Beispiel gilt, bei dem die Kinder und Jugendlichen über einen sportlichen Wettbewerb («Wer kann in seinem Lesejahr in einem bestimmten Zeitraum die meisten gelesenen Bücher nachweisen?») zu einer Steigerung ihres persönlichen Lesepensums animiert werden (ebd.).

5.2.8 Wirksamkeit der Vielleseverfahren

Zwar gibt es einzelne Studien, die Effekte von Vielleseverfahren auf die Lesekompetenz nachweisen können. Dennoch dokumentiert die Mehrheit der wissenschaftlichen Untersuchungen aber keine positiven Veränderungen der Leseflüssigkeit und der Lesekompetenz nach entsprechenden Vielleseverfahren im Unterricht (vgl. im Überblick: NICHD 2000). Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen lässt sich vermuten, dass die Vielleseverfahren für viele der schwachen Leserinnen und Leser noch zu voraussetzungsreich sind. Nebst einem grundlegenden Mass an Leseflüssigkeit, das zumindest die eigenständige Lektüre des anstehenden Textes erlaubt, fordern sie auch die Selbstorganisation des gesamten Leseprozesses. Rosebrock et al. (2016, S. 22) legen den Konflikt wie folgt dar:

Vermutlich sind die schwachen Leser damit, nämlich mit der eigenständigen Auswahl, der Aufrechterhaltung der Lesemotivation über einen längeren Zeitraum und dem prozessbegleitenden Engagement für die Kohärenz des Gelesenen, zunächst überfordert, sodass die skizzierten Wirkmechanismen des Ansatzes bei ihnen nicht angemessen zum Tragen kommen können. Die These «flüssiges Lesen lernt man durch viel Lesen» ist damit nicht widerlegt, aber sie greift bei den besonders schwachen Lesern möglicherweise zu kurz. Für sie können die Vielleseverfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt deshalb nicht als erstes Mittel der Wahl empfohlen werden – jedenfalls dann nicht, wenn die Zielsetzung der lesedidaktischen Anwendung primär in der Förderung von Leseflüssigkeit besteht (vgl. zur Diskussion Gold u.a. 2010; Rieckmann 2010; Rosebrock u.a. 2010).

5.3 Diagnostik der Lesekompetenz

Wie bereits im Kapitel 3.3 erwähnt, zeigen empirische Befunde, dass viele der schwachen Leserinnen und Leser durch die Grundschulzeit kommen und den Übergang an die weiterführenden Schulen absolvieren, ohne dass deren unterdurchschnittlichen technischen Lesefertigkeiten entdeckt und ohne dass entsprechende Fördermassnahmen eingeleitet werden. Die möglichst genaue Diagnose der hierarchieniedrigen Leseprozesse ist daher der erste Schritt, um diese SuS in lesedidaktischer Hinsicht wirksam zu unterstützen und zu fördern. Dazu wurden vor allem in der psychologischen Leseforschung diverse standardisierte Testverfahren entwickelt, in denen das flüssige Lesen, meist über den Indikator der Lesegeschwindigkeit, evaluiert wird. Der Vorteil quantitativer Testverfahren besteht darin, dass sie wissenschaftlich pilotiert und evaluiert wurden, wodurch ihre Testgüte in hohem Mass gewährleistet ist. Weiter können mit diesen Verfahren in der Regel ganze Lerngruppen zu einem Zeitpunkt überprüft werden und die Ergebnisse lassen sich mit Normwerten aus der Eichstichprobe vergleichen. Trotzdem zeigen sich viele Testverfahren in praktischer Hinsicht oftmals nicht „praxistauglich“, denn die Testhefte sind in der Regel lizenzpflichtig und die Durchführung, Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse erfordert einen hohen Zeitaufwand und setzt in manchen Fällen den geschulten Umgang mit statistischen Datenmaterial voraus. An dieser Stelle kann auf die zahlreichen Zusammenstellungen psychometrischer Testverfahren von Lenhard (2013, S. 95 – 105) verwiesen werden. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung einiger diagnostischer Verfahren zur Erfassung der Teilbereiche der Lesekompetenz.

Tabelle 5: Übersicht diagnostische Verfahren zur Erfassung verschiedener Facetten von Lesekompetenz (vgl. Lenhard, 2013, S. 95)

Verfahren	Ansatz und Aufbau	Normierung	Bewertung
Screenings zur Erfassung der Leseflüssigkeit			
LDL (Walter, 2010)	Messung der Lesegeschwindigkeit durch wiederholtes Lesen kurzer Textabschnitte	2007 Grund-, Haupt- und Förderschulgruppen	+ sehr gute Reliabilität und Validität
SLS 1-4 (Mayringer & Wimmer, 2003)	Beurteilung der Richtigkeit von Sätzen	Angaben fehlen	+ sehr gute Reliabilität und Validität
SLS 5-8 (Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer, 2005)			+ sehr ökonomisch einsetzbar - Repräsentativität der Normen eingeschränkt
WLLP-R (Schneider, Blanke, Faust & Küspert, 2011)	Wort-Bild-Zuordnung	2009	+ gute Reliabilität und Validität + sehr ökonomisch einsetzbar
Leseverständnistests			
ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006)	Erfassung von Wort-, Satz- und Textverständnis	2004/2005	+ sehr gute Reliabilität und Validität + sehr ökonomisch einsetzbar - Deckeneffekte am Ende 4. Klasse
HAMLET 3-4 (Lehmann, Peek & Poerschke, 2006)	Wort-Bild-Zuordnung und Textverständnis	1995	+ sehr gute Validität + gute Homogenität - Angaben zu Retestreliabilität fehlt - lange Testdauer - Normen veraltet - Deckeneffekte
FLVT 5-6 (Souvignier, Trenk-Hinterberger, Adam-Schwebe & Gold, 2008)	Text- und wissensbasierte Verständnisleistungen bei Sach- und Erzähltexten	2004/2005	+ gute Homogenität und Validität + Ökonomie - niedrige Reliabilität - Repräsentativität der Normen eingeschränkt
LESEN 6-7 (Bäuerlein, Lenhard & Schneider, 2012)	Leseflüssigkeit und Leseverständnis	2010/2011	+ gute Reliabilität und Validität + Ökonomie - niedrige Übereinstimmung mit Lehrerurteil in höheren Jahrgangsstufen
LESEN 8-9 (Bäuerlein, Lenhard & Schneider, 2012)			
Tests zur Erfassung von Lesestrategiewissen			
WLST 7-12 (Schlagmüller & Schneider, 2007)	Deklaratives Lesestrategiewissen	2003/2004	+ sehr gute Reliabilität und Validität + sehr ökonomisch einsetzbar - prognostische Validität: Der Einfluss des deklarativen Strategiewissens auf das Leseverständnis ist sehr begrenzt

Im Folgenden werden formative Diagnoseinstrumente skizziert, die in lesedidaktischer Hinsicht als pragmatische „Screening-Tools“ geeignet sind, um den Ausprägungsgrad von Leseflüssigkeit individuell auf praktische Weise einschätzen zu können (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 40f.).

5.3.1 Gezielte Beobachtung

Lesedidaktisch geschulte Lehrkräfte werden grösstenteils leseunflüssige SuS über eine gezielte Beobachtung relativ rasch erkennen können. Die folgenden Einzeldimensionen des Leseflüssigkeits-Konstrukts fungieren dabei als Beobachtungskategorien. In der Vorlesesituation kann die LP darauf achten,

- ob der Lernende sich häufig verliert und Lesefehler nicht ständig und unmittelbar verbessert (Kategorie Genauigkeit),
- ob vor Wörtern gestockt wird oder sogar noch Buchstaben oder Silben einzeln erlesen werden (Kategorie Automatisierung)
- ob insgesamt auffallend langsam gelesen wird (Kategorie Geschwindigkeit)
- und ob beim Vorlesen zusammengehörende Wörter auch zusammen ausgesprochen werden oder ob eher Wort für Wort bzw. mit unangemessenen Pausen gelesen wird (Kategorie Sequenzierung).

Rosebrock und Nix (2017, S. 41) weisen darauf hin, dass diese Aspekte in Form einer Checkliste zusammengestellt werden können und während der Vorlesesituation der SuS mit Plus- oder Minuszeichen versehen werden.

5.3.2 Lautleseprotokoll

Für die Anfertigung eines Lautleseprotokolls werden einzelne SuS gebeten, einen altersangemessenen Text in einer Einzelsituation vorzulesen. Die LP stoppt dabei die Zeit, verfolgt das Vorlesen auf einer Kopie des Textes und markiert Schwierigkeiten. So zieht sie beispielsweise einen waagrechten Strich unter alle Wörter, die ohne Selbstkorrektur falsch gelesen wurden, und einen senkrechten Strich vor diejenigen Wörter, die noch erlesen werden müssen, bei denen also vorab oder innerhalb der Wortgrenze gestockt und erneut angesetzt werden musste. Nach einer Minute markiert die LP die Textstelle, die der Vorlesende erreicht hat, lässt den Satz zu Ende lesen und beendet dann das Diagnoseverfahren. Durch die Auswertung dieser Zeichen auf dem Lautleseprotokoll können wesentliche Dimensionen (vgl. Zusammenfassung Kapitel 3.4.4) von Leseflüssigkeit und individuelle Defizitschwerpunkt in nur einer Minute eingeschätzt werden: Die Dekodiergenauigkeit kann ermittelt werden, indem der Prozentsatz der Lesefehler berechnet oder geschätzt wird.

Für eine **Schätzung**: Bei 100 gelesenen Wörtern sollten nicht mehr als fünf Fehler vorkommen, bei 150 sind es entsprechend sieben oder acht, bei 200 maximal zehn usw.

Für eine **Berechnung**: Die Lesefehler werden von der Gesamtzahl der in einer Minute gelesenen Wörter subtrahiert. Die so ermittelte Anzahl der richtigen Wörter pro Minute wird danach durch die Anzahl aller gelesenen Wörter dividiert. Mit 100 multipliziert, ergibt sich so ein prozentualer Wert an Dekodiergenauigkeit.

Die Automatisierungsleistungen der SuS können eingeschätzt werden, indem die Wörter, die nicht spontan erkannt wurden, genauer analysiert werden. In der vierten Jahrgangsstufe sollten abgesehen von Fremdwörtern und langen ungeläufigen Fachausdrücken bzw. Eigennamen keine Wörter mehr erlesen werden müssen. Die Lesegeschwindigkeit kann festgestellt werden, indem alle Wörter, die innerhalb einer

Minute gelesen wurden, gezählt werden. Sie sollte nicht unter einen Minimalwert von ca. 100 Wörtern pro Minute fallen. Sinnvoll ist es, Lautlese-Protokolle über längere Zeiträume hinweg wiederholt anzufertigen und die Ergebnisse für die einzelnen SuS zu dokumentieren. Die Entwicklungsverläufe können Grundlage für Beratungsgespräche sein, den SuS einen Einblick in ihren eigenen Leseprozess ermöglichen und dadurch ihr lesebezogene Selbstkonzept nachhaltig beeinflussen.

Die Intonationsfähigkeit eines Lernenden zu überprüfen, ist dann sinnvoll, wenn ein Lautlese-Protokoll zufriedenstellende Ergebnisse liefert, der Lernende aber einfache Inhaltsfragen zum Text nicht beantworten kann, so dass die Vermutung nahe liegt, dass er darauf orientiert ist, den Text „mechanisch“ und ohne kognitive Verarbeitung, abzulesen. Um die Intonationsfähigkeit unaufwändig einzuschätzen zu können, kann die im Folgenden abgebildete Stufung eingesetzt werden, die ursprünglich von Pinnell (1995) konzipiert und im Rahmen der Frankfurter Leseprojekte von Rosebrock und Nix weiterentwickelt wurden. <

Tabelle 6: Stufung der Intonationsfähigkeit (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 86)

Level 4	Der Lernende liest weitgehend in grösseren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird die übergeordnete Geschichtengrammatik (story grammar) berücksichtigt.
	Die Syntax der Geschichte wird korrekt wiedergegeben.
	Ein Grossteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (diverse Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).
Level 3	Der Lernende liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.
	Der Grossteil der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.
	Wenig oder keine expressive Interpretation (unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).
Level 2	Der Lernende liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.
	Ab und an kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.
	Die Wortgruppierungen wirken ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.
Level 1	Der Lernende liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.
	Nur gelegentlich kommen Zweier- oder Dreier-Wortgruppen vor.
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmässig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.

Die Lehrkraft lässt sich in einer Einzelsituation vorlesen und markiert auf einer Kopie des Textes die Stockungen, z.B. durch einen senkrechten Strich. Durch beispielsweise Bögen lassen sich diejenigen Wortgruppen zusammenfassen, die beim Vorlesen prosodisch zusammengruppiert wurden. Im Anschluss wird die Sequenzierungsfähigkeit anhand der obenstehenden Skala eingeschätzt. Rosebrock und Nix (2017, S. 43f.) interpretieren ungenügende Leseleistungen wie folgt: „SuS, deren Leseleistung auf den Levels 1 oder 2 eingeordnet wird, lesen Texte noch nicht ausreichend flüssig und sind in ihrem Textverstehen dadurch erheblich behindert“.

5.4 Textauswahl für Lautleseverfahren

Rosebrock und Nix (vgl. 2017, S. 51-53) weisen darauf hin, dass Lehrkräfte oft die inhaltliche Schwierigkeit von Texten und ihre Attraktivität für die SuS gut einschätzen können, wohingegen es für sie ungewohnt ist, die Komplexität der sprachlichen Oberfläche zu beurteilen. Sie ist aber für den Erfolg von Lautleseverfahren zentral, denn nur wenn nicht zu viele schriftsprachlich unbekannte Wörter im Lesematerial vorkommen, können sie durch das wiederholte Fokussieren in den Sichtwortschatz implementiert werden. Solange genauere Forschungen an dieser Stelle fehlen, wird davon ausgegangen, dass für Lautleseübungen Texte auf Instruktionsniveau angemessen sind. Das sind Texte, die höchstens fünf Prozent Wörter enthalten, die der oder die Lernende nicht automatisiert erkennt. Hieber, 2009, empfiehlt gar einen noch niedrigeren Prozentsatz. Generell ist bei der Auswahl des Übungsmaterials darauf zu achten, dass die sprachliche Oberfläche der Texte nicht überfordernd ist und folglich nur wenige schriftsprachlich unbekannte Wörter vorkommen und die Sätze nicht zu lang sind. Überspitzt formuliert „zielen Lautleseverfahren primär auf das Lernen des Lesens, auf den Erwerb neuer Wörter im Sichtwortschatz und auf die Aneignung von Satzmustern; sie zielen nicht vordringlich auf das inhaltliche Lernen aus Texten“ (Rosebrock et al., 2016, S. 53).

5.4.1 Lesbarkeitsindex (LIX)

Um die Komplexität der sprachlichen Oberfläche festzustellen, gibt es Formeln, die verblüffend aussagekräftig sind, auch für die Komplexität des Textes über die Ebene der lokalen Kohärenz hinaus. Im deutschsprachigen Raum ist der „LIX“ (Lesbarkeitsindex) durch die Arbeiten von Bamberger (Bamberger & Vanecek 1984) bekannt geworden. Bei diesem Index wird der Prozentsatz langer Wörter (hier: Wörter mit mehr als sieben Silben) ins Verhältnis zur durchschnittlichen Satzlänge gesetzt. Daraus resultiert ein Wert, der zu beurteilen erlaubt, wie rasch und mühelos der Text gelesen werden kann. Lenhard & Lenhard (2011) haben einen LIX-Rechner programmiert, in den ein elektronisch verfügbarer Text hineinkopiert werden kann. Der Index ist einschliesslich einer Auswertungstabelle kostenlos unter <https://www.psychometrica.de/lix.html> (Zugriff am 20.11.2018) verfügbar (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 52).

6 Fragestellung und Hypothesen

In diesem Kapitel geht es um die Entwicklung der Fragestellung und um die Darstellung der Hypothesen, welche durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und aufgrund der qualitativen Inhaltsanalyse der Lehrmittel beantwortet werden sollen.

6.1 Fragestellung

Wie oben aufgezeigt, ist Lesen und das Gelesene zu verstehen, unbestritten eine Basisfähigkeit für den Schulerfolg, denn im schulischen Alltag schafft die Lesekompetenz eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Umgang mit den zumeist schriftlichen Texten im Unterricht. Zudem können SuS Informationen aus dem Internet nur mithilfe der schriftsprachlichen Fähigkeit nutzen (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 136). Die Lesekompetenz gilt als Schlüsselfunktion für Bildung und Teilhabe am öffentlichen Leben (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 135). Um SuS mit Leseschwierigkeiten gerecht zu werden, muss eine systematische Leseförderung über die gesamte Schulzeit gewährleistet werden. Die ursprüngliche Idee der Autorinnen war es im Rahmen dieser Masterarbeit ein Entwicklungsprojekt, für die heilpädagogische Praxis zur systematischen Leseförderung in der Volksschule, umzusetzen. Ziel sollte sein, die LP und SHP bei der individuellen Förderung der Lesekompetenz der SuS zu unterstützen und dabei ein Produkt zu entwickeln, welches als Fördermaterial eingesetzt werden könnte. Während der intensiven Auseinandersetzung mit der Literatur, mit dem Lehrplan 21, den LM und in den Gesprächen mit den zuständigen Personen der Volksschulämter der Kantone AR, BE, SG und ZH wurde den Autorinnen die Komplexität des Themas der Leseförderung an den Schulen bewusst. Die Autorinnen beschäftigten vor allem die Fragen, wie das Lesen zum heutigen Zeitpunkt gefördert wird, ob es überhaupt ein Lesecurriculum zur systematischen Leseförderung über die gesamte Schulzeit gibt und wo der Entwicklungsbedarf der Volksschule bei der bestehenden Förderung der Lesekompetenz, hinsichtlich des aktuellen Forschungsstandes liegt. Die Erforschung und Beantwortung dieser Fragen wäre grundlegend für eine Entwicklungsarbeit gewesen. Dadurch wäre aber die Arbeit zu umfangreich ausgefallen. In Absprache mit ihrer Begleitperson, Anne Floriane Arend, haben sich die Autorinnen für das Schreiben einer Literarurarbeit entschieden. Die Darstellung der Ausgangslage sowie die ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Leseförderung in den vorangehenden Kapiteln lässt vermuten, dass keine wirksame Förderung der Lesekompetenz über die gesamte Schulzeit besteht. Daraus ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf, damit die SuS, entsprechend ihrem Lernstand, in ihrer Lesekompetenzentwicklung durch einen sinnvollen, sich über die gesamte Schullaufbahn erstreckenden und kontinuierlichen Aufbau gefördert und begleitet werden. In Anlehnung daran und in enger Zusammenarbeit mit der Begleitperson wurden folgende Fragestellung und Teilfragen erarbeitet:

Fragestellung:

Worauf wird heutzutage bei der Förderung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler, im Zeitraum von der 2. bis zur 9. Klasse, der Schwerpunkt in den obligatorischen Lehrmitteln der Kantone BE, SG und ZH gelegt?

Teilfrage 1:

Inwiefern wird dabei die Methode der Lautlesetandems als Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe zur Förderung der Leseflüssigkeit nach Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2016) berücksichtigt?

Teilfrage 2:

Wo liegt in den LM, bezüglich einer wirksamen Förderung der Lesekompetenz, der Entwicklungsbedarf?

Die erste Teilfrage der Fragestellung ergibt sich aus der vertieften Auseinandersetzung mit der Literatur von Rosebrock et al. (2016). Im Kapitel 5.2.2 wird die hohe Wirksamkeit der Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit beschrieben. Deshalb werden die Autorinnen die LM daraufhin untersuchen, ob Lautleseverfahren als Methode umgesetzt wurden. Wie in Kapitel 5.2.4 beschrieben wird, eignen sich die ursprünglichen Verfahren des Lautlesens für Fördersituationen im Rahmen der unterrichtsadditiven Förderung. Im Kapitel 5.2.4.1 werden verschiedene Methoden zur Umsetzung eines Lautlese-Verfahrens beschrieben, unter anderem auch die Methode des Lautlesetandems, die für die Anwendung im Regelunterricht im Klassenverband erarbeitet wurde. Aufgrund der überaus positiven Erfahrungen der Autorinnen bei der Umsetzung der Methode des Lautlesetandems im Unterricht und des vorgegebenen Rahmens der Masterarbeit, werden sie bei der Erforschung der LM den Fokus auf die Umsetzung der Methode des Lautlesetandems legen. Die zweite Teilfrage greift die ursprüngliche Idee der Autorinnen auf, einen Beitrag zur wirksamen Förderung der Lesekompetenz der SuS an Schulen leisten zu können. Die Beantwortung der Fragestellung und der Teilfragen soll in erster Linie einen möglichen Entwicklungsbedarf, im Bereich Leseförderung an Schulen aufzeigen. Im vorgegebenen Rahmen der Masterarbeit untersuchen die Autorinnen die Situation in den deutschsprachigen Schweizer Kantonen AR, BE, SG und ZH. Die Auswahl der Kantone ergibt sich daraus, dass die Studentinnen in AR und in SG an Schulen als SHP tätig sind und ZH die grösste Einwohnerzahl der Schweiz aufweist. Der Kanton Bern wird, aufgrund des Sitzes der Hauptstadt, ebenfalls in der Masterarbeit berücksichtigt. Die vier Kantone sollen als Stichprobe exemplarisch aufzeigen, wie die Sachlage in der gesamten Schweiz zum Thema systematische Leseförderung an der Volksschule vermutlich aussieht.

6.2 Hypothesen

Bei den Hypothesen handelt es sich um subjektiv begründete Vermutungen, welche die Autorinnen am Ende ihrer Arbeit verifizieren bzw. falsifizieren möchten. Die Hypothesen legen fest, welchen Aspekten im Rahmen dieser Masterarbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird und welche Begriffe im weiteren Forschungsverlauf zentral sind. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur stellen die Hypothesen eine Art vermutete Antwort auf die Fragestellung dar (Leutwyler & Roos, 2017, S. 179).

1. Es gibt von der 2. bis zur 9. Klasse der Volksschule in den Kantonen AR, BE, SG, und ZH kein Lesecurriculum, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselernweg zu begleiten.

2. Je höher die Klassenstufe, desto mehr liegt der Schwerpunkt bei der Leseförderung, in den obligatorischen Lehrmitteln der Kantone BE, SG und ZH, im Bereich Textverständnis (Lesestrategien).
3. In den obligatorischen Lehrmitteln der Kantone BE, SG und ZH wurde die Methode der Lautlesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit nach Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2016) nicht berücksichtigt.

7 Forschungsdesign

In den folgenden Unterkapiteln wird das Forschungskonzept der Arbeit beschrieben und wichtige Kriterien, welche für die Forschung von zentraler Bedeutung sind, dargestellt.

7.1 Methodisches Vorgehen

Die Formulierung einer gut begründeten Fragestellung und Hypothese ist entscheidend für die Qualität der Arbeit und gibt die Richtung für die Weiterarbeit vor. In dieser Phase ist die enge Zusammenarbeit mit der Begleitperson von zentraler Bedeutung. Ziel ist es, der Fragestellung in einer wissenschaftlichen und systematischen Auseinandersetzung nachzugehen. Die Autorinnen konzentrieren sich bei dieser Theorie- und Literaturarbeit auf die Analyse entsprechender Literaturlauswahl. „Das Literaturstudium umfasst die Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien, mit Forschungsergebnissen, Evaluationsberichten und analytischen Aufsätzen zum Thema“ (Leutwyler & Roos, 2017, S. 23). Dabei ist es unabdingbar, sich beim Literaturstudium mit dem aktuellen Stand des Wissens auseinanderzusetzen. Deshalb werden vorwiegend Literatur und Veröffentlichungen im Zeitraum von 2007 bis 2018 berücksichtigt. Leutwyler und Roos (2017) betonen in ihrem Buch „Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium“, dass r aktuelle Forschungsergebnisse in Lehrbüchern als alleinige Informationsgrundlagen nicht ausreichen. Deshalb empfiehlt es sich beim Recherchieren, neben den offensichtlichen Quellenarten, wie Lehrbücher, Lehrmittel, Internet und Lehrpläne auch Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeitschriften oder Kongressberichte, da sie die neuesten Erkenntnisse darstellen und aktuelle Kontroversen diskutieren (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 37). Beim sorgfältigen Recherchieren wird oft mit einem einzigen Suchbegriff nicht die gesamte relevante Literatur gefunden. Deswegen werden verschiedene Begriffe r „Konzept zur Leseförderung“ oder „Leseförderung“ verwendet: Handreichung, Grundlagen, Konzeption, Lesecurriculum, Leseleistung, Lesekompetenz, Leseflüssigkeit, Lesemotivation, Anregung zum Lesen, selbstreguliertes Lesen, Leseförderansätze oder reading literacy, wobei sich die Suche im Rahmen der Masterarbeit auf den deutschen Sprachraum der Schweiz beschränkt.

Bei der Durchsicht verschiedener Quellen, kristallisierte sich heraus, dass im Zusammenhang mit dem Thema Leseförderung immer wieder die Autorin Rosebrock genannt wird. Weil sie den Diskurs zur Thematik prägt, gelten ihre Interviews und Bücher als aussagekräftige Quellen, sogenannte Schlüsselbeiträge, und werden unter anderem in dieser Arbeit berücksichtigt. Die Autorinnen beschränken ihre Suche im Internet primär auf Seiten von Hochschulen, Universitäten und anerkannten Fachautoritäten. Die Universität Regensburg bietet eine „Elektronische Zeitschriftenbibliothek“ unter www.uni-regensburg.de an. Für wissenschaftliche Texte erweist sich der Bibliothekskatalog nebis.ch und die Suchmaschine <http://scholar.google.com> als nützlich. In Webkatalogen, wie z.B. www.edudoc.ch, [78](http://www.fachportal-</p></div><div data-bbox=)

paedagogik.de oder www.pedocs.de, werden meistens vertrauenswürdige Quellen zu bestimmten Schlagwörtern gefunden (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 44).

In der vorliegenden Theorie- und Literararbeit nehmen die Autorinnen Bezug auf die gefundenen Werke, damit eine eigene Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand des Wissens stattfindet. Leutwyler und Roos (2017) betonen: „Die aus der Literatur abgeleitete Theorie bildet die Grundlage jeder wissenschaftlichen Arbeit“ (S. 65). Zudem werden Begrifflichkeiten anhand der gefundenen Literatur verglichen und geklärt. Die Sichtung der Lektüre (z.B. die Konzepte zur Leseförderung an Schulen) ist zentral, weil sie den Ausgangspunkt für die Forschungsbemühungen darstellen.

7.2 Forschungsziele

Das Ziel der Masterarbeit ist die Beantwortung der im Kapitel 6.1 beschriebenen Fragestellung durch eine Literatur- bzw. Theoriearbeit. Wichtige Erkenntnisse, welche durch die theoretische Auseinandersetzung der aktuellen Literatur zum Thema gewonnen werden und die Darstellung der Relevanz der systematischen Förderung der Lesekompetenz im Unterricht, werden für die Schulstufen von der 2. bis 9. Klasse dargelegt. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in der Arbeit anhand eines Kategoriensystems dargestellt und reflektiert. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschung in Bezug zur Leseförderung, werden zudem die obligatorischen Lehrmittel der Kantone BE, SG und ZH qualitativ und inhaltlich analysiert, denn sie bilden die Grundlage für den Unterricht, wobei sie der Koordination zwischen den Schulstufen dienen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Der Kanton AR führt keine obligatorischen LM im Fachbereich Deutsch auf (vgl. Übersicht obligatorischen Lehrmittel in Appenzell Ausserrhodon, n.d.), jedoch werden bei der Auflistung der empfohlenen LM die gleichen, wie bei den Kantonen BE, SG und ZH, aufgeführt (vgl. Lehrmittel Appenzell Ausserrhodon, 2018). „Obligatorische bzw. alternativ-obligatorische Lehrmittel müssen von den Schulgemeinden angeschafft werden und sind den Schülerinnen und Schülern unentgeltlich abzugeben. Lehrpersonen sind verpflichtet, diese unterrichtsleitend zu verwenden. Ergänzend zu den obligatorischen Lehrmitteln dürfen auch andere Unterrichtsmittel eingesetzt werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Die aktuellen und obligatorischen Lehrmittel der Kantone BE, SG und ZH werden im Bereich Sprache anhand des herausgearbeiteten Kategoriensystems überprüft, sowie verglichen und ausgewertet. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in der Arbeit anhand eines Kriterien-Rasters dargestellt und reflektiert. In den Tabellen 7 und 8 sind die aktuellen obligatorischen und empfohlenen Lehrmittel ab der 2. Klasse der Kantone BE, SG und ZH aufgelistet.

Tabelle 7: Übersicht der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel im Fachbereich Deutsch des Kantons BE und SG ab der 2. Klasse

2. Kl.	3. Kl.	4. Kl.	5. Kl.	6. Kl.	7. Kl.	8. Kl.	9. Kl.
Sprachfenster oder die Sprachstarken	Sprachfenster oder die Sprachstarken	Sprachland oder die Sprachstarken	Sprachland oder die Sprachstarken	Sprachland oder die Sprachstarken	Sprachwelt oder die Sprachstarken	Sprachwelt oder die Sprachstarken	Sprachwelt oder die Sprachstarken

Tabelle 8: Übersicht der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel im Fachbereich Deutsch des Kantons ZH ab der 2. Klasse

2. Kl.	3. Kl.	4. Kl.	5. Kl.	6. Kl.	7. Kl.	8. Kl.	9. Kl.
Sprachfenster	Sprachfenster	Sprachland	Sprachland	Sprachland	Sprachwelt oder Lernpass	Sprachwelt oder Lernpass	Sprachwelt oder Lernpass

Die Forschung anhand der vorliegenden Literaturarbeit verfolgt folgende Ziele:

- Qualitative Inhaltsanalyse der obligatorischen LM: Textstellen werden zitiert und nach Aussagen über die Relevanz für die systematischen Förderung der Lesekompetenz während der Schulzeit von der 2. bis 9. Klasse untersucht und ausgewertet.
- Den gegenwärtigen „Ist-Zustand“ in den Kantonen AR, BE, SG und ZH bezüglich einer wirksamen Förderung der Lesekompetenz, begrenzt auf die obligatorischen Lehrmittel im Fachbereich Sprache, zu erforschen.
- Befragung der Volksschulämter der Kantone AR, BE, SG und ZH, ob ein Lesecurriculum zur systematischen Leseförderung über die gesamte Schulzeit vorliegt.
- Vorhandene Konzepte zur Leseförderung zu analysieren sowie zu vergleichen und aufgrund der aktuellen Theorie und Forschung zu diskutieren.

7.3 Forschungsmethoden

In den folgenden Unterkapiteln wird das Vorgehen der qualitativen Forschung dargelegt und das Verfahren der qualitativen Analyse, dazu zählt das Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren, und eine Übersicht der Gütekriterien der qualitativen Forschung dargestellt. Die Erhebungstechniken dienen der Materialsammlung, die Aufbereitungstechniken der Sicherung sowie der Strukturierung des Materials und die Auswertungstechniken nehmen eine Materialanalyse vor (vgl. Mayring, 2016, S. 66).

Die Befragung dient als **Erhebungsverfahren** zur Informationsbeschaffung. Dabei wird bei den Volksschulämtern der Kantone AR, BE, SG und ZH telefonisch nachgefragt, ob ein Konzept zur systematischen Leseförderung über die gesamte Schulzeit besteht.

Als Hauptdarstellungsmittel verwenden die Autorinnen die geschriebene Sprache, den Text. Grafische Darstellungsmittel wie Tabellen und Kreisdiagramme werden als **Aufbereitungsverfahren** zur besseren Übersicht des Materials eingesetzt und dienen weiteren Auswertungen.

Die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 7.3.1) wird als **Auswertungsverfahren** eingesetzt. „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (Mayring, 2016, S. 114).

7.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

„Qualitative Inhaltsanalyse eignet sich für systematische, theoriegeleitete Bearbeitung von Textmaterial“ (Mayring, 2016, S. 121). Bei der geplanten Forschung der Arbeit handelt es sich um eine systematisch qualitativ orientierte Textanalyse. Die Autorinnen werden anhand der Grundform „Strukturierung“ der qualitativen Inhaltsanalyse, entlang der spezifischen Fragestellung bestimmte relevante Aspekte aus dem Material herausarbeiten oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einschätzen.

Ein zentraler Prozess in der gegenstandsbezogenen Theoriebildung ist die systematische Ableitung der Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material, um eine induktive Kategorienbildung zu erzielen (vgl. Mayring, 2016, S. 115). Bei diesem Vorgehen ist die Definition der Kategorien ein zentraler Schritt. Alle

Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert. Wichtig ist dabei folgendes zu beachten:

- Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden.
- Strukturierungsdimensionen werden weiter differenziert und in einzelne Ausprägungen aufgespalten.
- Dimensionen und Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengestellt.

In der vorliegenden Masterarbeit dient die Fachliteratur bei der qualitativen Inhaltsanalyse der theoriegeleiteten Bearbeitung. Zentrale Begriffe und Methoden, welche für die Förderung der Lesekompetenz während den Schuljahren von der 2. bis 9. Klasse der Volksschule relevant sind, werden beschrieben. Es geht darum, zentrale Inhalte und Aspekte aus der vorliegenden Literatur zum Thema herauszufiltern und zusammenzufassen. Dies ermöglicht die Formulierung der Kriterien, welche das Suchraster bilden, mithilfe das Textmaterial der Lehrmittel theoriegeleitet durchgegangen, beurteilt und diskutiert werden kann. Die deduktiv hergeleiteten Kriterien stammen aus theoretischen Überlegungen, die vor der Analyse des Datenmaterials aus den theoretischen Kenntnissen abgeleitet wurden (vgl. Leutwyler & Roos, 2017, S. 296).

Die Abbildung 20 ist ein Versuch die Vorgehensweise und den Ablauf des Forschungsprozesses der vorliegenden Masterarbeit zu gliedern.

Abbildung 20: Ablauf des Forschungsprozesses

7.3.2 Gütekriterien

„Es ist ein wichtiger Standard empirischer Forschung, dass am Ende ihres Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht. Es werden also Massstäbe entwickelt, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann“ (Mayring, 2016, S. 140). In der quantitativen Sozialforschung wird bei der Überprüfung der Ergebnisse in der Regel unterschieden zwischen Kriterien der Validität, der Gültigkeit, der Reliabilität und der Genauigkeit. An diesen „klassischen“ Massstäben und deren Übertragung auf die qualitativ orientierte Forschung wurde oft Kritik geübt (vgl. Mayring, 2016, S. 140). „Gütekriterien qualitativer Forschung müssen neu definiert, mit neuen Inhalten gefüllt werden. Denn Massstäbe müssen zu Vorgehen und Ziel der Analyse passen. ... Der Grundsatz ... muss

lauten: Die Gütekriterien müssen den Methoden angemessen sein“ (Mayring, 2016, S. 140-142). Für die qualitative Forschung führt Mayring sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung auf. Dies sind die Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation (vgl. Mayring, 2016, S. 144-148). Die Autorinnen betrachten die vier Gütekriterien, Verfahrensdokumentation, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand und die Triangulation zur Überprüfung der Qualität der qualitativen Forschung dieser Masterarbeit als relevant.

7.3.3 Die Verfahrensdokumentation

In der qualitativ orientierten Forschung ist das Vorgehen spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen, da die Methoden meistens speziell für ebendiesen Gegenstand entwickelt oder differenziert worden sind. Dabei muss die Dokumentation sehr detailliert ausfallen, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar werden zu lassen. Diesbezüglich hebt Mayring (2016) hervor: „Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (S. 145).

7.3.4 Regelgeleitetheit

Die qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und systematisch ihr Material bearbeiten. Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material wird in sinnvolle Einheiten aufgeteilt, und die Analyse geht kategorisch von einer Einheit zur nächsten (vgl. Mayring, 2016, S. 145-146). In Kapitel 7.2 wird die Auswahl der Literatur und der Lehrmittel begründet und beschrieben. Die Autorinnen zerlegen den Analysenprozess in einzelne Schritte, damit die Voraussetzungen für ein systematisches Vorgehen gewährleistet sind. Das Ablaufmodell des Forschungsprozesses in Kapitel 7.3.1 veranschaulicht die Vorgehensweise.

7.3.5 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand, auch Gegenstandsangemessenheit genannt, wird zum einen dadurch erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft, was gelingt, wenn die Subjekte in ihrer natürlichen Lebenswelt erforscht werden. Zum anderen sollte man versuchen, eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten anzustreben, wodurch wiederum die grösstmögliche Nähe zum Gegenstand gewährleistet wird (vgl. Mayring, 2016, S.146).

7.3.6 Triangulation

Mit Triangulation ist gemeint, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Die Qualität der Forschung kann durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrössert werden. Dies ist auf verschiedenen Ebenen möglich: „... Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden“. Ziel ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven werden jedoch miteinander verglichen, können Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzeigen und schliesslich zu einem kaleidoskopartigen Bild zusammengesetzt werden (Mayring, 2016, S. 146-147). Im Falle der vorliegenden Masterarbeit geht es um eine Annäherung an

Erkenntnissen unter Einbezug verschiedener Autorinnen bzw. Autoren und Perspektiven. Dabei werden verschiedene Sichtweisen nebeneinandergestellt, um ihre Nützlichkeit und Erklärungskraft zu überprüfen und die Erkenntnismöglichkeiten zu fundieren und verbreitern.

7.4 Ableitung des Kriterien-Rasters

In diesem Unterkapitel werden die Kriterien für das Kriterien-Raster, aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, entwickelt. Die wesentlichen Begriffe zur wirksamen Förderung der Lesekompetenz werden im Raster übersichtlich und sachlogisch aufgeführt, damit eine qualitative Inhaltsanalyse der LM und gleichzeitig die Erforschung der Fragestellung umgesetzt werden kann.

In der theoretischen Auseinandersetzung mit der Literatur zur Förderung der Lesekompetenz wird in Kapitel 3.3 die Leseflüssigkeit nach Rosebrock et al. (2016, S. 16–18) als wichtige Voraussetzung für die Textverstehensleistung hervorgehoben. Dabei werden die vier Dimensionen der Leseflüssigkeit, Genauigkeit des Dekodierens, Automatisierung des Dekodierens, Lesegeschwindigkeit und Segmentierungsfähigkeit genauer beschrieben, welche als wichtige Kriterien für das Kriterien-Raster dienen. Zur Erforschung der Fragestellung wurde von den Autorinnen ein Kriterien-Raster erstellt, welches in der untenstehenden Tabelle 9 ersichtlich ist. Die Autorinnen werden die LM bei der qualitativen Textanalyse daraufhin untersuchen, wie viele Übungen das LM für das Lesetraining der Leseflüssigkeit anbietet und wie viele Aufgaben im Bereich Textverständnis vorhanden sind. Die Daten der Auswertung (der Anzahl Übungen) werden mithilfe eines Kreisdiagramms visualisiert, sodass der Schwerpunkt der Aufgaben in den LM zur Förderung der Fertigkeiten der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses ermittelt werden kann. Aufgaben, welche die Methode des Lautlesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit umsetzen werden gelb markiert und bei der Beantwortung der Teilfrage 1 berücksichtigt.

Tabelle 9: Kriterien-Raster zur Analyse der Lehrmittel

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Leseflüssigkeit			Leseverständnis
Lehrmittel	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lesegeschwindigkeit	Segmentierungsfähigkeit und Betonung
- Sprachstarken - Sprachland - Sprachwelt - Sprachfenster - Lernpass			Texte lesen und verstehen
Auswertung			

8 Qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel folgt die qualitative Inhaltsanalyse der LM Sprachstarken, Sprachland, Sprachwelt, Sprachfenster und Lernpass. Neben der Analyse der LM anhand des Kriterien-Rasters, welches die Autorinnen im Unterkapitel 7.4 beschreiben, werden sie die LM betrachten, um einen Überblick zu erhalten. Dazu werden die Lehrwerksteile aufgeführt, die Definition des Begriffs Lesekompetenz der jeweiligen LM aufgezeigt und die Beurteilungsverfahren, welche zur Anwendung kommen, kurz beschrieben.

8.1 Lehrmittel die „Sprachstarken“ - Bände 2 bis 6

Die erste Ausgabe des LM die „Sprachstarken“ ist 2008 erschienen. Alle Bände (2 bis 9) wurden bis heute nicht überarbeitet. Wie das Kompetenz-Modell „Schulsprache“ (HarmoS) orientiert sich das LM die „Sprachstarken“ am Konzept des Sprachhandelns, welches in den Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3 beschrieben wird. Daraus ergeben sich die vier Sprachlernbereiche Lesen, Schreiben, Zuhören und Sprechen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 4). In den Bänden 2 bis 6 bleiben die Themenbereiche gleich:

- Büchern, Autorinnen und Autoren begegnen
- Sprache bewusst erleben
- Textsorten
- Orte der Sprache
- Mit Sprache spielen und gestalten
- Sprache erforschen

8.1.1 Lehrwerksteile

Das Lehrwerk enthält:

- Kommentarband
- Arbeitsblätter auf CD-ROM
- Unterstützung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache
- Audio-CDs
- Sprachbuch und Arbeitsheft für die SuS
- Karteikarten-Set jeweils für Band 2 und 3 sowie für Band 4 bis 6
- Ab Band 3 steht ein interaktives Training „Rechtschreibung und Grammatik“ zur Verfügung
- Instrumente zur Beurteilung (sowohl für die Selbst- als auch für die Fremdeinschätzung)

Die Karteikarten für den differenzierenden Unterricht aus dem LM „Sprachstarken 2-3“ dienen stufenübergreifend dem binnendifferenzierenden Unterricht. Sie beinhalten Anleitungen, Strategien und Arbeitstechniken, mithilfe die SuS Übungen im Arbeitsheft und auf Arbeitsblätter selbstständig bearbeiten und Kenntnisse vertiefen können (Gysin-Ronner, Leuthard, Nänny, Wietlisbach, 2010).

8.1.2 Lesekompetenz

Für das Lesetraining unterscheiden die „Sprachstarken“ drei Bereiche, welche beim Lesen isoliert geübt werden können:

- Die Lesefertigkeit (Wörter und Sätze decodieren)
- Die Lesegeläufigkeit (flüssig lesen)
- Lesestrategien (zielbezogen lesen)

Im Kommentarband des Lehrmittels werden die Begriffe folgendermassen definiert:

Lesefertigkeit: Die Aufgaben sollen das Wahrnehmungsvermögen verbessern, wobei es hauptsächlich darum geht, Wörter und Wortgruppen, Sätze und Textteile schnell zu erfassen, zu verstehen und zueinander in Beziehung zu setzen.

Lesegeläufigkeit: Dabei wird neben der Geschwindigkeit und Flüssigkeit auch auf die Genauigkeit und Verständlichkeit sowie auf die Lautstärke geachtet.

Lesestrategien: Die Lesestrategien werden in den Bänden 3 bis 9 systematisch aufgebaut und geübt (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 123).

Für die Beurteilung der Lesekompetenz stellt das Lehrmittel die „Sprachstarken“ Beurteilungsraster oder Lernkontrollen zur Verfügung, wobei die drei Kompetenzbereiche „Lesetechnik“, „Gestaltendes Vorlesen“ sowie „Textverständnis“ berücksichtigt werden können. „Die „Sprachstarken“ berücksichtigen alle drei Bereiche der Lesekompetenz, wobei das Augenmerk je nach Lernziel und Stufe unterschiedlich stark auf die einzelnen Teilbereiche gerichtet wird“ (Lindauer & Senn, 2009, S. 131). Lindauer und Senn betonen, dass dem Training von Lesefluss und Lesetempo ein grosser Stellenwert in der ganzen Volksschulzeit zukommt, denn das Beherrschen der Lesetechnik ist eine wichtige Voraussetzung, um einen Text gestaltend vorlesen zu können (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S.131). Seit der Leseleistungsmessung PISA wird im Lehrmittel die „Sprachstarken“ vermehrt Gewicht auf den dritten Kompetenzbereich „Textverständnis“ gelegt. Um gezielt Informationen aus Texten zu gewinnen, müssen auf der Primarstufe Lesestrategien noch aufgebaut werden und das Textverständnis trainiert werden. Die „Sprachstarken“ praktizieren das Modell der vier Leseschritte:

1. dem Text begegnen,
2. den Text bearbeiten,
3. die Informationen des Textes verarbeiten,
4. Qualität der Verarbeitung bzw. der Informationen überprüfen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 134).

Diese vier Leseschritte werden erst ab Band 5 für die SuS ausdrücklich bearbeitet. Auch dazu bietet das Lehrmittel Lernkontrollen zu vielen Sachtexten entsprechend strukturierter Verständnisfragen an, welche eine präzise Beobachtung der SuS im Umgang mit Texten ermöglicht (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 135). Die „Sprachstarken“ bieten vielfältiges Textmaterial in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an, um die Lesekompetenz im Bereich Textverständnis zu üben. Dabei ist es wichtig, dass die SuS dazu angeregt werden, über die Texte und ihr Verständnis der Texte zu reden. „Diese Anschlusskommunikation, das Reden über Texte und eigene Gefühle und Gedanken, leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, über Texte zu reflektieren, sie zu beurteilen und zur eigenen Lebenswelt und zu derjenigen anderer in Beziehung zu setzen“ (Lindauer & Senn, 2009, S. 131). Damit die SuS ihre Lesekompetenz aufbauen können, ist es von zentraler Bedeutung, dass sich die Beurteilung auf die Förderung der Kompetenzen ausrichtet.

Motivationale und emotionale Aspekte des Lesens spielen eine entscheidende Rolle in der Leseentwicklung. Offene Unterrichtsstunden können für die Leseförderung wichtige Impulse setzen, welche den SuS ermöglichen, den für sie passenden Lesestoff zu entdecken (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S.11). „Die freie Lesestunde kann nur durch die Lehrperson, nicht durch das Lehrmittel inszeniert werden“ (Lindauer & Senn, 2009, S. 11). In den freien Lesestunden während der Unterrichtszeit, können die SuS selbst Bücher aussuchen und selbstständig lesen. Die „Sprachstarken“ bieten ein Beobachtungsblatt und eine Selbsteinschätzung an, welche die Lesegewohnheiten in der Freizeit und die Lesemotivation der SuS ansprechen.

8.1.3 Beurteilung

Der Bereich „Lesetechnik“ umfasst nach Lindauer und Senn (2009) die drei Teilbereiche, Erlesen, Lesegenauigkeit sowie die Lesegeläufigkeit, welche auf dem Beurteilungsraster unten ersichtlich sind.

Kompetenzbereich	noch nicht erreicht	erreicht	übertrifft
Erlesen (dekodieren)	<ul style="list-style-type: none"> Erkennt Buchstaben, Zeichen und Morpheme mit Hilfe von Lautieren. Ordnet den Wörtern die richtige Bedeutung zu. Liest noch Wort für Wort. Es wird nicht ersichtlich, dass Wortgruppen als Sinneinheiten erkannt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Erkennt Buchstaben, Zeichen und Morpheme ohne Lautieren. Ordnet den Wörtern sofort die richtige Bedeutung zu. Erkennt Sinneinheiten innerhalb von Sätzen mit einfacher Satzstruktur und liest sie entsprechend. 	<ul style="list-style-type: none"> Erkennt Wörter und grössere Einheiten (Wortgruppen). Ordnet den Wörtern sofort die richtige Bedeutung zu. Bildet Sinneinheiten innerhalb von Sätzen (auch mit Nebensätzen) und über die Satzgrenze hinaus und liest sie entsprechend.
Lesegenauigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Liest auch vertraute Wörter öfters ungenau. Wörter werden ziellos ergänzt. Eine inhaltliche oder syntaktische Leseerwartung ist nicht erkennbar. Liest auch Sätze mit einfacher Satzstruktur und vertrautem Inhalt mit Ungenauigkeiten. Eine inhaltliche oder syntaktische Leseerwartung ist nicht erkennbar. 	<ul style="list-style-type: none"> Liest vertraute Wörter genau. Vollendet Wörter stimmig im Sinne einer inhaltlichen oder syntaktischen Leseerwartung. Liest Sätze mit einfacher Satzstruktur meist genau. Vollendet Sätze stimmig im Sinne einer inhaltlichen oder syntaktischen Leseerwartung. 	<ul style="list-style-type: none"> Liest vertraute und unvertraute Wörter genau. Liest einfache Sätze und komplexe Sätze mit Nebensätzen genau.
Lesegeläufigkeit (Fluency)	<ul style="list-style-type: none"> Liest einfache kurze Texte zu vertrauten Themen auch nach mehrmaligem Training noch stockend (vor). 	<ul style="list-style-type: none"> Liest einfache längere Texte zu vertrauten Themen nach mehrmaligem Training fließend (vor). 	<ul style="list-style-type: none"> Liest einfache und komplexere längere Texte zu vertrauten Themen ohne Training fließend (vor).
Kommentar/Gesamteindruck:			

Abbildung 21: Beurteilungsraster 4. Klasse, Lesetechnik (vgl. Lindauer & Senn, 2009)

„Gestaltendes Vorlesen“ setzt andere Schwerpunkte als die „Lesetechnik“. „Während bei der Lesetechnik das Augenmerk auf der Genauigkeit des Decodierens und dem Lesefluss liegt, steht beim Vorlesen die stimmliche Gestaltung im Vordergrund“ (Lindauer & Senn, 2009, S. 133). Für SuS, die im Bereich Lesetechnik kein Training mehr benötigen und den Text mit ihrer Stimme gestalten können, dient das Beurteilungsraster „Vorlesen“, ersichtlich im Anhang 1.

8.2 Die „Sprachstarken 2“

Für das individuelle Lesetraining wird in der Jahresplanung im Kommentarband des Lehrmittels die „Sprachstarken 2“ eine Lektion pro zwei Wochen eingeplant (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 6-8). Im Arbeitsheft können die SuS auf zehn Seiten die Lesefertigkeit (Wörter schnell erkennen) und die Lesegeläufigkeit (Geschwindigkeit, Flüssigkeit, Genauigkeit und Verständlichkeit) üben (vgl. Gysin-Ronner, Leuthard, Nänny, Schmellentin, 2008, S. 117). Zusätzlich sind auf der CD-ROM Leseübungen vorhanden. Das Autorenteam Lindauer & Senn betonen wie wichtig es ist, dass die Übungen immer wieder repetiert werden, bis die Fertigkeiten sicher beherrscht werden. Die situativen sowie isolierten Übungen entfalten ihre Wirkung, wenn sie genügend oft und in ähnlicher Form wiederholt werden, denn erst durch die Repetition bilden sich Automatismen heraus. „Das Training entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn es repetitiv und sinnvoll rhythmisiert eingesetzt wird“ (Lindauer & Senn, 2009, S. 122). Damit die SuS individuell in ihrer Lesekompetenz gefördert werden können, sind die Beurteilungsraster für die Lehrpersonen und die Vorlagen für die Selbstbeurteilung der SuS vorgesehen. Für den Bereich „Textverständnis“ stellen die „Sprachstarken 2“ in vielen Kapiteln (Janosch, Sprache und Schrift, Bilder erzählen Geschichten, Leseratten und Bücherdetektive) Lernkontrollen zur Verfügung (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 131). In der folgenden Tabelle werden die Anzahl Übungen, welche im LM zur Förderung der Teilbereiche der Lesekompetenz angeboten werden, aufgelistet.

Tabelle 10: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 2

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Lehrmittel Sprachstarken 2	Leseflüssigkeit		Leseverständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese-geschwindigkeit	Texte lesen und verstehen
	<ul style="list-style-type: none"> - Abzählverse lesen und auswendig vortragen - Anderssprachige Abzählverse lesen und vortragen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 93) - Lesen zu zweit (vgl. Lindauer & Senn, 2009, CD-ROM 1.1.10) - Lesetraining: Flüssig lesen, Wörter schnell erkennen (vgl. Gysin-Ronner, Leuthard, Nänny, Schmellentin, Sturm, Wietlisbach, 2008, S. 117 – 127) - Lesetraining (vgl. Lindauer & Senn, 2009, CD-ROM 1.01.08 - 1.01.09) 	<ul style="list-style-type: none"> - Janosch Geschichten allein und zu zweit lesen und vortragen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 10) - Gestaltend vortragen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 22) - Text gestaltend und rollenverteilt vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 55) 	<ul style="list-style-type: none"> - Texte lesen und verstehen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 10) - Kurze Texte lesen und verstehen - Brief lesen und verstehen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 33) - Texte den passenden Figuren zuordnen - Bild und Text in einem Comic verstehen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 44) - Text lesen und verstehen - Spielanleitung lesen, Anweisungen verstehen - Text lesen, Tier-Rätsel lesen und lösen - Logische Zusammenhänge in Kurztexten erkennen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 55) - Texte lesen und verstehen - Beziehung von Text und Bild erkennen und richtig zuordnen - Texte genau lesen und daraus Informationen entnehmen - Unverstandene Wörter erkennen - Bibliothek nutzen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 71) - Einzelne Episoden nacherzählen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 103) - Aus vorgegebenen Sätzen Satzpaare bilden, die zusammenpassen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 116) - Lesen und Malen - Richtig oder falsch - Oh wie schön ist Panama, Zusammenfassung (vgl. Lindauer & Senn, 2009, CD-ROM 1.01.01 bis 1.01.08) - Rätsel über Rätsel (vgl. Lindauer & Senn, 2009, CD-ROM 1.05.01, 1.05.02, 1.05.04, 1.05.06, 1.05.09, 1.05.10, 1.05.13, 1.05.14, 1.05.20)
Auswertung			

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel die "Sprachstarken 2"

35 Prozent der Übungen, im Bereich Lesen des LM Sprachstarken 2, beinhalten Trainings zur Leseflüssigkeit und 65 Prozent der Aufgaben decken den Lernbereich Leseverständnis ab.

8.3 Die „Sprachstarken 3“

In der Jahresplanung werden im Kommentarband der LM die „Sprachstarken 2“ sowie „Sprachstarken 3“ beim Lesetraining die Sprachlernziele „flüssig lesen“ und „Wörter schnell erkennen“ aufgeführt. Das individuelle Lesetraining ist in beiden Lehrmitteln als Daueraufgabe während des ganzen Schuljahres vorgesehen. Die Richtzeit für das Einplanen der Übungen beträgt 1 Lektion pro 2 Wochen. In der folgenden Tabelle werden die Anzahl Übungen, welche im LM zur Förderung der Teilbereiche der Lesekompetenz angeboten werden, aufgelistet.

Tabelle 11: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 3

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Lehrmittel	Leseflüssigkeit		Leseverständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese-geschwindigkeit	Texte lesen und verstehen
Sprachstarken 3	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren bei Gedichten anwenden (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 79) - Vorlesen nach Kriterien (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 88) - Sprachspiel: Deutlich und wirkungsvoll vortragen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 98) - Lesetraining: Flüssig lesen, Wörter schnell erkennen, Wortgruppen schnell erkennen (vgl. Gysin-Ronner, Leuthard, Nänny, Schmellentin, Sturm, Wietlisbach, 2009, S. 123 – 129) - Flüssig lesen, Wörter schnell erkennen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, CD-ROM Lesetraining, Zusätzliche Materialien) - Gedichte vortragen, Vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, CD-ROM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Text flüssig vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 13) - Sich gegenseitig Geschichten erzählen und vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 58) - Verschiedene kurze Gedichte lesen - Das Feuertext hören und lesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 65) - Einen Text mit verteilten Rollen interessant vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 88) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen literarischen Text verstehen - Einem Sachtext gezielt Informationen entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 13) - Einen Text lesen und verstehen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 26) - Kurze Briefe genau lesen und verstehen. Dankesbriefe lesen. - Die Aussage von Wörtern – auch in einer Fremdsprache – mithilfe von Bildern erkennen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 40). - Lesen und Hören einzelner Textausschnitte und sie Bildern zuordnen. - Einem Interview gezielt Informationen entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 49). - Verschieden Textarten zum gleichen Thema kennen lernen - Unterschiedlichen Texten Aussagen entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 65) - Buchplakate lesen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 88) - Sich durch Gedankentexte der anderen anregen lassen (vgl. Lindauer & Senn, 2012, S. 129)
Auswertung			

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel die "Sprachstarken 3"

■ Leseverständnis ■ Leseflüssigkeit

Im Kreisdiagramm fällt auf, dass sozusagen gleich viel Übungsmaterial sowohl für das Training der Leseflüssigkeit als auch für das Training des Leseverständnisses im LM Sprachstarken 3 angeboten wird.

8.4 Die „Sprachstarken 4“

Im Kommentarband des LM die „Sprachstarken 4“ wird das Lesetraining als Daueraufgabe in der Jahresplanung aufgeführt, wobei für das individuelle Lesetraining 8 Seiten im Arbeitsheft für die SuS angeboten wird (vgl. Lindauer & Senn, 2007, S. 122). Zusätzliches Trainingsmaterial befindet sich auf der CD-ROM. Im „Sprachstarken 4“ liegt der Schwerpunkt des Sprachlernbereichs Lesen beim „sinnverstehenden Lesen“. Für SuS, welche ein zusätzliches Training im Teilbereich Lesetechnik benötigen, stehen isolierte Übungen zur Verfügung, welche sie über das gesamte Schuljahr verteilt, repetitiv bearbeiten können (vgl. Lindauer & Senn, 2007, S. 123). In der Tabelle sind alle Übungen zu den Teilbereichen der Leseflüssigkeit und zum Leseverständnis aufgelistet. Eine Übung für das Training der Leseflüssigkeit, in der Tabelle gelb markiert, berücksichtigt die Methode der Lesetandems.

Tabelle 12: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 4

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Lehrmittel Sprachstarken 4	Leseeflüssigkeit		Leseverständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese-geschwindigkeit	Segmentierungsfähigkeit und Betonung
	<ul style="list-style-type: none"> - Zungenbrecher und Schnabelwetzler (Lindauer & Senn, 2007, S. 85) - Lesetraining (vgl. Lötscher, Nänny, Schmellentin, Sturm & Sutter, 2007, S. 121-129) - Im Tandem lesen - Auf Tempo lesen (vgl. Nänny, Senn & Sutter, 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlesen mit einem literarischen Text üben - Auszüge aus fantastischen Geschichten vorlesen (Lindauer & Senn, 2007, S. 10) - Literarische Texte unterschiedlich ausgestalten (Lindauer & Senn, 2007, S. 72) - Deutlich und wirkungsvoll vorlesen (Lindauer & Senn, 2007, S. 85) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einem Sachtext gezielt Informationen entnehmen - Ein Buch oder mehrere Bücher mit fantastischem Inhalt präsentieren - Mithilfe von Fragen einen Sachtext bearbeiten (Lindauer & Senn, 2007, S. 10) - Einen Sachtext lesen und verstehen - Anweisungen verstehen (Lindauer & Senn, 2007, S. 27) - Aufgrund eines Sachtextes die Begriffe „Standardsprach“ und „Mundart“ verstehen (Lindauer & Senn, 2007, S. 38) - Texte genau lesen und vergleichen (Lindauer & Senn, 2007, S. 47) - Sich von literarischen Geschichten zu Bildern anregen lassen - Textmuster einer Geschichte erkennen und diskutieren (Lindauer & Senn, 2007, S. 57) - Informationen von Bild und Text in Bastelanleitungen so verbinden, dass die Handlungsumsetzung klar wird. - Beipackzettel genau lesen - Koch- und Backrezepte lesen und anwenden (Lindauer & Senn, 2007, S. 64) - Texte überfliegen (vgl. Lötscher, Nänny, Schmellentin, Sturm & Sutter, 2007, S. 47) - Gezielt Informationen aus einem Text entnehmen (Lindauer & Senn, 2007, S. 72) - Logische Zusammenhänge in Texten erkennen - Verschlüsselte Texte entschlüsseln (Lindauer & Senn, 2007, S. 85) - Einen literarischen Text verstehen (Lindauer & Senn, 2007, S. 96) - Sätze untersuchen und die Beobachtungen in Worte fassen - Texte überfliegen (vgl. Lötscher, Nänny, Schmellentin, Sturm & Sutter, 2007, S. 126-127) - Die viel Leseschritte (Begegnen, Bearbeiten, Verarbeiten, Überprüfen) - Im Internet recherchieren - Geschichten szenisch darstellen - Zu einem Buch schreiben - Gestalten und zeichnen (vgl. Nänny, Senn & Sutter, 2011)
Auswertung			

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseeflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel die "Sprachstarken 4"

Kategorie	Prozent
Leseverständnis	68%
Leseeflüssigkeit	32%

32 Prozent der Übungen, im Bereich Lesen des LM Sprachstarken 4, beinhalten Trainings zur Leseeflüssigkeit und 68 Prozent der Übungen decken den Lernbereich Leseverständnis ab.

8.6 Die „Sprachstarken 6“

Neben dem individuellen Lesetraining sind in der Jahresplanung während einer Lektion pro 2 Wochen im LM die „Sprachstarken 6“ das Einben der Lernwörter, das Anwenden der Rechtschreibstrategien und das Festigen des Grammatikwissen als Daueraufgabe über das ganze Schuljahr vorgesehen. In der Tabelle sind die Übungen zur Förderung der Lesekompetenz, in den Bereichen Leseflüssigkeit und Leseverständnis, ersichtlich.

Tabelle 14: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 6

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Lehrmittel Sprachstarken 6	Leseflüssigkeit		Leseverständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lesegeschwindigkeit	Texte lesen und verstehen
	<ul style="list-style-type: none"> - Text deutlich und wirkungsvoll vortragen (Lesetheater) (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 88) - Lesetraining: Wörter schnell erkennen, Wortgruppen schnell erkennen, im Tandem lesen (vgl. Lötscher et al., 2009, S. 140 bis 146) - Training: Wörter schnell erkennen, Wortgruppen schnell erkennen - Lesetheater (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen literarischen Text in Gruppenarbeit zum Vorlesen bearbeiten und präsentieren (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 9) - Gedicht wirkungsvoll vortragen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 28) - Vorlesen 2 - Lesetheater (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Texte gezielt Informationen entnehmen. Informationen miteinander vergleichen - Merkmalen von Sachtexten und literarischen Texten kennen - Eigene Leseerfahrungen in Worte formulieren - Gemeinsam eine Klassenlektüre lesen und über das Gelesene reden - Gedanken von Klaus Kordon zum Schreiben verstehen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 9) - Lies das Porträt „Ein Tag im Leben von Paul“ (vgl. Lötscher, Nanny, Schmellentin, Sturm & Sutter, 2009, S. 19) - Lies das Porträt „Ein Tag im Leben von Lea“ (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien) - Lies anschliessend denText „Felix' Idee“ - Lies die Tipps in den grünen Kästen (vgl. Lötscher, Nanny, Schmellentin, Sturm & Sutter, 2009, S. 19) - Den Text lesen und verschiedene Erklärungen verstehen - Gedichte lesen und philosophische Fragen verstehen - Geschichten über den Anfang der Welt lesen. Philosophische Fragen stellen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 28) - Gedicht „Abend im März“ still lesen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien) - Verschiedene Texte und Zeichnungen gezielt Informationen entnehmen und diese miteinander verknüpfen - Die vier Leseschritte beim Lesen der Reportage anwenden (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 37) - Textanfänge lesen - Verschiedenen Texten, Tabellen und Grafiken gezielt Informationen entnehmen. Die Informationen miteinander verknüpfen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 49) - Ein Kapitel überfliegen und die zentralen Inhalte erfassen - W-Fragen stellen - Im Internet Informationen finden, Suchstrategien kennen, Links auswählen und thematisch geordnet verwalten (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 66) - Notier in Stichworten die Arbeitsschritte von Muriels Vorbereitung. Nummeriere die Schritte (vgl. Lötscher et al., 2009, S. 51) - Informationen aus Karten und diskontinuierlichen Texten entnehmen - Einen Sachtext lesen und verstehen. Lesestrategien anwenden - Eine Bildbotschaft lesen, Text lesen und zu Fragen Notizen machen (vgl. Lindauer & Senn, 2011, S. 77) - Texte überfliegen, Wörter zu Oberbegriffen finden (vgl. Lötscher et al., 2009, S. 143 bis 145) - Texte überfliegen, Wörter und Wortgruppen, Wörter zu Oberbegriffen finden (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien) - In Stichworten zusammenfassen - Sprachspiel (vgl. Lindauer & Senn, 2011, CD-ROM, zusätzliche Materialien)
Auswertung			

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel die "Sprachstarken 6"

32 Prozent der Übungen, im Bereich Lesen des LM Sprachstarken 6, beinhalten Trainings zur Leseflüssigkeit und 68 Prozent der Aufgaben decken den Lernbereich Leseverständnis ab.

8.7 Lehrmittel die „Sprachstarken 7 bis 9“

8.7.1 Lehrwerksteile

Die „Sprachstarken 7 bis 9“ ist ein Deutsch-Lehrmittel für die Sekundarstufe I. Im Zentrum steht das Sprachbuch, von wo die individuellen Lernwege in die anderen Lehrwerksteile führen:

- Arbeitsheft Grundansprüche: Für schwächere Lernende – dieser Grundsatz gilt auch im Altersdurchmischten Lernen (AdL) und im Deutsch als Zweitsprache (DAZ) (vgl. Lindauer & Senn, 2016, S. 170)
- Arbeitsheft erweiterte Ansprüche
- Rechtschreib- und Grammatiktraining
- Arbeitsblätter
- Audio-CD
- Begleitband mit Zusatzmaterial auf CD-ROM
- Karteikarten für den differenzierenden Unterricht die „Sprachstarken 7-9“ („Die Karteikarten bieten keinen neuen Unterrichtsstoff. Sie enthalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit wertvollen Tipps und Regeln ...“ (Lindauer, Nänny, Senn & Sutter, 2016, S. 1)

8.7.2 Lesekompetenz

Die Sprachstarken differenzieren vier Bereiche der Lesekompetenz: Grundfertigkeiten, Verstehen von Sachtexten, Verstehen von literarischen Texten sowie die Reflexion über das Gelesene bzw. die beim Lesen eingesetzten Lesestrategien. Diese vier Kompetenzbereiche greifen im Unterricht ineinander und können mit einzelnen Aufgaben gleichzeitig gefördert und beurteilt werden (vgl. Lindauer & Senn, 2016, S. 178).

Zentral für den Kompetenzaufbau im Bereich Lesen ist, dass Grundfertigkeiten, Lesestrategien wie auch Reflexion dazu dienen, das Textverstehen der SuS zu fördern, denn der gesamte Aufbau der Lesekompetenz ist auf das Textverstehen der SuS ausgerichtet. Dies gelingt nur, wenn man über eine hinreichende Leseflüssigkeit wie auch über geeignete Lesestrategien verfügt. (Lindauer & Senn, 2016, S. 178)

Nach Lindauer und Senn (2016) spielen auch motivationale und emotionale Aspekte in der Leseentwicklung eine entscheidende Rolle. Deshalb empfehlen sie eine freie Lesestunde während der Unterrichtszeit, welche

die SuS zum Lesen animieren soll, damit die Lesemotivation und die Verantwortung der SuS für das eigene Lesen gestärkt wird (vgl. S. 183).

8.7.3 Selbstbeurteilung

Für einen differenzierenden und individualisierenden Leseunterricht ist die Selbstbeurteilung und die Selbstregulation eine wichtige Voraussetzung. Durch die Selbsteinschätzung ihrer Leseleistung sind die SuS mit der Zeit imstande ihren Leseprozess selbstständig zu steuern. In der Selbstbeurteilung Vorlesen (vgl. Abb. 27) werden dieselben Kriterien gesetzt wie auch im Fremdbeurteilungsraser Vorlesen“ (Lindauer & Senn, 2016, S. 183). Die Selbstbeurteilungsraster aus dem LM „Sprachstarken 9“ sind im Anhang 2 abgebildet.

Für die Beurteilung der Lesetechnik bietet das LM keine Selbst- jedoch eine Fremdbeurteilung an. In der folgenden Abbildung ist die Fremdbeurteilung der Lesetechnik ersichtlich.

Lesetechnik			
<i>Kompetenz</i>	<i>noch nicht erreicht</i>	<i>erreicht</i>	<i>übertrroffen</i>
FREMD- BEURTEILUNG			
Erlesen (dekodieren)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erkennt Buchstaben, Zeichen und Morpheme mithilfe von Lautieren. ○ Ordnet den Wörtern die richtige Bedeutung zu. ○ Liest noch Wort für Wort. Es wird nicht ersichtlich, dass Wortgruppen als Sinn-einheiten erkannt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erkennt Buchstaben, Zeichen und Morpheme ohne Lautieren. ○ Ordnet den Wörtern sofort die richtige Bedeutung zu. ○ Erkennt Sinneinheiten innerhalb von Sätzen mit einfacher Satzstruktur und liest sie entsprechend. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erkennt Wörter und grössere Einheiten (Wortgruppen). ○ Ordnet den Wörtern sofort die richtige Bedeutung zu. ○ Bildet Sinneinheiten innerhalb von Sätzen (auch mit Nebensätzen) und über die Satzgrenze hinaus und liest sie entsprechend.
Lesegenauigkeit			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest auch vertraute Wörter öfters ungenau. Wörter werden ziellos ergänzt. Eine inhaltliche oder syntaktische Leseerwartung ist nicht erkennbar. ○ Liest auch kurze Sätze mit einfacher Satzstruktur und vertrautem Inhalt mit Ungenauigkeiten. Eine inhaltliche oder syntaktische Leseerwartung ist nicht erkennbar. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest vertraute Wörter genau. Vollendet Wörter stimmig im Sinne einer inhaltlichen oder syntaktischen Leseerwartung. ○ Liest kurze Sätze mit einfacher Satzstruktur meist genau. Vollendet Sätze stimmig im Sinne einer inhaltlichen oder syntaktischen Leseerwartung. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest vertraute und unvertraute Wörter genau. ○ Liest auch längere Sätze mit einfacher Satzstruktur oder komplexe Sätze mit Nebensätzen genau.
Lesegeläufigkeit (Fluency)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest kurze Texte zu vertrauten Themen auch nach mehrmaligem Training noch stockend (vor). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest längere Texte zu vertrauten Themen nach mehrmaligem Training fließend (vor). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest komplexere längere Texte zu vertrauten Themen ohne Training fließend (vor).
Kommentar / Gesamteindruck:			

Abbildung 22: Fremdbeurteilung Lesetechnik aus dem LM die „Sprachstarken 7-9“ (Lindauer & Senn, 2014, Zusatzmaterial Beurteilung CD-ROM)

8.8 Die „Sprachstarken 7 bis 9“ – Auswertung

Die Lehrmittel die „Sprachstarken 7 bis 9“ werden daraufhin untersucht wie viele Übungen zur Leseflüssigkeit und zum Leseverständnis angeboten werden, wobei das Arbeitsheft Grundansprüche, welches schwächeren Lernenden dient und nicht das Arbeitsheft mit erweiterten Ansprüche berücksichtigt wird, da das letztere zur Differenzierung nach oben eingesetzt wird (vgl. Lindauer & Senn, 2016, S. 170). Die Übungen zur Leseflüssigkeit und zum Leseverständnis sowie die Anzahl der Aufgaben werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse in den Tabellen aufgeführt.

8.8.1 Die „Sprachstarken 7“

Die Aufgabe „Im Tandem lesen“ für das Training der Leseflüssigkeit, welche die Methode des Lautlesetandems berücksichtigt, ist in der untenstehenden Tabelle gelb markiert.

Tabelle 15: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 7

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten		
Leseflüssigkeit		Leseverständnis
Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese-geschwindigkeit	Segmentierungsfähigkeit und Betonung
Lehrmittel Sprachstarken 7		
- Im Tandem lesen (vgl. Lindauer, T., Nänny, S., Senn, W. & Sutter, E., 2016)		- Texte zum Vorlesen bearbeiten und in Gruppen vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 16) - Eine Ballade als Lesetheater inszenieren - Ein Lautgedicht mit vorgegebenem Wortmaterial verfassen und vortragen
		- Aussagen von Jugendlichen Informationen über deren Leseverhalten entnehmen - Sachtexten wichtige Informationen entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 16) - Verschiedenen Kurztexten wesentliche Informationen zur Selbst- und Fremddarstellung entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 39) - Eigene Einstellung zum Thema Tätowieren klären - Einem Interview gezielt Informationen entnehmen - Bedeutungen nachschlagen und verstehen - Sich gezielt auf eine Diskussion vorbereiten - Sachinformationen im Internet und in Büchern recherchieren - In einer Diskussion seine eigenen sachlichen und persönlichen Argumente vertreten (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 48) - Eigene Redewendungen formulieren - Den Wortschatz an (etablierten) Redewendungen ausbauen - Eine erfundene Erklärungsgeschichte zu einer Redewendung schreiben (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 59) - Das Leseverhalten von drei Jugendlichen aufgrund von Selbstbeschreibungen miteinander vergleichen - Einen Sachtext langsam und genau lesen, sodass die zentralen Informationen verstanden werden (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 67) - Lies, wie Benedikt und Linda ihre Präsentation vorbereiten (Bertschi, Cathomas, Dischl, Frei-Schär, Nänny, Schmellentin, Sturm, Ullmann & Wider, 2013, S.43) - Informationen aus einem Zeitungsausschnitt mit den Informationen einer entsprechenden Tabelle vergleichen - Verschiedenen Personenporträts die relevanten Informationen entnehmen - Markieren als Technik für das Textverstehen nutzen - Diagramme und Tabellen verstehen und ihnen gezielt Informationen entnehmen - Einem Interview die wichtigsten Informationen entnehmen (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 78) - Einem längeren diskontinuierlichen Sachtext wesentliche Informationen zu Merkmalen und Arten von Berichten entnehmen. Lesestrategien anwenden - Zeitungsberichte mithilfe der W-Fragen analysieren (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 88) - Informationen zu einem gewählten Ort recherchieren: Menschen, Kultur und Natur (vgl. Lindauer & Senn, 2014, S. 102) - In einem literarischen Text Fragen stellen - Die Methode „Lesen im Dialog“ anwenden - In der Klasse ein literarisches Gespräch über einzelne Textstellen führen - Einander ausgewählte Textstellen vorlesen

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel die "Sprachstarken 8"

8 Prozent der Übungen, im Bereich Lesen des LM Sprachstarken 8, beinhalten Trainings zur Leseflüssigkeit und 92 Prozent der Aufgaben decken den Lernbereich Leseverständnis ab.

8.9 Lehrmittel „Sprachfenster“

„Sprachfenster“ ist Teil der im Kanton Zürich obligatorischen Lehrmittelreihe «Sprachfenster» – «Sprachland» – «Sprachwelt Deutsch». Die drei Lehrwerke für die Unter-, Mittel- und Sekundarstufe sind modulare Stufenlehrmittel für einen kompetenzorientierten Deutschunterricht (Lehrmittelverlag Zürich, n.d.). Im Kapitel 8.9 wird das LM „Sprachland“ und im Kapitel 8.10 das LM „Sprachwelt Deutsch“ anhand des entwickelten Kriterien-Rasters aus dem Kapitel 7.4 ausgewertet. „«Sprachfenster» kam 2000 auf den Markt und war mit seinem kompetenzorientierten Ansatz zukunftsweisend. Das LM bietet umfassende Materialien für den Sprachunterricht, ist jedoch komplex aufgebaut und anspruchsvoll in der Handhabung“ (Der Bildungsrat des Kantons Zürich, 2013, S.2). Der Lehrmittelverlag Zürich (LMV) wurde beauftragt bis im Sommer 2014 ein Konzept vorzulegen, wie das Lehrmittel «Sprachfenster» überarbeitet oder ersetzt werden kann. Das Volksschulamt (VSA) erstellte unter Einbezug des LMV einen Anforderungskatalog in Form eines Rasters für ein Konzept zur Optimierung des LM «Sprachfenster» (vgl. Der Bildungsrat des Kantons Zürich, 2013, S.6). „Die Kantonale Lehrmittelkommission hat dem vorliegenden Anforderungskatalog zur Konzeptentwicklung mit Zirkularbeschluss vom 28. Oktober 2013 zugestimmt“ (Der Bildungsrat des Kantons Zürich, 2013, S.6). Das Konzept, welches seit September 2014 vorliegt, kann jedoch wichtige Fragen wie z.B. zur Passung mit den Zyklen des Lehrplans 21, Anschlüsse an den Kindergarten, 1. Klasse sowie an die 4. Klasse und zur Refinanzierung nicht schlüssig beantworten. Der LMV und das VSA erachten es nicht für sinnvoll das Konzept weiterzuverfolgen, deshalb beschliesst der Bildungsrat im März 2015 auf Antrag der Bildungsdirektion den Auftrag an den LMV, ein Konzept für die Überarbeitung bzw. Neuschaffung des Lehrmittels «Sprachfenster» (Deutsch 2./3. Schuljahr) zu erarbeiten, aufzuheben (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2015, S.5).

8.9.1 Lehrwerksteile „Sprachfenster“

Das LM „Sprachfenster“ besteht aus folgenden Teilen:

- Schülerbuch für die 2. & 3. Primarstufe
- Handbuch mit CD-ROM (beinhaltet ein Planungsprogramm)
- Themenordner **1 und 2** enthalten 10 Themenhefte: Exemplarische Unterrichtsvorschläge für einen situations- und handlungsorientierten Sprach- und Sachunterricht.
Themenordner 1: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, Sprache erforschen, Sprachen und Dialekte
Themenordner 2: Geschichten, Expedition Klassenzimmer, Kunstbegegnungen, Wachsen, Wenn das Schaf zum Thema wird
- Trainingskartei (Grund-Set, Erweiterungsset, DAZ-Set)
- Linguoskop-Kartenset

8.9.2 Lesekompetenz

Das LM „Sprachstarken“ unterscheidet zwei getrennte Arbeitsfelder: Sprachhandeln und Sprachtraining. Im themenorientierten Sprachhandeln setzen sich die LP und die SuS z.B. mit dem Thema „Wachsen“ auseinander und benutzen dabei die Sprache als Werkzeug. Beim Sprachtraining hingegen geht es um die individuelle Sprachfähigkeit der SuS. „Die Kinder bearbeiten in regelmässigen Trainingslektionen unterschiedliche Förderprogramme, die gezielt auf ihre sprachliche Lernbedürfnisse ausgerichtet sind. Dieses Arbeitsfeld deckt ca. ein Drittel des Sprachunterrichts ab“ (Büchel & Isler, 2000c, S. 8). „Kernstück des fähigkeitsorientierten Sprachtrainings ist das Linguoskop“ (Büchel & Isler, 2000c, S. 17). Das Linguoskop unterscheidet vier Aspekte der Sprachfähigkeit:

- Sprachgebrauch (kommunikative Kompetenzen)
- Sprachbedeutung (auf Wort-, Satz- und Textebene)
- Sprachform (Wort- und Satzgrammatik)
- Sprachumsetzung (Rechtschreibung, Lauf-Buchstaben-Zuordnung, Lese-, Schreib-, Hör-, und Sprechtechnik)

Es dient als Beobachtungsinstrument für eine differenzierende Sprachförderung und als Hilfe zur Strukturierung des Trainingsmaterials (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 17). Im Anhang 3 ist das Linguoskop und die dazugehörigen Beobachtungsfragen zum Teilbereich Lesen veranschaulicht.

„Sprachfenster“ ist nicht curricular, sondern modular aufgebaut. Es stellt eine breite Palette an Materialien zur Verfügung, damit die LP sowohl Ideen für den Unterricht als auch passende Lernhilfen für die Binnendifferenzierung findet (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 9). Für jedes Arbeitsfeld bietet „Sprachfenster“ Material für die SuS sowie für die LP an. Die SuS erhalten als persönliches Material ein Sprachbuch, das in die drei Kapitel, Arbeitstechniken, Trainingsmaterial und Memos gegliedert ist.

Die Arbeitstechniken sind in Teilbereichen geordnet:

- Lesen
- Schreiben
- Hören und Sprechen (Dieser Teilbereich wird in „Reden und zuhören“ und „Gespräche hören“ aufgeteilt)

„Arbeitstechniken sind Anleitungen zur Lösung ganz unterschiedlicher sprachlicher Aufgaben wie z.B. ... „Verständnisprobleme lösen ...“ (Büchel & Isler, 2000c, S. 15). Im zweiten Kapitel des Sprachbuchs stehen den SuS Trainingsformen zur Verfügung. „Trainingsformen sind Anleitungen zur gezielten (Weiter-)Entwicklung einzelner Sprachfähigkeiten wie z.B. „Lesen und Stichwörter aufschreiben“ ...“ (Büchel & Isler, 2000c, S. 19). Das Kapitel „Memos“ im Sprachbuch bilden einen Grundstock an Sprachwissen zur Lautschrift, Rechtschreibung und Grammatik. Für den Teilbereich „Lesen“ bietet das Handbuch für die LP Ideen an:

- Attraktives Textangebot für einen offenen Leseunterricht
- Verwaltung und Ordnung der Klassenbibliothek
- Raum und Zeit für das Lesen
- Lesezeit (mindestens 30 Minuten für eine offene Lesephase)
- Lese-Pause (die SuS lesen mindestens 20 Minuten alleine für sich)
- Bibliotheksbesuch
- Leseversammlung (gemeinsamer Austausch von Leseerfahrungen)

- Gemeinsam dasselbe Buch lesen
- Text-Museum (merkwürdige Texte werden gesammelt und besprochen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 53-57).

8.9.3 Lesekompetenz beurteilen

Für die Beurteilung der Lesekompetenz liest die Schülerin oder der Schüler unvorbereitet einen kurzen Text zuerst auf Tonband, danach still für sich. Die LP stellt zum Inhalt des Textes Fragen und überprüft so das Textverständnis. Die Verlesungen werden mit Hilfe der Aufnahme auf einer Kopie des Originaltextes eingetragen. Neben dem Textverständnis, der Automatisierung der Lesegenauigkeit sowie des Dekodierens wird die Lesegeschwindigkeit gemessen und auf einem Protokoll festgehalten. Im Anhang 4 und 5 sind die Protokolle zur Beobachtung und Beurteilung der Lesekompetenz ersichtlich.

8.9.4 „Sprachfenster“ – Auswertung

Tabelle 18: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachfenster

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten				
Lehrmittel Sprachfenster	Leseflüssigkeit		Leseverständnis	
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese- geschwindigkeit	Segmentierungsfähigkeit und Betonung	
	<p>Die Lesetechnik trainieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kipptexte lesen - Konfettitexte lesen - Halbierte Zeilen lesen - Kopfstand-Texte lesen - Texte mit dem Computer verändern und lesen - Die Leseleistung messen (vgl. Büchel & Isler, 2000a, S. 132-135) - Lieblingstexte sammeln: Suche 10 bis 20 Wörter oder Sätze, die dir gut gefallen (vgl. Büchel & Isler, 2000b, S. 6) - Buchstaben schnell erkennen - Suche das b, d, p, q, u, n, h, m in einer Schriftart - Buchstaben schnell erkennen - Klebe mit einem Papierstreifen die halben Buchstaben von unten zu und gib den Text einem anderen Kind zum Lesen - Buchstaben schnell erkennen - Dreht die Karteikarten auf den Kopf - Textbausteine suchen - Schreibe selber ein Rätsel und gib die Tabelle einem anderen Kind zum Lösen - Textbausteine suchen - Schreibe selber eine Geschichte, gib den Text einem anderen Kind zum Lesen - Textbausteine - Suche im Wörterbuch Wörter mit den Buchstabengruppen: atz, ett, aff, opf, ick, ank, ver, ein, ing - Augengymnastik - Zeichne selber so ein Rätsel - Augengymnastik - Lest die Kippwörter - Augengymnastik - Mache dasselbe mit den Zahlen 1 bis 100 - Selber ein Gitterrätsel mit Buchstaben zeichnen und mit den Augen die Buchstaben nach alphabetischer Reihenfolge suchen - Immer schneller lesen - Schreibt selber Wörterpyramiden - Immer schneller lesen - Schreibe selber solche Sätze 		<p>Texte lesen und verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorlesen und spielen - Hörspiel (vgl. Büchel & Isler, 2000a, S. 20-21) - Lest ein Gespräch oder ein Theaterstück mit verteilten Rollen (vgl. Büchel & Isler, 2000a, S. 113) - Stimmen erkennen - Eine Seite mit Sprechsätzen aus einem Bilderbuch vorlesen - Stimme erkennen (vgl. Büchel & Isler, 2000b, S. 14-15) - Ein Gedicht mit verschiedenen Mitteln persönlich gestalten (vgl. Schwendimann, 2000, s. 24) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesetexte finden - Andere Leserinnen und Leser fragen - Leseorte entdecken - Die Bibliothek benutzen - Das Lesen vorbereiten - Den Text beschnuppern - Sich einrichten - Über das Thema nachdenken - Die Geschichte überfliegen - Texte ordnen - Ein Sachtext als Schaubild - Eine Geschichte als Zeitstrahl - Ein Geschichten-Steckbrief - Ein Sachtext als Gedanken-Karte - Leseprobleme lösen - Den Text mit einer Lesekarte lesen - Schritt für Schritt die Arbeitsschritte ausführen - Verständnis von Wörtern und Sätzen klären - Konzentration verbessern - Über Texte nachdenken - Fragen beantworten - Gedanken aufschreiben - Innere Bilder sehen - Geschichten untersuchen - Texte umwandeln - Wandbild - Bildergeschichte - Freies Spiel - Texträtsel - Figuren verzaubern - Bücher lesen - Lieblingsbücher vorstellen - Bücher lesen Schritt für Schritt - Gemeinsam ein Buch lesen - Bücherclub - Eine Buch-Karte schreiben (vgl. Büchel & Isler, 2000a, S. 10-23) - Lesetraining durch Lesen - Lies und erzähle jemandem darüber - Lies in einem Tagebuch - Lies eine Geschichte und zeichne dazu - Lies eine Bastelanleitung - Lies in einem Kinderlexikon oder im Internet - Wählt zu dritt oder zu viert ein Bilderbuch oder eine Geschichte aus und lest sie. Spielt die Geschichte den anderen Kindern vor - Lest zu zweit eine Geschichte. Bastelt Figuren dazu und führt sie als Figurentheater auf - Lies ein Gedicht und malen ein Bild dazu - Lest zu zweit ein Buch

8.10 Lehrmittel „Sprachland“

Das LM „Sprachland“ deckt alle Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts gemäss Lehrplan 21 für das 4. bis 6. Schuljahr ab. Es ist modular aufgebaut und bietet Lehrwerkteile für das Sprachhandeln und für das Sprachtraining an. Im Lernfeld Sprachhandeln geht es darum, dass in sinnvollen Situationen im Unterricht der kommunikative Zweck der Sprache zum Tragen kommt. Z.B.

- sind geschriebene Texte für konkrete Leserinnen und Leser inner- oder ausserhalb der Klasse bestimmt und werden von ihnen auch gelesen,
- die Auswahl der Texte berücksichtigen die unterschiedlichen Interessen der SuS, damit kommunikative Ziele von Texten eingelöst werden können
- und in Gesprächen können alle SuS einen persönlichen Bezug zum Thema herstellen (vgl. Büchel, Bünzli & Gloor, 2016, S. 3).

Als Grundlage für den sprachlichen Kompetenzaufbau bietet das Schülerbuch **Arbeitstechniken** Anleitungen und Strategien für das Lernen, Lesen, Schreiben sowie für das Hören und Sprechen an (vgl. Büchel & Gloor, 2009a, S 3-5). Zudem bietet das LM für jedes Schuljahr von der 4. bis 6. Klasse Magazinesets an, welche wie ein Lesebuch, Texte, Bilder, Spiele, Anleitungen und Rätsel zu einem sprachlichen Thema enthalten (vgl. Büchel, Bünzli & Gloor, 2016, S. 5). Mit den **Magazinen** kann unter Einbezug der Arbeitstechniken gearbeitet werden (vgl. Büchel & Gloor, 2009b, S. 5). Neben dem Sprachhandeln beinhaltet das LM Sprachland einen Lehrwerkteil für das gezielte Sprachtraining, damit die SuS, differenziert nach Übungsbedarf, gezielt ihre individuellen Lernziele bearbeiten können. „Es werden auch Lernziele aufgegriffen, die der Automatisierung bedürfen (z.B. Leseflusstraining, Lernwörtertraining in der Rechtschreibung)“ (Büchel, Bünzli & Gloor, 2016, S. 6). Das **Trainingsbuch** bietet den SuS vom 4. bis 6. Schuljahr viele Übungen für das gezielte Training an. „In Ergänzung zum Trainingsbuch gibt es zu sämtlichen Trainingszielen **Karteikarten** mit weiteren Übungsangeboten“ (Büchel, Bünzli & Gloor, 2016, S. 7). Das individuelle Training wird im Unterricht wöchentlich organisiert und in den Grundlagen des LM wird vorgeschlagen, dass die SuS eine Lektion pro Woche an ihren eigenen Zielen arbeiten sollen. Beobachtungs- und Beurteilungsbogen ermöglichen eine Standortbestimmung, damit die SuS erfahren welche Ziele sie in der nächsten Zeit vertieft bearbeiten sollen (vgl. Büchel & Gloor, 2009b, S. 60).

8.10.1 Lehrwerkteile „Sprachland“

Die LM „Sprachland“ umfasst im Lernfeld **Sprachhandeln** folgende Teile:

- Arbeitstechniken (Schulbuch für die SuS)
- Drei Magazinesets für die SuS
- Kommentare zu den Magazinen für LP

Für das **Sprachtraining** enthält es:

- Trainingsbuch für die SuS
- Hörtexte zum Training Hören und Sprechen (Klassenmaterial)
- Trainingskartei für die SuS
- Trainingshefte 1-3 für die SuS
- Materialien für die LP
- Planungen der Teilbereiche für die LP

8.10.2 Lesekompetenz

Beim Lesetraining werden im LM „Sprachland“ die drei Teilaspekte, Lesefertigkeit, Textverständnis und gestaltendes Vorlesen unterschieden. „Im Zentrum des Lesetrainings steht das Ziel, zunehmend anspruchsvolle Texte inhaltlich zu verstehen und situationsgerecht zu nutzen. Die Übungen zum Textverständnis bilden deshalb das Rückgrat des Lesetrainings und sollten kontinuierlich eingesetzt werden (Büchel & Gloor, 2011b, S. 23). Ergänzend zum Textverständnis sollen auch die technischen Aspekte des Lesens automatisiert werden, damit beim Lesen Kapazitäten für das Textverständnis frei bleiben. Im LM „Sprachland“ wird empfohlen, das Training der Lesefertigkeit nicht isoliert in einem einmaligen Unterrichtsblock durchzuführen, sondern über einen längeren Zeitraum als Trainingsprogramm, z.B. in einem Wochenplan einzusetzen. In der Jahresplanung wird im individualisierenden Training für jedes Schuljahr je ein Trainingsblock Lesen vorgeschlagen:

- Lesetraining im 4. Schuljahr: Lesefertigkeit
- Lesetraining im 5. Schuljahr: Textverständnis 1
- Lesetraining im 6. Schuljahr: Textverständnis 2

8.10.3 Lesekompetenz beurteilen

„Sprachland“ stellt verschiedene Beobachtungs- und Beurteilungsbogen zur Verfügung. Die Beurteilungskriterien können auf den Bogen an das eigene Thema und die Situation angepasst werden. Auf dem Beobachtungsbogen „Lesen – Erzähltext und Sachtext“ kann anhand der Kriterien 1 bis 4 die Lesefertigkeit, beim unvorbereiteten Lautlesen, beurteilt werden. Unter Lesefertigkeit werden folgende Fertigkeiten formuliert:

- Liest die einzelnen Wörter korrekt.
- Korrigiert fehlerhaft gelesene Wörter von sich aus.
- Liest den Text flüssig.
- Berücksichtigt bei der Stimmführung Satzzeichen und Abschnitte.

Die Kriterien 5 bis 10 erfordern textspezifische Fragen, welche die LP vorgängig vorbereiten muss, um das Textverständnis beurteilen zu können. Die Verknüpfung des Gelesenen und die Arbeitstechnik werden ebenfalls mit Hilfe von Fragen der LP erhoben. „Aufgrund der Beurteilung kann festgestellt werden, wer welche Ziele beherrscht und wo noch Lücken bestehen. Davon ausgehend können individuelle Trainingsschwerpunkte festgelegt werden“ (Büchel & Gloor, 2009b, S. 62).

Lernritual: Genau lesen

Arbeite mit einer Seite aus deinem Bibliotheksbuch oder mit einem anderen Text.

vorbereiten	Lies den Text halblaut. Achte auf Stellen, bei denen du das Wort nicht sofort richtig lesen kannst. Übe diese Stelle, bevor du weiterliest. Zähle die Anzahl Zeilen, die du gelesen hast. Nimm nochmals gleich viele Zeilen dazu. Das ist nun deine Leseportion, mit der du weiterarbeitest.	2 Minuten
ausführen	Lies den Text halblaut und nimm ihn mit einem Gerät, z. B. einem Handy oder einem MP3-Player, auf. Fang jedes Mal neu an, wenn du stecken bleibst oder einen Fehler bemerkst. Zähle, wie oft du neu anfangen musst.	8 Minuten
kontrollieren	Höre deine letzte Aufnahme an und lies mit. Hast du nie gestockt und keine Fehler gemacht?	4 Minuten

Wiederhole das Ritual mehrmals und beobachte, ob du immer weniger Wiederholungen brauchst, um einen Text flüssig und ohne Fehler zu lesen.

Datum	Titel des Textes	Wie oft musstest du neu anfangen?	Wie viele Fehler hörst du in der letzten Aufnahme?
27.11.20...	Klapperschlangen-Geklapper		1
1.12.20..	Sprachspielwitze		1

Abbildung 23: Lernritual, Genau lesen (Büchel & Gloor, 2016c, S. 6)

Für die Selbstbeurteilung bietet das LM in den „Trainingsheften 1-3“ Standortbestimmungen für die SuS an. Diese erfassen beim Trainingsziel „Lesen“ zwei bis dreimal im Jahr zum einen das korrekte, deutliche und flüssige Lesen sowie die Gestaltung von Dialogen und Texten beim Vorlesen und zum anderen überprüfen sie Ziele zum Textverstehen. Um das Lesen individuell zu trainieren bieten die Trainingshefte je ein Lernritual an zu den Fertigkeiten „Genau lesen“, „Flüssig lesen“ und „Laut lesen“, wobei die SuS in Einzelarbeit üben. Zur Veranschaulichung ist in der Abbildung 23 das Lernritual zum „Genau lesen“ abgebildet.

8.10.4 „Sprachland“ – Auswertung

Tabelle 19: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachland

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
	Lese­flüssigkeit		Lese­verständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese­geschwindigkeit	Texte lesen und verstehen
Lehrmittel Sprachland	<ul style="list-style-type: none"> - Lesefertigkeit Flüssig lesen, Karteikarten 1 – 12 (vgl. Büchel et al., 2010a, S. 1-12) - Flüssig lesen: Lesesprint - Flüssig lesen: Lesetandem - Flüssig lesen: Lesestafette (Büchel et al., 2010b, S. 8-13) - Flüssig lesen (vgl. Büchel & Gloor, 2016a, S. 6-7) - Genau lesen (vgl. Büchel & Gloor, 2016c, S. 6-7) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltend vorlesen (Lesen mit verteilten Rollen), Karteikarten 35 – 46 (vgl. Büchel et al., 2010a, S. 35-46) - Einen Text vorlesen (vgl. Büchel & Gloor, 2009a, S. 54-57) - Laut lesen (vgl. Büchel & Gloor, 2016b, S. 6-7) - Interessant und abwechslungsreich vorlesen (vgl. Büchel & Gloor, 2016c, S. 8-9) - Ein Gedicht sinngestaltend vorlesen - Ein Gedicht auswendig lernen (vgl. Büchel & Gloor, 2009c, S. 50-53) - Das Vorlesen üben - Lesetexte selbstständig zum Lesen vorbereiten (vgl. Büchel & Gloor, 2010, S. 83-92) 	<ul style="list-style-type: none"> - Textverständnis, Karteikarten 13 – 34 (vgl. Büchel et al., 2010a, S. 13-34) - Vor dem Lesen Vermutungen anstellen - Einen Text überfliegen - Beim Lesen mitdenken - Mit einer Geschichte weiterarbeiten - Informationen finden - Einen Sachtext lesen und bearbeiten - Einen Sachtext gemeinsam lesen und verstehen - Einen Sachtext bildlich darstellen - Leseprobleme lösen - Bücher lesen (vgl. Büchel & Gloor, 2009a, S. 30-66) - Lesehilfen nutzen - Bestimmte Informationen finden - Mit unbekanntem Wörtern umgehen - Den Text im grossen Ganzen verstehen - Wichtiges erkennen und festhalten - Kurze Texte genau verstehen - Schlüsselstellen genau verstehen - Einen Text zu zweit selbstständig lesen - Einen Text zu dritt selbstständig lesen (vgl. Büchel et al., 2010b, S. 14-33) - Lesehilfen nutzen - Den Text im grossen Ganzen verstehen - Kurze Texte genau lesen - Logicals (vgl. Büchel & Gloor, 2016a, S. 8-15) - Lesehilfen nutzen - Bestimmte Informationen finden - Wichtiges Erkennen und festhalten - Logicals (vgl. Büchel & Gloor, 2016b, S. 8-15) - Mit unbekanntem Wörtern umgehen - Schlüsselstellen genau verstehen - Logicals (vgl. Büchel & Gloor, 2016c, S.10-15) - Leseprobleme lösen - Kurze Sachtexte lesen und verstehen - Kurze Sachtexte nacherzählen

geplanten Unterrichtszeit durchge hrt werden können. Das LM „Sprachwelt Deutsch“ beinhaltet folgende Lehrwerkteile:

- Sachbuch für SuS mit Materialien zu sprachlichen Themen
- Das Werkbuch für die SuS mit Arbeitstechniken und Nachschlageteilen
- Das Trainingsmaterial inklusiv 2 Audio-CDs für die SuS
- Das Begleitset mit CD-ROM für die LP

Das **Sachbuch** wird in zwei Ausgaben angeboten: Zum einen als Buch mit 26 Kapiteln und zum anderen als Sachbuch-Broschüren mit 5 Kapiteln aufgeteilt für das 7. bis 9. Schuljahr sowie einem vierten Sachbuch mit 11 Kapiteln, deren Unterrichtsvorschläge in der ursprünglichen Version belassen wurden. Es beinhaltet Themen zu vielen Aspekten der Sprache, welche an der Lebenswirklichkeit der SuS anschliessen wie z.B. Kommunikation, Jugendsprachen, Geschichte der Sprache, Zeichen und Signale oder Sprache und Denken. „Das Sachbuch ist nicht didaktisiert, es enthält keine Fragestellungen und Aufträge. Diese werden im Begleitset angeboten“ (Eberhard et al., 2012a, S. 7).

„Das **Werkbuch** enthält Arbeitstechniken zur Förderung und Entwicklung von sprachlichen Kompetenzen in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.“ (Eberhard et al., 2012a, S. 8). Die Arbeitstechniken sind mit den Inhalten des Sachbuchs grundsätzlich frei kombinierbar. Die Inhalte des Sachbuchs sind mit den Arbeitstechniken frei kombinierbar, wobei auf eine systematische Einführung und auf einen kontinuierlichen Aufbau geachtet werden soll (vgl. Eberhard et al., 2012a, S. 8).

Mit dem **Trainingsmaterial** können die SuS, insbesondere in den Bereichen Hören und Lesen, die Arbeitstechniken einüben bzw. automatisieren.

8.11.2 Lesekompetenz

Im Bereich Lesen umfasst das Trainingsangebot verschiedene Arbeitstechniken, um in unterschiedlichen Texten gezielt Informationen zu finden und nach vorgegebenen Aspekten zu ordnen, z.B. nach besonderen Eigenschaften oder Tätigkeiten einer Person (vgl. Eberhard et al., 2012a, S. 12). Das LM bietet auch Übungen an, um aus verschiedenen Arten von Diagrammen oder aus Tabellen Informationen entnehmen zu können. „Ein weiteres Angebot enthält Trainingsmöglichkeiten r die Visualisierung von Informationen aus Texten“ (Eberhard et al., 2012a, S. 12). Der Schwerpunkt des LM bei der Förderung der Lesekompetenz liegt darin, dass sich die SuS im Sachbuch mit unterschiedlichen Einstellungen zum Lesen auseinandersetzen, ihre Lesegewohnheiten mit anderen vergleichen und Lesestrategien, im Werkbuch und mit dem Trainingsmaterial, trainieren. Im Kapitel „B cher lesen“ werden folgende Ziele aufge hrt:

Die SuS

- ... kennen Zitate zum Lesen und sie schreiben eigene Aussagen zum Lesen.
- ... können Lesebiografien mithilfe von W-Fragen vergleichen.
- ... können ihre Lesebiografie schriftlich festhalten.
- ... kennen die Begriffe Analphabetismus und Illettrismus und können sie umschreiben.
- ... können erklären, was es bedeutet, nicht lesen und schreiben zu können.
- ... kennen Kriterien zur Beobachtung von Leseverhalten.
- ... vergleichen ihr eigenes Leseverhalten mit dem anderer.
- ... kenne die Begriffe „E-Book“ und „E-Reader“.
- ... können Fragen an einen Text stellen und diesen mithilfe von Fragen ten.
- ... können Balken-, Säulen- und Kreisdiagramme lesen und interpretieren.

- ... kennen Funktionen und Aufbau einer Rezension.
- ... können ein Referat halten. (Eberhard et al., 2012b, S. 27)

8.11.3 Lesekompetenz beurteilen

Zur Beurteilung der Fertigkeit des gestaltenden Vorlesens bietet das LM „Sprachwelt Deutsch“ im Begleitset für das 7. Schuljahr eine Lernkontrolle mit Beurteilungskriterien an. In Abbildung 24 ist die Kriterienliste zur Beurteilung aufgeführt. Zudem beinhaltet das LM ein Arbeitsblatt mit Fragen zur eigenen Lesebiografie der SuS, sowie zwei Lernkontrollen im Bereich Textverständnis.

Sprache und Magie		Auftrag 17		Kriterienliste		
Name		Datum				
Thema		beurteilt von				
Die Ballade «Der Zauberlehrling» gestaltend vorlesen						
				erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Vorbereitung						
Hat die Ballade mit Vorlesezeichen versehen.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einstieg						
Beginnt mit dem Vorlesen, wenn das Publikum bereit ist.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liest den Titel vor und nennt den Autor.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesefertigkeit						
Liest die einzelnen Wörter korrekt vor.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liest den Text flüssig, ohne Stocken und störende Pausen.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vortragen						
Spricht deutlich und gut verständlich.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat Blickkontakt mit dem Publikum.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestaltung des Inhaltes						
Gestaltet die Ballade lebendig und ausdrucksvoll (Lautstärke, Tempo, Pausen, Betonung).				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Macht die innere Verfassung des Zauberlehrlings hörbar.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 24: Kriterienliste gestaltend Vorlesen, (vgl. Sprachwelt Deutsch, 2012)

8.12.1 Lehrwerkteile „Lernpass“

Im Fachbereich Deutsch bietet das LM folgende Lernmodule an:

- Hören und Verstehen
- Lesen und Verstehen
- Schreibfertigkeiten
- Sprachreflexion und Rechtschreibung

Pro Teilbereiche stehen drei Lernmodule zur Verfügung. Zu den Lernmodulen können die SuS ergänzende Materialien auf der Plattform „Dockstation“ unter www.lernpass.ch herunterladen.

8.12.2 Lesekompetenz

Im Lernmodul Lesen und Verstehen liegt der Schwerpunkt beim Leseverständnis, wobei die Techniken zum Lesen und Verstehen von Texten und Grafiken zentral sind.

8.12.3 Lesekompetenz beurteilen

Der Lernstand der SuS wird in einem standardisierten Orientierungstest ermittelt. Die SuS bearbeiten den Test aus dem gewählten Teilbereich am Computer, wobei die Aufgaben, durch ein adaptives Testverfahren, den Fähigkeiten der SuS angepasst werden. Das Ergebnis steht sofort zur Verfügung. Die individuelle Planung des Lernprozesses basiert auf den Orientierungstest. Je nach Ergebnis schlägt „Lernpass“ das entsprechende Lernmodul zur Bearbeitung der Lernziele vor.

8.12.4 Lernpass – Auswertung

Tabelle 21: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Lernpass

Sprachlernbereich Lesen – Sprachlernaspekte Fertigkeiten			
Lehrmittel Lernpass	Leseeflüssigkeit		Leseverständnis
	Genauigkeit / Automatisierung des Dekodierens	Lese- geschwindigkeit	Segmentierungsfähigkeit und Betonung
			Texte lesen und verstehen - Papierflieger exakt nach Plan falten - W-Fragen beantworten - Texte überfliegen - Kernaussagen markieren - Randnotizen machen - Geschichte nacherzählen - Aussagen finden, Textstellen markieren - Grafische Darstellung lesen - Lesetext in kurze Abschnitte teilen - Bericht lesen und verstehen - Interview lesen und verstehen - Klappentexte von Büchern den Buchumschlägen zuordnen - Interview lesen und verstehen - Reportage lesen und verstehen - Zeitungskommentare lesen und den Texten zuordnen (Blum et al., 2011a) - Überfliegendes Lesen - Lesetechnik 5 Schritte Methode - Zeitgerade nutzen - Zeitungsartikel lesen, ein Plakat mit Zeitgerade erstellen - Aussagen den Zeitungstexten zuordnen - Wortbedeutungen nachschlagen - Tipps zur Zimmergestaltung lesen, zuordnen und zusammenfassen - Sachtext lesen und verstehen, Fragen zum Text schreiben - Zusammenfassung schreiben - Zeitungsbericht lesen, Begriffe lernen - Textstellen vergleichen - Fragen zu Zeitungsberichten beantworten (Blum et al., 2011b) - Japanische Ausdrücke aus dem Textzusammenhang erklären - Grafiken lesen und Aussagen überprüfen - Rezension lesen und schreiben - Sachtext lesen und ein Delta erstellen - Textstellen Themen zuordnen - Zu einem Sachtext Stichworte notieren - Bericht lesen und zusammenfassen - Informationen aus einem Text erhalten - Bedeutung von Fremdwörtern aus dem Textzusammenhang erschliessen - Zusammenfassung schreiben - Balladen lesen und vergleichen - Einen Text mithilfe von W-Fragen zusammenfassen - Zeitungsberichte mithilfe der W-Fragen kurz zusammenfassen - Text in Kurrentschrift lesen und entziffern - Einen schwedischen und deutschen Text lesen, vergleichen und Wörter der beiden Sprachen einander zuordnen (Blum et al., 2011c)
Auswertung			■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Visualisierung der Anzahl Übungen für das Training der Leseeflüssigkeit und für das Leseverständnis aus dem Lehrmittel "Lernpass"

Das LM Lernpass bietet keine Übungen zur Leseeflüssigkeit an. Im Bereich Lesen konzentrieren sich die Übungen auf die Erarbeitung der Fertigkeit Leseverständnis.

9 Ergebnisse der qualitativen Textanalyse

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht der Auswertung der Ergebnisse aus der qualitativen Textanalyse.

Abbildung 25: Übersicht der Auswertung aller Bände der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel des Kantons SG, die „Sprachstarken 2-9“

Abbildung 26: Übersicht der Auswertung der obligatorischen oder empfohlenen LM des Kantons ZH vom 2. bis 9. Schuljahr

In den beiden Abbildungen 25 und 26 ist die Auswertung der qualitativen Textanalyse der LM in Balkendiagrammen veranschaulicht. Die orangenen Balken geben, über die Schuljahre von der 2. bis 9. Klasse, den Anteil der Übungen in den LM zur Fertigkeit „Leseflüssigkeit“ und die blauen Balken den Anteil Übungen zum „Leseverständnis“ an. Auf den ersten Blick fällt auf, dass der Anteil der Übungen zur „Leseflüssigkeit“ mit steigenden Schuljahren stark abnimmt. Im Vergleich dazu überwiegt in den LM der Anteil Übungen für das „Leseverständnis“. Im LM „Lernpass“ werden zum Training der Leseflüssigkeit keine und im LM Sprachwelt 7 bis 9 kaum Aufgaben angeboten. Bei beiden LM liegt die Erarbeitung der Strategien für das Leseverständnis im Zentrum.

10 Beantwortung und Diskussion der Fragestellung und der Teilfragen

In diesem Kapitel folgt die Beantwortung der Fragestellung und der Teilfragen sowie eine Reflexion und Diskussion der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Repräsentativität der Aussagen und der Stellenwert der Ergebnisse, welche in den Kapitel 8 und 9 dargestellt wurden, werden reflektiert und die Erkenntnisse dazu erläutert. Es geht darum, die Ergebnisse zu diskutieren und kritisch zu reflektieren.

Fragestellung:

Worauf wird heutzutage bei der Förderung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler, im Zeitraum von der 2. bis zur 9. Klasse, der Schwerpunkt in den LM der Kantone BE, SG und ZH gelegt?

Die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse der LM der Kantone BE, SG und ZH zeigt vor allem ab dem 7. Schuljahr ein eindeutiges Bild auf: Die LM bieten im Bereich Lesen mehrheitlich Übungen für das Leseverständnis an. In der Unter- und Mittelstufe beläuft sich der Anteil der Übungen für die Leseflüssigkeit um die 30 Prozent, im Vergleich zu den Übungen für das Leseverständnis. Ausgenommen im LM die „Sprachstarken 3“, welches beinahe gleich viel Übungsmaterial sowohl für die Leseflüssigkeit (51 Prozent) wie auch für das Leseverständnis (49 Prozent) anbietet. Aufgrund der Auswertungen der LM anhand der qualitativen Inhaltsanalyse kann die Fragestellung folgendermassen beantwortet werden: Der Schwerpunkt bei der Förderung der Lesekompetenz in den LM der Kantone BE, SG und ZH, im Zeitraum von der 2. bis 9. Klasse, liegt heutzutage beim Training des Leseverständnisses.

Teilfrage 1:

Inwiefern wird in den LM die Methode der Lautlesetandems als Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe zur Förderung der Leseflüssigkeit nach Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2016) berücksichtigt?

Die Aufgaben in den LM, welche für das Training der Leseflüssigkeit die Methode des Lautlesetandems berücksichtigen, sind wie in Kapitel 8.1 beschrieben, im Kriterien-Raster gelb markiert. Im LM Sprachstarken wird drei Mal und im LM Sprachland ein Mal die Methode des Lautlesetandems nach Rosebrock et al. (2016) als Übung umgesetzt. In den anderen LM, Sprachfenster, Sprachwelt und Lernlupe, konnten die Autorinnen kein Übungsmaterial zur Förderung der Leseflüssigkeit mit der Methode des Lautlesetandems finden.

Teilfrage 2:

Wo liegt in den LM, bezüglich einer wirksamen Förderung der Lesekompetenz, der Entwicklungsbedarf?

Aufgrund der Beantwortung der Fragestellung vermuten die Autorinnen, dass für eine wirksamen Förderung der Lesekompetenz, ein Entwicklungsbedarf vor allem bei den LM ab der 7. Klasse vorliegt. Da die Auswertungen der LM aufzeigen, dass zur Förderung der Leseflüssigkeit kaum oder kein Übungsmaterial ab dem 7. Schuljahr angeboten wird, nehmen die Autorinnen an, dass SuS, welche eine Förderung in ihrer Lesekompetenzentwicklung in der Fertigkeit der Leseflüssigkeit benötigen, zu wenig im Unterricht berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt in den LM eindeutig im Bereich Textverständnis. Hier stellt sich den Autorinnen die Frage, ob grundsätzlich an den Volksschulen davon ausgegangen wird, dass SuS ab der 7. Klasse flüssig lesen können. Die „Sprachstarken 7-9“ bieten den LP die Möglichkeit an, die Grundfertigkeit „Lesetechnik“ in einem Beurteilungsraster zu erfassen. Dies hinterfragen die Autorinnen kritisch: Wird das

Fremdbeurteilungs-Raster, falls es von LP eingesetzt wird, nur für eine Beurteilung benötigt oder wird es als Instrument eingesetzt, um den Lernstand der SuS in ihrer Lesetechnik zu erfassen, damit sie ihrem Lernstand entsprechend gefördert werden können? Da der Anteil an Übungsmaterial für das Training der Leseflüssigkeit im Vergleich zum Material für das Training des Leseverständnisses mit 6 bis 8 Prozent sehr klein ist, vermuten die Autorinnen, dass SuS mit Schwierigkeiten in der Leseflüssigkeit eher nicht gezielt gefördert werden, denn eine wirksame Förderung der Leseflüssigkeit ist mit dem vorhandenen Material, welche die LM ab dem 7. Schuljahr anbieten eher unwahrscheinlich.

10.1 Repräsentativität der Aussagen

Die Erforschung der Fragestellung „Worauf wird heutzutage bei der Förderung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler, im Zeitraum von der 2. bis zur 9. Klasse, der Schwerpunkt an den Schulen gelegt?“ weist bezüglich der Kantone AR, BE, SG und ZH eine hohe Aussagekraft aus. Die obligatorischen LM, welche für die Umsetzung des Unterrichts im Fachbereich Deutsch vom jeweiligen Kanton vorgesehen sind, wurden gesichtet und untersucht. Durch die Formulierung der Kriterien im Kriterien-Raster wurde die Forschung eingeschränkt und klar auf die wesentlichen Aspekte der Leseförderung fokussiert. Die Begriffe Lesekompetenz, Leseflüssigkeit und Leseverständnis wurden in der theoretischen Auseinandersetzung definiert, wobei die ausgewählten Kriterien klar definiert und aufgrund ausgewählter Theorie begründet sind.

10.2 Stellenwert der Ergebnisse

Der Stellenwert der Ergebnisse aus der qualitativen Forschung kann anhand von fünf relevanten Gütekriterien nach Mayring eingeschätzt werden (vgl. Mayring, 2016, S. 145-147).

Regelgeleitetheit: Die Vorgehensweise und die Analyseschritte wurden vor der Erforschung festgelegt und das Material durch ein systematisches Verfahren detailliert bearbeitet.

Verfahrensdokumentation: Die Methode der Verfahrensdokumentation wurde speziell für die qualitative Forschung der LM entwickelt und sehr detailliert ausgeführt und dokumentiert, damit der Forschungsprozess nachvollziehbar ist.

- Die Explikation des Vorverständnisses findet dank der Auseinandersetzung der Theorie in den Kapiteln 3 bis 5 statt.
- Im Kapitel 7.3 wird genau auf die Forschungsmethoden eingegangen und das geplante Vorgehen aufgezeigt.
- Im Kapitel 7.3.1 wird erläutert, wie das Kategorienschema/Kriterien-Raster als Analyseinstrumentarium entwickelt wurde und in Kapitel 7.4 wird beschrieben, nach welchen Kriterien die Lehrmittel analysiert werden.
- Die Durchführung der Datenerhebung werden in Kapitel 8 und 9 ausführlich aufgezeigt und die Auswertung wird durch Kreis- oder Balkendiagramme unterstützt.

Nähe zum Gegenstand: Die qualitative Forschung knüpft nahe an der Alltagswelt der Autorinnen an, da sie in der Funktion als LP und SHP mit den LM in den Kantonen AR und SG arbeiten. Der Austausch mit den zuständigen Personen der Volksschulämter der Kantone, als erforschte Subjekte, ermöglichte ebenfalls eine Nähe zum Gegenstand. In einem nächsten Schritt könnten die Autorinnen die Ergebnisse und ihre Interpretationen den Beforschten, zur **kommunikativen Validierung**, vorlegen, um sie mit ihnen zu

diskutieren. Finden sich die zuständigen Personen der Volksschulämter in den Analyseergebnissen wieder, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.

Eine **Triangulation** ist gegeben, da bei der qualitativen Inhaltsanalyse der LM verschiedene Theorieansätze von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, die Erfahrungen der Autorinnen dieser Masterarbeit und die quantitative Analyse der Aufgaben in den LM eine Rolle spielen. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Perspektiven wurden verglichen und ausgewertet.

10.3 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Beantwortung der Fragestellung und der Teilfragen lässt vermuten, dass heutzutage, nicht nur in den untersuchten Kantonen SG und ZH, sondern gesamtschweizerisch der Schwerpunkt der Leseförderung, vor allem in den LM ab dem 7. Schuljahr eher beim Training der Lesestrategien und beim Leseverständnis liegt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass im Rahmen von PISA, wie in Kap. 4.1 beschrieben, Lesekompetenz als die Fähigkeit definiert wird „... geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (PISA, 2014). Bei der grossen vergleichenden Schulleistungsstudie PISA wird über Lesekompetenz vor allem von „Textverstehen“ gesprochen. Dies könnte mit ein Grund sein, warum im Unterricht der Schwerpunkt im Bereich Lesen auf das Training der Lesestrategien und das Textverständnis gesetzt wird. Wie auch Rosebrock et al. (2016) erwähnen (siehe Kap. 4.1.1) greift die Definition von PISA für lesedidaktische Belange jedoch zu kurz. Dabei besteht die Gefahr, dass kein ganzheitliches Verständnis für die vielschichtige Entwicklung der Lesekompetenz, wie das didaktische Modell der Lesekompetenz von Rosebrock & Nix, welches im Kapitel 5.2 veranschaulicht ist, vorhanden ist. Dadurch werden z.B. die basalen Leseprozesse, welche in Kapitel 4.2.1 ausführlich beschrieben werden, vernachlässigt, obwohl gerade das flüssige Lesen eine wichtige Voraussetzung für das verstehende Lesen darstellt.

Die Methode des Lautlesetandems wird in den LM kaum oder gar nicht erwähnt. Zu berücksichtigen ist aber, dass die meisten LM vor 2011 herausgegeben wurden und somit nicht auf den aktuellsten Stand der Forschung eingehen können. Das LM „Sprachfenster“ z.B. wurde im Jahr 2000 herausgegeben und seither nicht überarbeitet (siehe Kap. 8.9). Den Autorinnen dieser Masterarbeit ist bewusst, dass der Entwicklungsbedarf in der Leseförderung an Schulen nicht allein aufgrund der Analyse der LM ersichtlich wird. Doch aus eigener Erfahrung geben die LM oftmals den Schwerpunkt der Kompetenzbereiche vor, welche im Unterricht gelegt werden, denn der Anspruch, vor allem von unerfahrenen LP ist gross, das LM bis Ende Jahr durchzuarbeiten.

11 Beantwortung und Diskussion der Hypothesen

Die Hypothesen, welche in Kapitel 6.2 von den Autorinnen aufgestellt wurden, werden nun beantwortet und diskutiert, sodass sie bestätigt bzw. widerlegt werden können.

Hypothese 1: Es gibt von der 2. bis zur 9. Klasse der Volksschule in den Kantonen AR, BE, SG und ZH kein Lesecurriculum, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselernweg zu begleiten.

Appenzell Ausserrhoden:

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat im November 2017 die Broschüre „Freude am Lesen - ein Konzept zur Förderung des Lesens“ herausgegeben. Sie richtet sich an Schulleitungen, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte mit dem Ziel, sie in der durchgehenden Förderung der Lesekompetenz der SuS vom ersten bis zum dritten Zyklus zu unterstützen. Das Departement Bildung und Kultur (2017) schreibt zur kontinuierlichen Leseförderung, dass die Grundlagen im Kindergarten genau so bedeutend sind, wie die Massnahmen zur Förderung der Lesekompetenz in den nachfolgenden Bildungsstufen (vgl. S.6). „Idealerweise bauen diese aufeinander auf“ (Departement Bildung und Kultur, 2017, S. 6).

Die Förderung der Lesekompetenz umfasst, laut Departement Bildung und Kultur (2017), folgende drei Bereiche:

- Lesefertigkeit: Selbstständiges Lesen und Erfassen von Texten wird als lesetechnische Basis aufgebaut.
- Lesegeläufigkeit: Müheloses, flüssiges und schnelles Lesen werden gezielt im ersten und zweiten Zyklus erarbeitet.
- Leseverstehen: Schnelles Erschliessen inhaltlich unbekannter Texte wird mit verschiedenen Strategien angestrebt.

Zudem schreiben sie, dass sich bei der kontinuierlichen Leseförderung die drei Aspekte **Lesemotivation**, **Lesetraining** und **literarische Bildung** gleichwertig auf die Qualität der Leseentwicklung auswirken. Dabei werden die drei Dimensionen erfolgreichen Lernens im Leseunterricht erwähnt:

- Lernmethoden (systematisch aufgebaute und situativ abgestimmte Lernmethoden)
- Lernmittel (Einsatz stufengerechter Lernmittel, Bücher, elektronische und andere Medien)
- Lernräume (das Lernen unterstützende Räume) (vgl. Departement Bildung und Kultur, 2017, S. 8)

Die Lesemotivation, das Vorlesen und die Gestaltung von Leseanregungen für Zuhause sowie in der Schule wird in der Broschüre „Freude am Lesen“ für eine positive Leseentwicklung besonders hervorgehoben. Zu den Leseanregungen werden verschiedenen Vorschläge aufgelistet:

- Regelmässige Lesezeiten (Leserituale)
- Gemütlich gestaltete Lesecke
- Bibliothek nutzen
- Lese-Feste (z.B. Geschichten gestaltend vorlesen)

- „Literarische Kaffeestunden (z.B. Gedichte vorlesen)
- Autoren-Lesungen
- Büchertausch
- Lesetagebuch
- Lese-Projekte (z.B. Lesenacht)
- Ein eigenes Buch mit gesammelten Geschichten erstellen
- Geschichten nacherzählen
- Lesebrett (die SuS können Buchempfehlungen platzieren)
- 1. Zyklus: Eine Bücherstrasse bauen (Bücher anschauen), Lieblingsfigur aus einem Buch malen, Bilderbücher vorlesen (Kamishibai),
- 2. Zyklus: Buchvorstellung, eine Wortliste (von A bis Z) zu einem Buch herstellen, Bücher vorlesen, Text mit Musik untermalen und vorlesen
- 3. Zyklus: Unterstützung von jüngeren Lernenden bei Leseaktivitäten, freies Lesen während der Unterrichtszeit, Buchbesprechungen lesen und schreiben, lesen und verstehen von komplexen Sachtexten

Im letzten Kapitel der Broschüre werden unterstützende Angebote für die Leseförderung und Weiterbildungsangebote für LP aufgeführt.

→ Fazit: Die Broschüre „Freude am Lesen“ bietet auf 19 Seiten eine kurze Übersicht zur kontinuierlichen Förderung der Lesekompetenz an, wobei der Begriff Lesekompetenz und Aspekte der Lesemotivation definiert werden. Der Schwerpunkt des Konzepts liegt darin, Vorschläge für Schulleitung, LP und Erziehungsberechtigte aufzulisten, wie das Lesen Zuhause oder in der Schule angeregt werden kann. Es bietet jedoch keine geeigneten Massnahmen, damit die SuS in der gesamten Schulzeit in sinnvollerweise die Lesekompetenz systematisch aufbauen können. Die Hypothese, dass es im Kanton AR kein Lesecurriculum von der 2. bis zur 9. Klasse gibt, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselernweg zu begleiten, kann bestätigt werden.

Bern:

Das Volksschulamt des Kantons Bern verfügt über kein Lesekonzept zur Leseförderung, das sich über die gesamte Schulzeit erstreckt. Wie sich aber im Gespräch mit Frau Bättig S. aus der Leitung des Fachbereichs Schulentwicklung der Erziehungsdirektion Bern (ERZ Bern) herausgestellt hat, ist dies zurzeit jedoch ein aktuelles Projekt und Anliegen der Schulentwicklung. Sie sind dabei ein Projekt zur systematischen Leseförderung aufzubauen. Auf der Homepage <https://www.faechnet.erz.be.ch> werden Materialien angeboten, welche in Zusammenarbeit mit Fachpersonen und der Fachkommission Deutsch (Kommission für Lehrplan- und Lehrmittelfragen) entstanden sind, um alle Beteiligten in der Leseförderung der SuS zu unterstützen:

- die Schulleitung
- die Lehrpersonen für die Leseförderung im Kindergarten und Deutschunterricht
- die Lehrpersonen für die Leseförderung in allen Fächern, insbesondere im Mathematik- und NMG-Unterricht

- die Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und integrative Förderung (IF)
- die Bibliotheksleitung
- die Tagesschulleitung

„Neue Forschungserkenntnisse zeigen, dass die Leseförderung nachhaltig wirkt, wenn Schulen dies als gemeinsame Aufgabe der Schulleitung, der Lehrpersonen aller Stufen und Fächer, der Bibliothek und der Tagesschule verstehen und umsetzen“ (Erziehungsdirektion Bern, n.d., Leseförderung als gemeinsame Aufgabe der Schule). Die ERZ bietet auch Infotexte an für:

- die Vorschule: KITA, Spielgruppe, MuKi-Deutsch und Tagesfamilien
- die Unterstützung der Leseförderung in der Familie, evtl. begleitet durch Deutsch-, DaZ- oder IF-Lehrperson

Auf der Homepage der ERZ Bern sind Informationen für die Schulleitung zur systematischen Förderung der Lesefertigkeit über die Schuljahre, die Fächer und Klassen zu finden. Zudem wird die Bedeutsamkeit der Rolle der Schulleitung während diesem Prozess betont.

Die schulische Lesesozialisation gelingt, wenn eine Schule die Leseförderung als gemeinsame Aufgabe vom Kindergarten bis zum Ende der Volksschule versteht und ein umfassendes Leseförderkonzept entwickelt. Es geht im eigentlichen Sinne um die Etablierung des Lesens als kulturelle Praxis innerhalb der Schul- und Unterrichtsentwicklung und ist damit eine Aufgabe der Schulleitung. (Erziehungsdirektion Bern, Schulleitung)

Die ERZ Bern verstehen unter einer nachhaltigen Leseförderung, wenn Schulen dies als gemeinsame Aufgabe der Schulleitung, der Lehrpersonen aller Stufen und Fächer, der Bibliothek und der Tagesschule umsetzen. Deshalb bieten sie allen Beteiligten Materialien und Informationen für die Umsetzung und längerfristigen Planung der Leseförderung an Schulen an. Das ERZ erachtet es als sinnvoll, dass die Leseförderung in das Schulprogramm aufgenommen wird. «Die Standortbestimmung für Schulleitende „Leseförderung an unserer Schule“ dient als Analyse und soll zeigen, was an der Schule bereits realisiert ist und wo Handlungsbedarf besteht» (Erziehungsdirektion Bern, n.d., Leseförderung als gemeinsame Aufgabe der Schule). Die Standortbestimmung für die Schulleitung ist unten abgebildet.

Schulleitung: Leseförderung an unserer Schule		
	machen wir bereits	möchten wir anpacken und ausprobieren
Unsere Schule verfügt über ein Leseförderkonzept für alle Fächer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lehrpersonen an unserer Schule bilden sich regelmässig bezüglich Leseförderung und Beurteilung von Lesekompetenzen weiter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen findet in fast allen Fächern statt. Auch Lehrpersonen, die keinen Sprachunterricht erteilen, werden in Leseprojekte und entsprechende Weiterbildungen einbezogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lehrpersonen kennen ihre unterschiedlichen Rollen bei der Leseförderung (fördern, kontrollieren, partnerschaftlich diskutieren, Lesevorbild sein) und füllen diese aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist unser Ziel, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zum erfolgreichen Lesen zu bringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere Schule verfügt über entsprechende Prognose- und Förderinstrumente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Deutschlehrpersonen arbeiten in der Lesebeurteilung und Leseförderung mit den DaZ- und IF-Lehrpersonen zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere Schule kennt und nutzt die einschlägigen Internetadressen und Zeitschriften, die Rezensionen von Kinder- und Jugendliteratur anbieten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
An unserer Schule sind die Förderung des freien Lesens und die gezielte Leseförderung gleichermassen wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Interesse an Büchern und Medien ist hoch und wir sorgen für ein schülergemässes, spannendes Lektüre- und Medienangebot.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zum Lesestoff an unserer Schule gehören klassische Texte der Kinder- und Jugendliteratur, Texte für Mädchen, Texte für Jungen, Texte für langsam Lesende, Texte für unterschiedliche Altersgruppen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einbezug elektronischer Medien ist Teil unserer Leseförderung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere Schule arbeitet mit der Schul- und/oder Gemeindebibliothek zusammen, kennt deren Bestand und ist über Anlässe informiert (z.B. Erzählnachmittag, Lesenacht, Autorenlesung), die die entsprechenden Institutionen anbieten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lehrpersonen besuchen mit ihren Klassen die Bibliothek regelmässig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jede/r Schüler/in besitzt eine Benutzerkarte bzw. einen elektronischen Zugang zur Schul- und/oder Gemeindebibliothek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir kennen die Betreuungsangebote der Tagesschule und pflegen den Austausch über die Leseförderung mit den entsprechenden Mitarbeitenden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lehrpersonen wissen, welche Sprache ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause und in der Freizeit sprechen und unterstützen es, dass sie den HSK-Unterricht besuchen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 27: Standortbestimmung für die Schulleitung (vgl. ERZ Bern, n.d., Schulleitung: Leseförderung an unserer Schule)

→ Fazit: Die Hypothese, dass es im Kanton BE kein Lesecurriculum gibt, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselerweg zu begleiten, kann bestätigt werden. Die Leitung des Fachbereichs Schulentwicklung der ERZ Bern ist sich jedoch dessen bewusst und wie oben beschrieben, wird in den nächsten Monaten ein Projekt zur systematischen Leseförderung gestartet. Dabei tragen die Schulleitungen die Verantwortung bei der Umsetzung des Projekts in den Schulen.

St. Gallen:

Die Autorinnen traten telefonisch in Kontakt mit dem pädagogischen Mitarbeiter des Bildungsdepartementes St. Gallen. Im Amt für Volksschule steht die Arbeitsgruppe „Lehrmittel“ unter seiner Leitung. Bereitwillig gab er den Autorinnen Auskunft zu Ihren Fragen. Zur Frage, ob im Kanton St. Gallen ein Curriculum zur Leseförderung über die gesamte Schulzeit von der 2. bis 9. Klasse bestehe, antwortete er mit Nein. Zurzeit bestehe im Kanton St. Gallen auch kein Projekt zur Umsetzung eines Curriculums zur Leseförderung. Er verwies jedoch auf den Lehrplan, der den Aufbau der Grundfertigkeiten, das Verstehen von Sachtexten sowie das Verstehen von literarischen Texten und die Reflexion über das Leseverhalten im Kompetenzbereich Lesen vorgibt. Zudem erwähnte er Projekte der pädagogischen Hochschule St. Gallen. Z.B. bietet die Mediathek Gossau im Kanton SG eine Medienausstellung zur Förderung der Leseflüssigkeit an (vgl. Pädagogische Hochschule St. Gallen, 2018). Die Ausstellung dauert bis zum 21.12.2018, dabei werden folgende Medien präsentiert:

- Die Sprachstarken (Projektleitung Lindauer, T., 2007, Zug: Klett und Balmer)
- Die Sprachstarken Sekundarstufe I, Deutsch für die Sekundarstufe I (Projektleitung Schleuniger S., 2013, Baar: Klett)
- Flüssig lesen mit Pattern books (Hartmann, E. & Niedermann, A., 2007, Zürich: Verlag LCH Lehrmittel4bis8)
- Kriminell gut lesen: fesselnde Kurzkrimis zur Förderung der Lesekompetenz mit differenzierten Kopiervorlagen (Weber, A., 2012, Donauwörth: Auer)
- Lernziel Lesefertigkeit: sicherer, schneller und genauer lesen: 2. bis 4. Klasse: mit Lernstanderfassung und Portfolio (Köhler, K. & Weiß, L., 2010, Donauwörth: Auer)
- Lesebox Erstlesetexte für den differenzierenden Unterricht (Betschart, J., Biasio, E. & Schär, R., 2017, Zug: Baar Klett und Balmer)
- Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe (Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., D. & Gold, A., 2011, Stuttgart: Klett)
- Leseforscher: Lesestrategien entwickeln, Lesefertigkeiten fördern: 2. bis 4. Schuljahr (Duscher, S., 2008, München: Oldenbourg)
- Lesen - das Training: Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien (Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T., 2018, Buchs: Schulverlag plus)
- Lesen fördern und trainieren, Mittelstufe und Sekundarstufe I (Uthess, S., 2008, Stuttgart: Klett)
- Lesetraining, Mittelstufe und Sekundarstufe I (Müller, F., 2009, Basel: Beltz)
- Mehrsprachiges Lesetheater: Handbuch zu Theorie und Praxis (Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Angelika Ilg (Hrsg.), 2017, Leverkusen: Barbara Budrich)
- Mehrsprachiges Lesetheater MELT in einer sprachlich heterogenen 4. Klasse (Bachelorarbeit von Rajo, Donatella, R., 2017, St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen)
- Mehrsprachiges Vorlesen durch die Lehrperson, Handbuch zu Theorie und Praxis (Hilbe, R., Kutzelmann, S., Massler, U. & Peter, K., 2016, Leverkusen: Barbara Budrich)

- Schneller lesen: Basis-Übungen zur Förderung der Lesekompetenz, Unterstufe (Manferdini, R. & Niederhäuser, H.P., 2011, Pfäffikon: Walti Bräm Verlag)
- Schneller lesen: Training zur individuellen Förderung der Lesekompetenz, Mittelstufe und Oberstufe (Manferdini, R. & Niederhäuser, H.P., 2009, Pfäffikon: Walti Bräm Verlag)
- Trainingsprogramm Lesen: ab Klasse 7 - Lesefertigkeit verbessern! (Neubauer, A., 2006, Lichtenau: AOL)
- Verbesserung der Leseflüssigkeit in der Fremdsprache Englisch auf der Mittelstufe. Einsatz des Lesetheaters als Methode (Bachelorarbeit von T. Xsen, S. & Untersander, A., 2018, St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen)

➔ **Fazit:** Die Hypothese, dass es im Kanton SG kein Lesecurriculum gibt, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselernweg zu begleiten, kann bestätigt werden. Die Leitung der Arbeitsgruppe „Lehrmittel“, im Amt der Volksschule SG, ist an den Ergebnissen der Masterarbeit sehr interessiert und ist offen für einen Austausch mit den Autorinnen.

Zürich:

Das Volksschulamt ZH bietet auf ihrer Homepage www.vsa.zh.ch Informationen zur Sprachförderung und zum Bereich Literalität (Lesen, Schreiben, Wortschatz) an (vgl. Volksschulamt Zürich, 2018). Ein Ziel des Volksschulamts ZH ist es, dass Schulen die Sprachförderung als pädagogischen Schwerpunkt in ihr Schulprogramm aufnehmen. Die Bildungsdirektion Kanton ZH hat 2007 eine Handreichung zur Sprachförderung – mit Fokus auf Deutsch für alle und Deutsch als Zweitsprache herausgegeben. Darin wird empfohlen die beiden Sprachbereiche **Literalität** und **die Sprachförderung der zweisprachigen SuS** zu bearbeiten. „Im Anschluss an die PISA-Studien zu den Lesekompetenzen von Jugendlichen beauftragte der Bildungsrat des Kantons Zürich das Volksschulamt deshalb, beide Sprachbereiche in den nächsten Jahren besonders intensiv zu bearbeiten ... (Bildungsratsbeschluss vom 14. März 2005)“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3). Im Sprachbereich Literalität lautet das Leitziel: „Unsere Schülerinnen und Schüler lesen und schreiben viel und gerne, haben einen grossen Wortschatz und erreichen ein gutes Niveau in der kognitiv-akademischen Sprache“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 9). Konkret werden im Bereich Lesen folgende Fertigkeiten angestrebt:

- Texte lesen, entschlüsseln, verstehen
- die Eigenschaften schriftlicher Texte kennen
- verschiedene Textsorten und literarische Genres kennen
- Informationen finden, bewerten und verarbeiten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 6)

Dem Sprachbereich Literalität hat die Bildungsdirektion sieben Qualitätsmerkmale zugeordnet, wobei sie Schulen empfehlen, nur zu wenigen ausgewählten Qualitätsmerkmalen neue Massnahmen zu planen, um Nachhaltigkeit zu erzielen und sich nicht zu verzetteln (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 8). Die Qualitätsmerkmale beschreiben folgende Aspekte in der Förderung der Literalität:

1. Die Schule pflegt eine intensive Lese- und Schreibkultur im Klassen- und Schulalltag.
2. Die Lehrpersonen verwenden im Klassenunterricht wirksame Formen der literalen Förderung.
3. Die Lehrpersonen beobachten und fördern die Lese- und Schreibfertigkeiten und die Wortschatzentwicklung der Schülerinnen und Schüler regelmässig und systematisch.

4. Die Lehrpersonen unterstützen Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen gezielt beim Aufbau ihrer Lese- und Schreibfertigkeiten und ihres Wortschatzes.
5. Die Schule sichert für alle Schülerinnen und Schüler einen ausreichenden Zugang zu Lesemedien, Lesezeiten und stillen Orten für freies Lesen und Schreiben.
6. Die Schule bezieht die Bibliotheken als Zentren der literalen Förderung in ihren Unterricht mit ein.
7. Die Schule arbeitet in der Sprachförderung kontinuierlich mit den Eltern zusammen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 9-10).

Neben der Handreichung zur Sprachförderung und weiteren Informationen bietet das Volksschulamt ZH auf der Homepage eine kostenlose Online-Publikation zum Thema «Lesen von Sachmedien» des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien für Lehrpersonen der Sekundarstufe an (vgl. Volksschulamt Zürich, 2018). Die überarbeitete Ausgabe der Broschüre «Zur Sache: Lesen!» erschien 2013 und geht auf wichtige Begriffe zur Förderung der Lesekompetenz sowie auf Besonderheiten von Sachmedien ein und vermittelt Lesestrategien im Umgang mit Sachmedien.

➔ **Fazit:** Der Bildungsdirektion Kanton ZH ist die Förderung der Literalität, welches auch die Förderung der Lesekompetenz umfasst ein grosses Anliegen. Dazu bieten sie den Schulen, die als pädagogischen Schwerpunkt in ihrem Schulprogramm die beiden Bereiche „Lesen“ und „Sprachförderung bei zweisprachigen SuS“ bearbeiten wollen, eine Handreichung zur Unterstützung an. Die Online-Publikation zum Thema „Lesen von Sachmedien“ bietet LP auf der Sekundarstufe didaktische Hinweise zum Umgang mit Sachmedien und eine Liste mit empfohlenen Sachmedien an. Im Moment kann aber die Hypothese, dass der Kanton ZH über kein Lesecurriculum von der 2. bis zur 9. Klasse verfügt, das sich in sinnvollerweise über die Jahre aufeinander aufbaut und zum Ziel hat, die Lesekompetenz der SuS bis zum Ende der Schulpflicht sorgfältig auf ihrem Leselernweg zu begleiten, bestätigt werden.

Hypothese 2: Je höher die Klassenstufe, desto mehr liegt der Schwerpunkt bei der Leseförderung, in den obligatorischen Lehrmitteln der Kantone BE, SG und ZH, im Bereich Textverständnis (Lesestrategien).

Bei der Auswertung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse im Kapitel 8 wie auch im Balkendiagramm des Kapitels 9 ist ersichtlich, dass der Schwerpunkt bei der Leseförderung in den obligatorischen LM der Kantone BE, SG und ZH eindeutig im Bereich Textverständnis liegt. Der Anteil der Übungen zur Leseflüssigkeit nimmt ab der Oberstufe im Vergleich zur Unter- und Mittelstufe stark ab. Dies bedeutet, dass die LM ab dem 7. Schuljahr sehr wenig bis kein Übungsmaterial für das Training der Leseflüssigkeit anbieten. Je höher die Klassenstufe, desto mehr liegt bei der Förderung der Lesekompetenz der Schwerpunkt im Leseverständnis-Training und in der Anwendung der Lesestrategien. Die Hypothese 2 kann eindeutig bestätigt werden.

Hypothese 3: In den obligatorischen Lehrmitteln der Kantone BE, SG und ZH wurde die Methode der Lautlesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit nach Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2016) nicht berücksichtigt.

Dank der qualitativen Inhaltsanalyse der LM wurden in den LM insgesamt drei Übungen, welche die Methode des Lautlesetandems berücksichtigen, ermittelt. Im Arbeitsheft des LM Sprachstarken 6 und in den Karteikarten für den differenzierenden Unterricht des LM Sprachstarken 7 bis 9 wird je eine Übung zur Methode der Lautlesetandems aufgezeigt. In den Kapiteln 8.6 und 8.8.1 sind die Aufgaben im Kriterien-Raster gelb markiert. Im Trainingsbuch des LM Sprachland wird eine Aufgabe zur Methode des Lautlesetandems aufgeführt, welche im Kapitel 8.10.4 ebenfalls im Kriterien-Raster gelb hervorgehoben ist. Alle drei Übungen sind im Anhang 7 bis 9 abgebildet. In den übrigen LM wurden hingegen keine Aufgaben gefunden. Die Hypothese 3 kann somit für die LM Sprachwelt, Sprachfenster und Lernpass bestätigt werden. Für die LM Sprachstarken und Sprachland kann die Hypothese 3 zum Teil bestätigt werden, da wie oben beschrieben, in einem Arbeitsheft und in den Karteikarten für die Sekundarstufe I je eine Übung zur Methode des Lautlesetandems vorhanden ist, in den anderen Lehrwerksteilen der LM wurden aber keine weiteren Übungen zur Methode aufgeführt.

12 Würdigung und kritische Reflexion

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit den wesentlichen Aspekten der „Förderung von Lesekompetenz“, wurde die Komplexität des Themas von den Autorinnen aufgezeigt. Im vorgegebenen Rahmen dieser Masterarbeit konzentrierten sich die Autorinnen darauf, die obligatorischen LM der Kantone BE, SG und ZH genau unter die Lupe zu nehmen. Sie fokussierten sich auf das Unterrichtsmaterial, welches die LM für das Training der Lesefertigkeiten „Leseflüssigkeit“ und „Leseverständnis“ anbieten. Die Auswertung der Ergebnisse ermöglichte es, den Schwerpunkt der Übungen in den Lehrmitteln zu ermitteln. Die Analyse der LM verhalf den Autorinnen, einen möglichen Entwicklungsbedarf im Bereich Lesen, vor allem ab der Oberstufe, aufzuzeigen. Bei der Durchsicht der LM legten die Verfasserinnen ausserdem den Fokus auf die wirksame Lesefördermethode der Lautlesetandems nach Rosebrock et. al (2016) - ein Verfahren, das sich gut in Klassen umsetzen lässt. Dazu wurden, neben vielen anderen Verfahren, nur drei Aufgaben in den Lehrmitteln gefunden. Interessant wäre es gewesen, wenn die Autorinnen, neben der Methode der Lautlesetandems, die LM daraufhin untersucht hätten, welche anderen Lesefördermethoden für das Training der Leseflüssigkeit umgesetzt wurden. So hätten sie aufzeigen können, welche Verfahren in den LM vor allem verwendet wurden und ob die Wirksamkeit empirisch untersucht wurde. Ein zentraler Aspekt zum Thema Förderung allgemein ist die Diagnostik. Dazu wäre eine genauere Betrachtung der Beurteilungskriterien bei der Leseförderung in den LM spannend. Die Autorinnen hätten den Fragen nachgehen können: Wie und wie oft wird die Beurteilung eingesetzt? Nach welchen Beurteilungskriterien wird die Lesekompetenz beobachtet? Welche Konsequenzen resultieren aus den Beobachtungen anhand der Beurteilungsraster und deren Durchführung? Werden SuS mit Schwierigkeiten in der Leseflüssigkeit gezielt gefördert? In Anbetracht des vielschichtigen und umfangreichen Themas der Leseförderung, ist es den Autorinnen, im Rahmen dieser Masterarbeit, gelungen, sich auf eine Fragestellung zu konzentrieren. Im nächsten Kapitel 13 übertragen sie die gewonnenen Erkenntnisse, aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit

dem Thema der Masterarbeit «Eine Analyse der obligatorischen Deutschlehrmittel der Volksschule mit Fokus auf eine wirksame Förderung der Lesekompetenz», auf ihre berufliche Praxis.

13 Praxisbezug

Der Inhalt dieser Masterarbeit handelt davon, einen möglichen Zusammenhang der LM, welche an Schulen eingesetzt werden, auf eine wirksame Förderung der Lesekompetenz zu untersuchen. Die Autorinnen fassen die wichtigsten Begriffe und Erkenntnisse zusammen. Das Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welchen Anspruch eine wirksame Förderung der Lesekompetenz an die LM und an die pädagogische Praxis der LP und SHP stellt.

Wirksame Verfahren: Angesichts der Ergebnisse wird ersichtlich, dass vor allem Schulen der Sekundarstufe I oder Oberstufe eine systematische Leseförderung implementieren müssen, die sich an der nachgewiesenen Wirksamkeit einzelner Verfahren orientiert. Die LM benötigen dazu als Ergänzung geeignetes Übungs- und Textmaterial. Ein geeignetes LM wäre z.B. „Lesen. Das Training“, welches im Kapitel 5.2.5.4 beschrieben wird. Grundsätzlich gilt aber an Schulen, eine frühzeitige und wirksame Förderung schon ab dem 2. Schuljahr zu gewährleisten, denn wie in Kap. 3.3 aufgezeigt wird, ist für SuS, die auffällig disfluent lesen, ohne spezielle Fördermassnahmen der Rückstand nicht mehr aufzuholen. Zudem sollte an Schulen Weiterbildungsmöglichkeiten für LP in Betracht gezogen werden, damit wirksame Lesefördermethoden, wie z.B. das Verfahren der Lautlesetandems, gezielt eingeführt und erfolgreich umgesetzt werden können.

Textauswahl: Wie in Kap. 5.4 beschrieben wird, ist es für LP ungewohnt, die Komplexität der sprachlichen Oberfläche von Texten einzuschätzen. Bei der Textauswahl ist darauf zu achten, dass die sprachliche Oberfläche der Texte nicht überfordernd ist. Das heisst, es dürfen nur wenige unbekannte Wörter vorkommen und die Sätze sollten nicht zu lang sein. Zur Einschätzung des Schwierigkeitsgrades von Textmaterial, kann als Unterstützung der Lesbarkeitsindex (LIX) verwendet werden. Dieser ist im Kapitel 5.4.1 näher beschrieben. Das Textmaterial sollte, wie in Kapitel 5.2.3.1 aufgeführt, von den SuS selbst ausgewählt werden, damit eine hinreichende Lesemotivation für deren Lektüre im Rahmen des Lautlesetrainings vorausgesetzt werden kann.

Förderung der Leseflüssigkeit: „Dazu müssen sogenannte „Lautleseverfahren“ eingeübt und zweimal wöchentlich in jeder Klasse für je 20 bis 35 Minuten umgesetzt werden“ (Brüning, 2017). Brüning setzt in seinem Beispiel am Ausgangspunkt einer gezielten Leseförderung eine verlässliche Eingangsdiaagnose und zunächst eine Förderung der Leseflüssigkeit. Nach wenigen Monaten erzielten die meisten SuS in der fünften Klasse von Brüning gute Leistungen in der Leseflüssigkeit und waren in der Lage, altersangemessene Texte im Unterricht zu erfassen. Ab der sechsten Klasse können Lesestrategien eingeübt werden. Zu beachten ist aber, dass gleichzeitig gegebenenfalls SuS mit Schwierigkeiten in der Leseflüssigkeit weiterhin Trainings angeboten werden (vgl. Brüning, 2017).

Kooperation: Die Umsetzung einer wirksamen Lesekompetenzförderung stellt eine Herausforderung für alle Lehrpersonen dar. Dabei übernimmt die Schulleitung für den Erfolg eine wichtige Rolle ein. Gleichzeitig muss im Schulteam ein Konsens darüber hergestellt werden, dass die Leseförderung in den Fokus der

Schulentwicklung gestellt wird. Für die Umsetzung eignet sich, dass in jedem Jahr die Lehrpersonen in einer Kurzfortbildung auf die Durchführung vorbereitet werden. „... Wirksame Lesekompetenzförderung ist möglich. ... Ihre Umsetzung selbst ist eine Herausforderung des gesamten Lehrerkollegiums, der es sich mit Blick auf die anvertrauten Kinder, aber auch auf die eigenen Belastungen im Unterricht stellen sollte“ (Brüning, 2017).

Diagnostik: Die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge berät und unterstützt die Lehrkräfte im Bereich Diagnostik und Leseförderung oder übernimmt Teile davon. So fällt beispielsweise die Auswahl und Anwendung des geeigneten Diagnoseinstruments in den Tätigkeitsbereich der SHP. Die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge sollte die Lehrkräfte dafür sensibilisieren und in enger Zusammenarbeit besprechen, wie dabei vorgegangen wird. In einem nächsten Schritt sollten die leseschwachen SuS systematisch in ihrer Lesekompetenz gefördert werden. Speziell auch auf der Sekundarstufe gilt es, die Lehrkräfte darauf hinzuweisen, dass viele SuS nicht über eine ausreichende Leseflüssigkeit verfügen.

14 Schlussreflexion

Am Ende dieser Masterarbeit blicken die Autorinnen auf ein intensives und lehrreiches Jahr zurück, in welchem sie viele neue Erkenntnisse in Bezug auf die Förderung der Lesekompetenz erworben haben. Die Durchführung einer Literararbeit stellte die Autorinnen vor eine neue Herausforderung mit vielen spannenden und anspruchsvollen Prozessen. Die Eingrenzung des Themas und die Formulierung der Fragestellung zog sich in die Länge und erforderte Geduld, einen intensiven Austausch mit der Begleitperson und eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema. Die konstruktive Zusammenarbeit der Autorinnen und das spannende Thema „Leseförderung“ trug viel dazu bei, sich auf die Lernprozesse mit Motivation einzulassen. Die Auseinandersetzung mit bestehenden Studien und Theorien zum Thema Leseförderung wirkten sich dabei bereichernd und unterstützend aus. Die gesamte Arbeit hat die Autorinnen beruflich wie auch persönlich weitergebracht. Während der ausführlichen Beschäftigung mit den obligatorischen LM der Kantone SG und ZH wurde den Autorinnen bewusst, wie viel Arbeit und Zeit in der Entwicklung eines Lehrmittels steckt. Ohne das grosse Engagement und Fachwissen der Autorinnen und Autoren der LM wäre dies nicht möglich. Die Autorinnen dieser Masterarbeit anerkennen und würdigen an dieser Stelle diese beeindruckende Leistung. Damit ein Lehrmittel stets auf dem „neuesten“ Stand ist, muss es regelmässig aktualisiert, überarbeitet oder mit Materialien ergänzt werden. Dies ist nur möglich, wenn LP offen sind für Veränderungen und für neue Erkenntnisse. Denn wie schon Heraklit zu sagen pflegte: „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.“ Den Autorinnen ist es ein persönliches Anliegen, nicht nur während dem Studium an der HfH offen und interessiert für neue Erkenntnisse aus der Forschung zu bleiben, sodass sie SuS optimal fördern können und einen gehaltvollen Beitrag zur Schulentwicklung leisten können.

15 Ausblick

Das Thema Leseförderung ist sehr umfangreich. Im Verlauf dieser Arbeit sind die Autorinnen auf weitere spannende Themen gestossen, deren Erforschung interessant wäre. Aufbauend auf der vorliegenden Masterarbeit könnte in einem nächsten Schritt Unterrichtsmaterial zum Thema Leseförderung, das im Unterricht als Ergänzung zu den LM eingesetzt werden könnte, entwickelt und zusammengestellt werden. Spannend wäre zudem der Austausch mit dem pädagogischen Mitarbeiter des Bildungsdepartementes SG, da er grosses Interesse an dieser Masterarbeit gezeigt hat.

Eine Frage, welche beim Schreiben der Masterarbeit aufgekommen ist, lautet: Wie könnte ein Lesecurriculum für eine systematische und wirksame Leseförderung an Schulen ausfallen?

Weiterführende Literatur zum Thema Lesecurriculum

Während der Literaturrecherche sind die beiden Autorinnen auf folgende zwei anregende Lesecurricula gestossen:

- http://www.biss-sprachbildung.de/pdf/Handreichung_Lesefoerderung_April_2016.pdf
- <https://www.alf-hannover.de/lesecurriculum>

16 Danksagung

Für die wertvolle Unterstützung während der gesamten Zeit möchten sich die Autorinnen bei ihren Familien und Freunden bedanken. Ein spezieller Dank geht, für die kompetente und methodische Beratung sowie fachliche Begleitung, an Anne Floriane Arend.

Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2006). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung*. Heilbrunn: Klinkhardt.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Kempten: Julius Klinkhardt.

Bartnizky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18. Aufl.). Berlin: Cornelsen Schulverlag.

Bertschi-Kaufmann, A. (2015). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Zug: Klett und Balmer.

Bertschi, M., Cathomas, V., Dischl, C., Frei-Schär, R., Koller-Ullmann, G., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Widmer, P. (2013). *Die Sprachstarken 7. Deutsch für die Sekundarstufe I. Sprachbuch*. Baar: Klett und Balmer.

Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (Hrsg.) (2016). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (6. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Sprachförderung in der Schulprogrammarbeit mit Fokus auf Deutsch für alle und Deutsch als Zweitsprache*. Zürich: Bildungsdirektion. Zugriff am 16.10.2018 unter:
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fachbereiche_lp21/sprachen_ab2018_19/literalitaet/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/658_1289897604562.spooler.download.1392633139688.pdf/sprachfoerderung_in_der_schulprogrammarbeit.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2015). *Beschluss des Bildungsrates vom 9. März 2015. 10. Volksschule. Lehrmittel für das Fach Deutsch*. Zugriff am 02.10.2018 unter:
https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2015/Sitzung_9._März_2015/BRB_10_2015.pdf.spooler.download.1426249527010.pdf/BRB_10_2015.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018). *Verzeichnis der obligatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel im Kanton Zürich. Schuljahr 2018/2019*. Zugriff am 11.09.2018 unter:
https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2018/Sitzung_vom_5._Februar_2018/BRB_4_2018%20Anhang%20Verzeichnis%20der%20obligatorischen%20und%20alternativ-obligatorischen%20Lehrmittel%20im%20Kanton%20Zürich.pdf.spooler.download.1520597409929.pdf/BRB_4_2018+Anhang+Verzeichnis+der+obligatorischen+und+alternativ-obligatorischen+Lehrmittel+im+Kanton+Zürich.pdf

Bischofberger, F., Eberhard, N., Friederich, D., Grossmann, T., Peyer, A., Zimmermann, T. & Zoppi, B. (2012). *Sprachwelt Deutsch. Sachbuch* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag plus & Zürich: Lehrmittelverlag.

Blum, D., Coray, D., Homberger, K., Locher, A. & Widmer, J. (2011a). *Lernmodul 4 - Deutsch*. St. Gallen: Kant. Lehrmittelverlag & Zürich: Lehrmittelverlag.

Blum, D., Coray, D., Homberger, K., Locher, A. & Widmer, J. (2011b). *Lernmodul 5 - Deutsch*. St. Gallen: Kant. Lehrmittelverlag & Zürich: Lehrmittelverlag.

Blum, D., Coray, D., Homberger, K., Locher, A. & Widmer, J. (2011c). *Lernmodul 6 - Deutsch*. St. Gallen: Kant. Lehrmittelverlag & Zürich: Lehrmittelverlag.

Breitenmoser, B., Baumann, A., Eberhard, N., Grossmann, T., Peyer, A., Stadler, J., Zimmermann, T. & Zoppi, B. (2012). *Sprachwelt Deutsch. Werkbuch* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag & Bern: Schulverlag plus.

Brüning, L. (2017). *Flüssig lesen und verstehen lernen. Lesekompetenz, Lernfortschritt und Unterrichtsstörungen*. o. O.

Büchel, E., Bünzli, H. & Gloor, U. (2016). *Sprachland. Leitfaden. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich & Bern: Schulverlag blmv.

- Büchel, E. & Gloor, U. (2009a). *Sprachland. Arbeitstechniken. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2009b). *Sprachland. Grundlagen. Materialien zur Beurteilung. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich & Bern: Schulverlag bmv.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2009c). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 1. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich & Bern: Schulverlag bmv.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2010). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 2. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich & Bern: Schulverlag bmv.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2011a). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 3. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich & Bern: Schulverlag bmv.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2011b). *Sprachland. Lesen. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag & Schulverlag plus.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2016a). *Sprachland. Trainingsheft 1. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2016b). *Sprachland. Trainingsheft 2. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2016c). *Sprachland. Trainingsheft 3. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Büchel, E. & Isler, D. (2000a). *Sprachfenster. Lehrmittel für den Sprachunterricht auf der Unterstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Büchel, E. & Isler, D. (2000b). *Sprachfenster. Lehrmittel für den Sprachunterricht auf der Unterstufe. Trainingskartei*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Büchel, E. & Isler, D. (2000c). *Sprachfenster. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Büchel, E., Bünzli, H., Gloor, U., Isler, D., Marti, K., Neugebauer, C., Tresch, C., Vital, N. & Waldispühl, M. (2010a). *Sprachland. Trainingskartei. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag bmv und Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Büchel, E., Bünzli, H., Gloor, U., Isler, D., Marti, K., Neugebauer, C., Tresch, C., Vital, N. & Waldispühl, M. (2010b). *Sprachland. Trainingsbuch* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag bmv und Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bundesamt für Statistik (BFS) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK). (2004). *PISA 2003: Kompetenzen für die Zukunft*. Bundesamt für Statistik: Neuchâtel/ Bern.
- Bundesamt für Statistik (BFS) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK). (2007). *PISA 2006: Kompetenzen für das Leben – Schwerpunkt Naturwissenschaften. Nationaler Bericht*. Bundesamt für Statistik: Neuchâtel/ Bern.
- Bundesamt für Statistik (BFS) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK). (2010). *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Kurzfassung des nationalen Berichtes PISA 2000*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Cathomas, V., Dischl, C., Frei-Schär, R., Koller-Ullmann, G., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wider, P. (2015). *Die Sprachstarken 9. Deutsch für die Sekundarstufe I. Arbeitsheft Grundansprüche*. Baar: Klett und Balmer.
- Departement Bildung und Kultur, Appenzell Ausserrhoden (Hrsg.). (2017). *Freude am Lesen. Ein Konzept zur Förderung des Lesens*. Herisau: Departement Bildung und Kultur.
- Der Bildungsrat des Kantons Zürich. (2013). *Beschluss vom 18. November 2013. 36. Volksschule. Deutsch auf der Unterstufe. Anforderungskatalog und Konzeptauftrag für ein neues Lehrmittel*. Zugriff am 02.10.2018 unter

https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2013/Sitzung_18._November_2013/BRB_36_2013.pdf.spooler.download.1385651885945.pdf/BRB_36_2013.pdf

Eberhard, N., Grossmann, T., Peyer, A., Zimmermann, T. & Zoppi, B. (2012a). *Sprachwelt Deutsch. Begleitset. Grundlagen. Materialien auf CD-ROM*. Bern: Schulverlag plus & Zürich: Lehrmittelverlag.

Eberhard, N., Grossmann, T., Peyer, A., Zimmermann, T. & Zoppi, B. (2012b). *Sprachwelt Deutsch. Begleitset. 7. Schuljahr* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag & Bern: Schulverlag plus.

Erziehungsdirektion Bern. (n.d.) *Schulleitung*. Zugriff am 18.09.2018 unter https://www.faechnernet.erz.be.ch/faechnernet_erb/de/index/deutsch/deutsch/unterricht/lesefoerderung/schulleitung.assetref/dam/documents/ERZ/faechnernet/de/faechnernet_deutsch_lesefoerderung_schulleitung_info_d.pdf

Erziehungsdirektion Bern. (n.d.) *Leseförderung als gemeinsame Aufgabe der Schule. Fächernet Lehrplan 95*. Zugriff am 18.09.2018 unter https://www.faechnernet.erz.be.ch/faechnernet_erb/de/index/deutsch/deutsch/unterricht/lesefoerderung.html

Erziehungsdirektion Bern. (n.d.) *Schulleitung: Leseförderung an unserer Schule*. Zugriff am 18.09.2018 unter https://www.faechnernet.erz.be.ch/faechnernet_erb/de/index/deutsch/deutsch/unterricht/lesefoerderung/schulleitung.assetref/dam/documents/ERZ/faechnernet/de/faechnernet_deutsch_lesefoerderung_schulleitung_stao_d.pdf

Feller Hediger, E., Grossmann, T. & Jaussi, C. (2012). *Sprachwelt Deutsch. Trainingsmaterial. Lesen* (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag & Bern: Schulverlag plus.

Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Gysin-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S. & Schmellentin, C. (2008). *Die Sprachstarken 2. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Gysin-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken 3. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Gysin-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S. & Wietlisbach, M. (2010). *Die Sprachstarken 2-3. Deutsch für die Primarschule. Karteikarten für den differenzierenden Unterricht* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning for Teachers» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer* (3. unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich.

Konsortium PISA.ch (2010). *PISA 2009: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. Erste Ergebnisse*. Bern und Neuchâtel: BBT/EDK und Konsortium PISA.ch

Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010). *Lesen. Das Training 1 (Unterstufe) – Mini-Training*. Zugriff am 04.08.2018 unter <http://www.lesendastraining.ch/pages/wp-content/uploads/LdT1-Mini.pdf>

Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer. 3 Oberstufe*. Bern: Schulverlag plus.

Lehrmittel Appenzell Ausserrhoden, (2018). *Lehrmittellisten*. Zugriff am 22.11.2018 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/lehrmittel/>

Lehrmittelverlag Zürich. (n.d.). *Lehrmittel Deutsch Unterstufe: «Sprachfenster»*. Zugriff am 02.10.2018 unter: <http://www.lmvzh.ch/lehrmittelagenda/facts/sprachfenster.html>

Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer

Lernpass. (2011). *Produkteinformationen*. St. Gallen: Kant. Lehrmittelverlag & Zürich: Lehrmittelverlag. Zugriff am 10.10.2018 unter <http://www.lernpass.ch/Pages/downloads.html>

Lindauer, T. & Senn, W. (2009). *Die Sprachstarken 2. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband mit CD-ROM* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2007). *Die Sprachstarken 4. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband mit CD-ROM* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 3. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband mit CD-ROM* (2. unveränderter Nachdruck, 1. Aufl. 2010). Zug: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2011). *Die Sprachstarken 6. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband mit CD-ROM* (1. unveränderter Nachdruck, 1. Aufl. 2010). Zug: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2014). *Die Sprachstarken 7. Deutsch für die Sekundarstufe I. Begleitband mit Zusatzmaterial auf CD-ROM* (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2015). *Die Sprachstarken 8. Deutsch für die Sekundarstufe I. Begleitband mit Zusatzmaterial auf CD-ROM* (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.

Lindauer, T. & Senn, W. (2016). *Die Sprachstarken 9. Deutsch für die Sekundarstufe I. Begleitband mit Zusatzmaterial auf CD-ROM* (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.

Lindauer, T., Nänny, S., Senn, W. & Sutter, E. (2016). *Die Sprachstarken 7-9. Deutsch für die Sekundarstufe I. Karteikarten für den differenzierenden Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.

Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.

Lötscher, G., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm A. & Sutter, E. (2007). *Die Sprachstarken 4. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Lötscher, G., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm A. & Sutter, E. (2008). *Die Sprachstarken 5. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Lötscher, G., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Sutter, E. (2009). *Die Sprachstarken 6. Deutsch für die Primarschule 6. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Möller, J. & Schiefele, U. (2004). Motivationale Grundlagen der Lesekompetenz. In: U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 101-124). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Nänny, S., Senn, W. & Sutter, E. (2011). *Die Sprachstarken 4-6. Deutsch für die Primarstufe. Karteikarten für den differenzierenden Unterricht*. Zug: Klett und Balmer.

NDS-Zeitschrift - Die Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft. (2017). *Lesekompetenz: Flüssig lesen und verstehen lernen*. Zugriff am 21.10.2018 unter <http://www.nds-zeitschrift.de/nds-10-2017/lesekompetenz-fluessig-lesen-und-verstehen-lernen>

Schule St. Gallen. (2018). *Obligatorische und alternativ-obligatorische Lehrmittel im Kanton St. Gallen, Schuljahr 2018/19*. Zugriff am 04.05.2018 unter: https://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/lehrmittel/_jcr_content/Par/downloadlist_286811166/DownloadListPar/download.ocFile/260-02_obligatorische%20Lehrmittel_2018_19.pdf

Phillip, M. (2015). *Lesestrategien. Bedeutung, Formen und Vermittlung*. Weinheim: Beltz Juventa.

PISA 2012. *PISA 2012. Regionale und kantonale Ergebnisse für die Schweiz*. Zugriff am 20.07.2018 unter https://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/2016/11/pisa2012_durchschnittliche_niveaus_0.pdf

PISA 2014. *Lesen*. Zugriff am 26.11.2018 unter <https://pisa.educa.ch/de/lesen>

Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (8. korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Rosebrock, N., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2016) *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Schweizerischer Dokumentenserver Bildung. *Anhang zur Medienmitteilung von EDK/SBFI zu PISA 2015 (6.12.2016)*. Zugriff am 20.07.2018 unter https://edudoc.ch/static/web/aktuell/medienmitt/PISA2015_anhang_medienmitteilung_d.pdf

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2016). *Medienmitteilung vom 6.12.2016. PISA 2015: Neustart mit Fragezeichen*. Zugriff am 20.07.2018 unter <http://www.edk.ch/dyn/30196.php>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK). (2011). *Grundkompetenzen für die Schulsprache*. Veröffentlichtes Skript. Zugriff am 25.07.2018 unter <https://www.lehrplan.ch/grundkompetenzen>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK). (2018). *Faktenblatt. Generalsekretariat EDK*. Veröffentlichtes Skript. Zugriff am 29.08.2018 unter https://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/grundkomp_faktenblatt_d.pdf

Schwendimann, M. (2000). *Sprachfenster. Lehrmittel für den Sprachunterricht auf der Unterstufe. Lesen. Themenheft für Lehrerinnen und Lehrer*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Studienseminar Koblenz (Hrsg.). (2009). *Sachtexte lesen im Fachunterricht der Sekundarstufe*. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Übersicht obligatorische Lehrmittel in Appenzell Ausserrhoden. (n.d.). Zugriff am 22.11.2018 unter https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/LehrplanLehrmittel/Obligatorische_Lehrmittel.pdf

Volksschulamt Zürich. (2018). *Sprachen. Literalität*. Zugriff am 16.10.2018 unter: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fachbereiche_lp21/sprachen_ab2018_19/literalitaet.html

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie. Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Winterthur: Peter Gehring AG.
Verzeichnis obligatorische alternative Lehrmittel Zürich

Zentrum für internationale Bildungsvergleiche. (2018). *PISA 2018. Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Programme for International Student Assessment*. München.

Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien. (2018). *Lesekompetenz*. Zugriff am 16.07.2018 unter: <https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild, Zugriff am 02.12.2018 unter: http://mobileappfactory.ch/wp-content/uploads/2018/12/Bildschirmfoto-2018-12-02-um-15.24.19.png	1
Abbildung 2: Phasenmodell der Leseentwicklung (vgl. Niedermann und Sassenroth, 2002)	13
Abbildung 3: Verteilung der Leseleistungen auf die Kompetenzniveaus, PISA 2000 (vgl. EDK/ BFS, 2010, S. 13)	22
Abbildung 4: Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)	26
Abbildung 5: Kognitionspsychologische Modellierung des Leseprozesses (Rosebrock et al., 2016, S. 13) ..	31
Abbildung 6: Einzeldimensionen des Leseflüssigkeits-Konstrukts (vgl. Rosebrock und Nix, 2017, S. 40) ..	36
Abbildung 7: Klassifikation von Lesestrategien (vgl. Philipp und Schlichter, 2012, S. 45)	37
Abbildung 8: Elemente des Kompetenzaufbaus (Zugriff am 25.07.2018 unter www.lehrplan.ch)	41
Abbildung 9: Kompetenzmodell Schulsprache (vgl. EDK, 2011, S. 6)	43
Abbildung 10: Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)	45
Abbildung 11: Vermittlungsprozess beim begleitenden Lautlesen (nach Rasinski 2003, S. 57 in Rosebrock et al., 2016, S. 32)	51
Abbildung 12: Obligatorische und fakultative Bausteine von Lautleseverfahren (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 34)	52
Abbildung 13: Zugriff am 17.11.2018 unter: www.alphaprof.de	54
Abbildung 14: Die Trainingsroutine des Lautlesetandems im Ablauf (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 98) ..	56
Abbildung 15: Vignetten für die Trainer-Sportler-Methode (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 99)	58
Abbildung 16: Story Map (nach Rasinski 2003, S. 124, gestaltet zur Erzählung "Die kleinen Wilden" von Jackie Niebisch)	61
Abbildung 17: Übungsheft Training der Geläufigkeit: Leseheft (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)	64
Abbildung 18: Übungsheft Training der Fertigkeiten (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)	64
Abbildung 19: Übungsheft Training der Strategien (Zugriff am 04.08.2018 unter www.lesendastraining.ch)	65
Abbildung 20: Ablauf des Forschungsprozesses	81
Abbildung 21: Beurteilungsraster 4. Klasse, Lesetechnik (vgl. Lindauer & Senn, 2009)	86
Abbildung 22: Fremdbeurteilung Lesetechnik aus dem LM die „Sprachstarken 7-9“ (Lindauer & Senn, 2014, Zusatzmaterial Beurteilung CD-ROM)	94
Abbildung 23: Lernritual, Genau lesen (Büchel & Gloor, 2016c, S. 6)	106
Abbildung 24: Kriterienliste gestaltend Vorlesen, (vgl. Sprachwelt Deutsch, 2012)	109
Abbildung 25: Übersicht der Auswertung aller Bände der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel des Kantons SG, die „Sprachstarken 2-9“	113
Abbildung 26: Übersicht der Auswertung der obligatorischen oder empfohlenen LM des Kantons ZH vom 2. bis 9. Schuljahr	113
Abbildung 27: Standortbestimmung für die Schulleitung (vgl. ERZ Bern, n.d., Schulleitung: Leseförderung an unserer Schule)	119
Abbildung 28: Beurteilungsraster 4. Klasse, Vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 133)	135
Abbildung 29: Vorlesen Selbstbeurteilung (vgl. Lindauer & Senn, 2016, Zusatzmaterial Beurteilung auf CD-ROM)	138
Abbildung 30: Linguoskop Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 323)	139
Abbildung 31: Beobachtungsfragen Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 323)	139
Abbildung 32: Leseleistungsliste (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S.274)	140
Abbildung 33: Kurzbeobachtung Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 275)	141
Abbildung 34: Beurteilungs- und Beobachtungsbogen „Vorbereitetes Vorlesen“ (vgl. Büchel & Gloor, 2009b, S.12)	142
Abbildung 35: Lesetraining - Im Tandem lesen (vgl. Lötscher et al., 2009, S. 146)	143
Abbildung 36: Lesefertigkeit – Flüssig lesen: Lesetandem (vgl. Büchel et al., 2010b, S.10)	144
Abbildung 37: Lesegeläufigkeit – Im Tandem lesen (vgl. Lindauer, T., Nänny, S., Senn, W. & Sutter, E., 2016, Karteikarten für den differenzierenden Unterricht)	145

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Phasen des Modells der Lesestufen (vgl. Niedermann und Sassenroth, 2002).....	14
Tabelle 2: Lesekompetenzen PISA 2000 (vgl. BFS/EDK, 2010, S. 14).....	21
Tabelle 3: Leistungen im Lesen im internationalen Vergleich (vgl. OECD – SBFI/ EDK, Konsortium PISA.ch, 2015)	24
Tabelle 4: Stufung der Grundkompetenzen nach Fertigkeitsbereich Lesen (eigene Darstellung nach EDK, 2011, S. 41).....	44
Tabelle 5: Übersicht diagnostische Verfahren zur Erfassung verschiedener Facetten von Lesekompetenz (vgl. Lenhard, 2013, S. 95)	72
Tabelle 6: Stufung der Intonationsfähigkeit (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 86)	74
Tabelle 7: Übersicht der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel im Fachbereich Deutsch des Kantons BE und SG ab der 2. Klasse.....	79
Tabelle 8: Übersicht der obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel im Fachbereich Deutsch des Kantons ZH ab der 2. Klasse.....	79
Tabelle 9: Kriterien-Raster zur Analyse der Lehrmittel	83
Tabelle 10: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 2	87
Tabelle 11: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 3	88
Tabelle 12: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 4	90
<i>Tabelle 13: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 5</i>	<i>91</i>
Tabelle 14: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 6	92
Tabelle 15: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 7	95
Tabelle 16: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 8	97
Tabelle 17: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachstarken 9	99
Tabelle 18: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachfenster	102
Tabelle 19: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachland	106
Tabelle 20: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Sprachwelt Deutsch.....	110
Tabelle 21: Sprachlernbereich Lesen - Sprachlernaspekte Fertigkeiten, Lernpass.....	112

Anhangsverzeichnis

A 1: Vorlesen – Beurteilungsraster – LM Die „Sprachstarken 4“	135
A 2: Selbstbeurteilungsraster Vorlesen – LM Die „Sprachstarken 9“	136
A 4: Leseleistungsliste - LM „Sprachfenster“	140
A 5: Kurzbeobachtung Lesen – LM „Sprachfenster“	141
A 6: Beobachtungs- und Beurteilungsbogen – Vorlesen – LM „Sprachland“	142
A 7: Lesetraining - Im Tandem lesen – LM „Sprachstarken 6“	143
A 8: Lesefertigkeit - Flüssig lesen: Lesetandem – LM „Sprachland“	144
A 9: Lesegeläufigkeit – Im Tandem lesen – LM „Die Sprachstarken 7 bis 9“	145

A 1: Vorlesen – Beurteilungsraster – LM Die „Sprachstarken 4“

Vorlesen Beurteilungsraster				
<i>Kompetenzbereich</i>	<i>noch nicht erreicht</i>	<i>erreicht</i>	<i>übertraffen</i>	
Artikulation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spricht undeutlich aus, verschluckt einzelne Laute und liest öfters unverständlich vor. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spricht den grössten Teil des Textes deutlich aus und liest meist verständlich vor. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spricht den ganzen Text deutlich aus und liest durchwegs verständlich vor. 	
Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spricht zu leise (oder zu laut). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spricht grundsätzlich in angemessener Lautstärke. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt die Lautstärke gezielt ein, um wichtige Stellen zu betonen. 	
Lesetempo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest zu langsam oder zu schnell, ohne Variation und Bezug zum Inhalt. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest angemessen schnell und variiert ansatzweise. Das Variieren stört das Textverständnis nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest angemessen schnell und variiert deutlich in Bezug auf den Inhalt des Textes. 	
Lesefluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest abgehackt und stockt häufig an unangebrachten Stellen. Es kommt kein tragender Lesefluss zustande. ○ Verbessert Lesefehler öfters nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest meist flüssig ohne störende Stockungen. ○ Erkennt Lesefehler sofort und verbessert sie. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Liest durchwegs flüssig ohne störende Stockungen oder Lesefehler. 	
Stimmführung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt die Stimme meist monoton ein, oft ohne passenden Bezug zum Inhalt des Textes, manchmal auch übertrieben. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestaltet mit der Stimme. Das erleichtert meist das Verständnis des Textes. Manchmal ist die Gestaltung etwas übertrieben. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt die Möglichkeiten der Stimme zielgerichtet ein. Erreicht einen passenden Ausdruck des Inhalts. 	
Pausen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt Pausen und Unterbrüche oft unpassend zur Sinneinheit ein. Das wirkt sich störend auf das Verständnis aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt Pausen meist passend zur Sinneinheit ein. Die Pausen wirken sich kaum störend auf das Verständnis aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt Pausen passend zur Sinneinheit ein, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. 	
Kommentar/Gesamteindruck:				

Abbildung 28: Beurteilungsraster 4. Klasse, Vorlesen (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S. 133)

A 2: Selbstbeurteilungsraster Vorlesen – LM Die „Sprachstarken 9“

Die Sprachstarken 9 Selbstbeurteilungen	LESEN		
<h3 style="margin: 0;">Vorlesen</h3> <h4 style="margin: 0;">Selbstbeurteilung</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;">① Wähl eines der drei Kriterien vom Beurteilungsraster aus. <li style="margin-bottom: 10px;">② Zeichne mit Farbe ein, wie du dein Vorlesen einschätzt. Füll die Zeilen von links nach rechts aus: Je mehr nach rechts du ausmalen kannst, desto besser liest du vor! Wenn du etwas besonders gut beherrschst, kannst du die entsprechende Aussage in der Beschreibung des Kriteriums markieren. <li style="margin-bottom: 10px;">③ Lass dir von deinem Kollegen oder deiner Kollegin ein Feedback geben. Er oder sie soll auch Stellung zu deiner Selbsteinschätzung nehmen und dies entsprechend mit einer andern Farbe einzeichnen. <li style="margin-bottom: 10px;">④ Du kannst diese Übung zu einem späteren Zeitpunkt mit einem selbstgewählten Text noch ein- bis zweimal durchführen. Dafür kannst du den Text auf Arbeitsblatt 5 verwenden. So stellst du deine Fortschritte fest. Benutze jedes Mal eine andere Farbe. Du kannst auch ein weiteres Kriterium wählen. 			
<h4 style="margin: 0;">Beurteilungskriterien</h4>			
<h5 style="margin: 0;">Aussprache und Lautstärke</h5> <p style="margin: 0;">Die Lautstärke passt zum Vorgelesenen. Die Aussprache ist deutlich.</p>			
	noch nicht erreicht Ich werde oft nicht von allen gehört. Ich lese oft zu leise oder zu laut. Manchmal lese ich so schnell, dass ich nicht verstanden werde.	erreicht Ich trag meist deutlich vor, manchmal etwas zu schnell. Meine Lautstärke passt meist zum Vorgelesenen. Alle verstehen mich.	übertroffen Ich lese so vor, dass mich alle gut verstehen. Meine Freude am Vorlesen ist spürbar. Ich setze die Lautstärke so ein, dass ich die Zuhörenden packen kann.
1. Mal			
2. Mal			
3. Mal			

Stimmführung und Pausen

Ich gestalte den Text mit der Stimme passend zum Inhalt und setze Pausen wirkungsvoll ein.

	noch nicht erreicht Ich kann den Inhalt des Textes nicht zum Ausdruck bringen. Ich fühle mich unsicher. Pausen sind wegen Versprechern und Stockungen oft zufällig.	erreicht Ich lese meist passend zum Inhalt vor. Die Pausen sind mehrheitlich sinnvoll eingesetzt. Ich kann mit der Stimme meist Gefühle ausdrücken, die zur Figur passen.	übertroffen Ich setze meine Stimme passend zum Inhalt ein. Die Pausen wirken natürlich. Ich kann mit der Stimme Gefühle ausdrücken, die zur Figur und zur Situation passen. Die Zuhörenden können in die Geschichte eintauchen.
1. Mal			
2. Mal			
3. Mal			

Kontakt mit den andern

Ich setze im richtigen Moment ein.

Ich schaue die Zuhörenden bewusst an.

	noch nicht erreicht Ich verpasse manchmal meinen Einsatz und weiss nicht, wo ich hinschauen soll. Ich fühle mich unsicher und unwohl. Meist blicke ich auf den Text, selten oder nie ins Publikum.	erreicht Ich setze meist richtig ein. Es gelingt mir, ab und zu ins Publikum zu schauen.	übertroffen Ich setze spielerisch ein, wenn ich an die Reihe komme. Mit Blickkontakt schaff ich es, dass sich alle angesprochen fühlen.
1. Mal			
2. Mal			
3. Mal			

Vorlesen

Beurteilungskriterien

Aussprache und Lautstärke

Die Lautstärke passt zum Vorgelesenen.
Die Aussprache ist deutlich.

noch nicht erreicht

Wird oft nicht von allen gehört.
Liest oft zu leise oder zu laut.
Liest manchmal so schnell, dass es nicht verstanden wird.

erreicht

Trägt meist deutlich vor,
manchmal etwas zu schnell.
Lautstärke passt meist zum Vorgelesenen.
Alle verstehen es.

übertroffen

Liest so vor, dass es alle gut verstehen. Freude am Vorlesen ist spürbar.
Setzt die Lautstärke so ein, dass die Zuhörenden gepackt werden.

Stimmführung und Pausen

Gestaltet den Text mit der Stimme passend zum Inhalt und setzt Pausen wirkungsvoll ein.

noch nicht erreicht

Kann den Inhalt des Textes nicht zum Ausdruck bringen.
Fühlt sich unsicher. Pausen sind wegen Versprechern und Stockungen oft zufällig.

erreicht

Liest meist passend zum Inhalt vor. Die Pausen sind mehrheitlich sinnvoll eingesetzt. Kann mit der Stimme meist Gefühle ausdrücken, die zur Figur passen.

übertroffen

Setzt Stimme passend zum Inhalt ein.
Die Pausen wirken natürlich. Kann mit der Stimme Gefühle ausdrücken, die zur Figur und zur Situation passen.
Die Zuhörenden können in die Geschichte eintauchen.

Kontakt mit den andern

Setzt im richtigen Moment ein.
Schaut die Zuhörenden bewusst an.

noch nicht erreicht

Verpasst manchmal den Einsatz und weiss nicht, wo hinschauen.
Fühlt sich unsicher und unwohl.
Blickt meist auf den Text, selten oder nie ins Publikum.

erreicht

Setzt meist richtig ein.
Schaut ab und zu ins Publikum.

übertroffen

Setzt spielerisch ein, wenn an der Reihe.
Schafft mit Blickkontakt, dass sich alle angesprochen fühlen.

Abbildung 29: Vorlesen Selbstbeurteilung (vgl. Lindauer & Senn, 2016, Zusatzmaterial Beurteilung auf CD-ROM)

A 3: Linguoskop Lesen und Beobachtungsfragen Lesen – LM „Sprachfenster“

Abbildung 30: Linguoskop Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 323)

Beobachtungsfragen Lesen (Standard)

<p>Eigenständigkeit</p> <p>– Setzt sich das Kind mit dem Text auseinander?</p> <p><i>Bezug zu eigenen Erfahrungen und Kenntnisse Anregung zu eigenen Ideen, Gefühlen, Bildern, Meinungen Aufmerksamkeit für sprachliche Eigenheiten</i></p>	<p>Satzgrammatik</p> <p>– Versteht das Kind die gelesenen Sätze?</p> <p><i>Satz als Einheit (Satzbogen) 1. Hauptsätze (Subjekt und Verb) 2. Sätze mit Dal-/Akk.-Objekten 3. erweiterte Sätze (Zeit, Ort,...) 4. verbundene Hauptsätze 5. Nebensätze (dass, weil,...) relativer Anschluss mit Relativpronomen Infinitiv-Konstruktionen Frage- und Befehls-/Ausrufesätze</i></p>
<p>Situationsangemessenheit</p> <p>– Versteht es die Lesesituation?</p> <p><i>beabsichtigte und erzielte Wirkung (spannend, interessant,...) passendes Leseverfahren (schnell) oder genau</i></p>	<p>Wortgrammatik</p> <p>– Versteht es die Formen der Verben und Nomen?</p> <p><i>Verben: Präsensformen Verben: regelmässige und unregelmässige Präteritumsformen Nomen: Akkusativ und Genitiv</i></p>
<p>Sprachliche Ästhetik</p> <p>– Erkennt es die literarischen Mittel?</p> <p><i>Schauplätze, Figuren Erzähl- und Figurenstimmen Denken und Fühlen der Figuren Vergleiche, Bilder, Beispiele Handlungsverlauf, Pointe Einstellung auf die Textsorte</i></p>	<p>Laute und Buchstaben</p> <p>– Setzt das Kind die Buchstaben richtig in Laute um?</p> <p><i>Buchstabenkenntnis (mh, nh, uv, vhw; verschied. Schriftarten) Raumlage der Buchstaben (pq/dlp, uhn) richtige Laut-Buchstaben-Zuordnung lauch Buchstabengruppen: sch, ch, ng, ei, au, eu)</i></p>
<p>Text- und Satzbedeutung</p> <p>– Versteht das Kind die wesentlichen Aussagen des Textes?</p> <p><i>Thema Wichtiges und Unwichtiges Wahres und Erfundenes, Richtiges und Falsches einzelne Gedankenschritte Bezüge zwischen den Sätzen (Reihenfolge, Logik)</i></p>	<p>Wahrnehmung und Lesetechnik</p> <p>– Ist seine Lesetechnik genau und rationell?</p> <p><i>Sehschärfe und Blickführung Blickspannweite, Fixationspunkt Zeilensprung Lesefluss (vorausschauend lesen)</i></p>
<p>Wortbedeutung</p> <p>– Versteht es die einzelnen Wörter?</p> <p><i>hochdeutsche Wörter (laufen, werfen, Puppe, Motorrad,...) zusammengesetzte Wörter (Eisenbahnbrücke, Beloidigung) substantivierte Verben und Adjektive (Fahrt, Kälte) unbekannte Wörter aus dem Zusammenhang erschliessen</i></p>	

Abbildung 31: Beobachtungsfragen Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 323)

A 4: Leseleistungsliste - LM „Sprachfenster“

Leseleistungsliste von _____

Datum	Text (Titel, Buch, Seite)	Geschwindigkeit (Sekunden pro 100 Anschläge)	Blickspannweite (Anschläge pro Fixation)	Verständnis (--/0/+/++)

Abbildung 32: Leseleistungsliste (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S.274)

A 5: Kurzbeobachtung Lesen – LM „Sprachfenster“

Kurzbeobachtung von	Datum	
<p>A Sprachgebrauch</p> <p>1. Eigenständigkeit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Situationsangemessenheit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>3. Sprachliche Ästhetik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<div style="text-align: center;"> <p>Lesen Standard</p> </div> <p>1. Für jeden Aspekt positive und negative Beobachtungen festhalten. 2. 2–3 Förderansätze festlegen und Kriterien bestimmen 3. Trainingsmaterialien auswählen 4. Wörterlisten ergänzen</p> <p>Situation</p> <hr/> <p>Förderansätze und Kriterien</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> <p>Geeignete Trainingsmaterialien</p> <p>1. 2. 3. 4.</p> <p>(Wörter für Wörterlisten siehe Rückseite)</p>	<p>C Sprachform</p> <p>1. Satzgrammatik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Wortgrammatik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>B Sprachbedeutung</p> <p>1. Text- und Satzbedeutung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Wortbedeutung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>D Sprachumsetzung</p> <p>1. Laute und Buchstaben <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Wahrnehmung und Lesetechniken <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

Abbildung 33: Kurzbeobachtung Lesen (vgl. Büchel & Isler, 2000c, S. 275)

A 6: Beobachtungs- und Beurteilungsbogen – Vorlesen – LM „Sprachland“

Beobachtungs- und Beurteilungsbogen					
Vorbereitetes Vorlesen					
Name _____	Datum _____				
Thema _____	Beurteilt von _____				
	Anfor- derung	nicht/kaum erfüllt	teilweise erfüllt	erfüllt	gut erfüllt
Vorbereitung					
1. Hat den Text mit Markierungen zum Vorlesen versehen.	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einstieg					
2. Beginnt mit dem Vorlesen, wenn das Publikum bereit ist.	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesefertigkeit					
3. Liest die einzelnen Wörter korrekt vor.	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Liest den Text flüssig, ohne Stocken und störende Pausen vor.	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Korrigiert fehlerhaft gelesene Wörter, wenn dies für das Verständnis notwendig ist.	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vortragen					
6. Spricht deutlich und gut verständlich (Aussprache, Lautstärke, Tempo, Redefluss).	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beachtet Lesehilfen (Titel, Zwischen Titel, Abschnitte, Satzzeichen).	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hat ab und zu Blickkontakt mit dem Publikum, ohne dass das Vorlesen ins Stocken gerät.	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhalt					
9. Gestaltet geeignete Textstellen lebendig und ausdrucksvoll (Lautstärke, Stimmlage, Tempo, Pausen).	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Anforderung: G = Grundenforderung, M = mittlere Anforderung, H = hohe Anforderung Das Anforderungsniveau muss je nach Unterrichtssituation verändert werden.</p>					

Abbildung 34: Beurteilungs- und Beobachtungsbogen „Vorbereitetes Vorlesen“ (vgl. Büchel & Gloor, 2009b, S.12)

Lesetraining LESEN

6 Im Tandem lesen

Bildet zu zweit ein Lese-Tandem.
Lest den folgenden Text zusammen laut vor. Verliest sich jemand und korrigiert sich selbst, dann beginnen beide nochmals am Satzanfang. Wenn sich jemand verliest, ohne es zu bemerken, macht die eine den andern auf den Fehler aufmerksam.
Danach beginnt ihr wieder am Satzanfang.
Übt so lange, bis ihr den Text zusammen fehlerfrei lesen könnt.

Eine dumme Geschichte

Eine Sau erhielt einmal Besuch, und zwar von einem Stroh.
«Hallo, Stroh!», sagte die Sau, die gerade mit der Schnauze im Trog wühlte, «was führt dich zu mir?»
«Eine Beleidigung», sagte das Stroh mit piepsender Stimme, «eine unerträgliche, dauernde Beleidigung!»
Erschrocken blickte die Sau von ihrem Imbiss auf.
«Ich soll dich beleidigt haben!», fragte sie, «das täte mir leid.»
«Nein», krächte das Stroh, «du und ich, wir werden täglich beleidigt! Wenn die Menschen jemandem sagen wollen, er sei besonders dumm, sagen sie entweder strohdumm oder saudumm!»
Die Sau hörte auf zu kauen.
«Und was willst du dagegen tun?», fragte sie.
«Darüber habe ich lange nachgedacht», sagte das Stroh stolz, «und jetzt weiss ich es. Wir schlagen den Menschen einfach ein neues Wort vor.»
«Aha», sagte die Sau, «und was für ein Wort?»
Das Stroh holte ganz tief Luft und sagte dann: «Steindumm.»
Die Sau wackelte nachdenklich mit den Ohren. «Ich weiss nicht», sagte sie, «damit würde einfach jemand anderer beleidigt.»
«Einem Stein kann das egal sein», giftelte das Stroh, «der ist doch steindumm.»
«Nein», sagte die Sau, «ich mache nicht mit. Sollen die Menschen sagen, wie sie wollen.»
«Gut», sagte das Stroh trotzig, «dann mache ich den Vorschlag allein – wenn du so saudumm bist.» Und es machte sich sogleich auf den Weg. Aber es war keine zwei Schritte gegangen, da fiel aus dem Schweinestall ein Stein herunter und schlug es tot.
Die Sau schüttelte den Kopf. «Das kommt davon», sagte sie und senkte die Schnauze wieder in den Trog, «das kommt davon, wenn man so strohdumm ist.»

Franz Hohler

Abbildung 35: Lesetraining - Im Tandem lesen (vgl. Löttscher et al., 2009, S. 146)

A 8: Lesefertigkeit - Flüssig lesen: Lesetandem – LM „Sprachland“

The screenshot shows a digital learning interface with a blue header. On the left, there are two tabs: 'Lesen' and 'Lesefertigkeit'. The main content area is titled 'Übung Flüssig lesen: Lesetandem'. Below the title, there are two icons: a circular arrow icon labeled 'Zusatzübung 1 bis 3' and a document icon labeled 'Karte 1 bis 12'. The text is organized into sections: 'Basistraining' and 'Aufbautraining'. Each section contains a list of instructions and a blue callout box with a circular arrow icon.

Basistraining

Bei dieser Übung habt ihr unterschiedliche Aufgaben:

- Die Sportlerin oder der Sportler **S** trainiert die Leseflüssigkeit.
- Die Trainerin oder der Trainer **T** unterstützt und übt dabei das genaue Lesen.

1. Beide lesen den Text gemeinsam halblaut durch. **T** bestimmt das Tempo und achtet darauf, dass **S** gut mitkommt. Wenn **S** einen Lesefehler macht, gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Wenn **S** den Fehler **selbst** bemerkt, wiederholt **S** das Wort oder den Satz nochmals richtig, und **T** kontrolliert. Anschliessend lesen beide gemeinsam weiter.
 - Wenn **S** den Fehler **nicht selbst** bemerkt hat, hält **T** als Stoppzeichen eine Hand auf den Text und weist **S** auf den Lesefehler hin. **S** wiederholt das Wort oder den Satz nochmals richtig, und **T** kontrolliert. Anschliessend lesen beide gemeinsam weiter.
2. Beide lesen den Text auf diese Weise gemeinsam mindestens dreimal halblaut durch, bis **S** flüssig liest und (fast) keine Fehler mehr macht.

🔄 Du kannst die Übung wiederholen mit den Zusatzübungen 1 bis 3 oder mit einem Text oder einer Leseportion aus dem Lesebuch (nicht länger als eine Seite).

Aufbautraining

Wenn **S** sich sicher fühlt, kann das Training erschwert werden:

- Beide wechseln sich bei jedem Satz mit halblaut und leise Lesen ab.
- **T** liest halblaut, **S** liest leise mit. Wenn **T** mit Lesen aufhört, muss **S** sofort einspringen und bis zum Satzende weiterlesen.
- **T** liest halblaut, **S** liest leise mit. **T** baut hin und wieder absichtlich Lesefehler ein. **S** muss diese Fehler erkennen und ein Stoppzeichen geben.

🔄 Du kannst die Übung wiederholen mit den Zusatzübungen 1 bis 3 oder mit einem Text oder einer Leseportion aus dem Lesebuch (nicht länger als eine Seite).

Abbildung 36: Lesefertigkeit – Flüssig lesen: Lesetandem (vgl. Büchel et al., 2010b, S.10)

A 9: Lesegeläufigkeit – Im Tandem lesen – LM „Die Sprachstarken 7 bis 9“

Im Tandem lesen

Damit du Bücher verstehen und geniessen kannst, musst du flüssend und genau lesen können. Wenn du flüssiges Lesen regelmässig trainierst, gewinnst du an Sicherheit.

1. Bildet zu zweit ein Lese-Tandem. Wenn dir flüssiges Lesen Schwierigkeiten bereitet, such dir einen Partner oder eine Partnerin, der oder die schon geläufiger lesen kann.
2. Sucht einen passenden Lesetext.
3. Lest den Text gemeinsam laut. Dein Partner, deine Partnerin liest im genau gleichen Tempo wie du. Verliest du dich, korrigiert ihr beide die Stelle und lest weiter.
4. Wenn du dich sicher fühlst beim Lesen, gibst du ein Handzeichen. Deine Partnerin oder dein Partner hört mit dem Mitlesen auf und du liest alleine weiter. Wenn du dich wieder verlierst, setzt sie, er einfach wieder ein und ihr lest gemeinsam weiter, bis du wieder ein Zeichen gibst.
5. Lest den Text mehrmals, bis du mit deinem Lesen zufrieden bist.

Die Sprachstarken 7-9 © Klett und Balmer AG, Baar 2016

Abbildung 37: Lesegeläufigkeit – Im Tandem lesen (vgl. Lindauer, T., Nänny, S., Senn, W. & Sutter, E., 2016, Karteikarten für den differenzierenden Unterricht)